

Cu suportul Programului Erasmus+ al Uniunii Europene

Studii Europene

nr. 2

Chişinău
2013

Studii Europene

nr. 2

Chişinău
2013

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul Programului Jean Monnet, acțiunea 2012-3106.

Publicația de față reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.

Autorii poartă răspundere exclusivă pentru conținutul materialelor prezentate. Textele nu conțin sub nici o formă poziția Asociației de Studii Europene «E-Institut».

Principiul utilizat în organizarea tuturor compartimentelor revistei este ordinea alfabetică.

Colegiul redacțional

Redactor-șef:

Conf. univ. dr. Vasile CUCERESCU (Chișinău)

Redactor-șef adjunct:

Conf. univ. dr. Mihai HACHI (Chișinău)

Membri:

Conf. univ. dr. Ion BURUIANĂ (Chișinău)

Conf. univ. dr. Georgeta CISLARU (Paris)

Conf. univ. dr. Carolina DODU-SAVCA (Chișinău)

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC (Chișinău)

Lector univ. Giancarlo NICOLI (Chișinău)

Lector univ. dr. Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA (Potsdam)

Lector univ. dr. Ada POPESCU (Iași)

Conf. univ. dr. hab. Ludmila ROȘCA (Chișinău)

Conf. univ. dr. hab. Zorina ȘIȘCAN (Chișinău)

Lector univ. dr. Beatrice ȘTEFĂNESCU (Iași)

Asistență IT:

Ing. Vitalie CORCODEL

Lector univ. drd. Victoria CUCERESCU

Asist. Ala OLĂRESCU

Consiliul științific

Președinte:

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Iași)

Membri:

Prof. univ. dr. Enrique BANÚS (Barcelona)

Prof. univ. dr. Iordan Gheorghe BĂRBULESCU (București)

Prof. univ. dr. Ioan DERȘIDAN (Oradea)

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wilfried HELLER (Potsdam)

Prof. univ. dr. Ioan HORGA (Oradea)

Prof. univ. dr. hab. Victor JUC (Chișinău)

Prof. univ. dr. Teodor MATEOC (Oradea)

Prof. univ. dr. Danielle OMER (Le Mans)

Prof. univ. dr. hab. Elena PRUS (Chișinău)

Cuprins:

Drept:	6
Legislația Uniunii Europene privind protecția biodiversității	
Victoria CUCERESCU	7
Problematika respectării dreptului la un proces echitabil la nivel european și internațional	
Irina BURUIANĂ	18
Statele membre ale Uniunii Europene: statutul special de participant la relațiile internaționale	
Constantin LAZĂRI	31
Tratamentul penal al minorilor în Uniunea Europeană	
Violeta MELNIC	41
Economie / Geografie economică și socială:	75
Evoluția și perspectivele relațiilor economice între Republica Moldova și Uniunea Europeană	
Zorina ȘIȘCAN, Mihai HACHI	76
Țările din Europa Centrală și de Est – destinație atractivă pe piața outsourcing-ului	
Natalia LOBANOV	96
Interculturalitate / Literatură:	106
L'Europe au prisme de l'interculturel: la conscience du dialogue de la diversité	107
Carolina DODU-SAVCA	
L'opera di Pier Paolo Pasolini tra denuncia e mitizzazione	
Giancarlo NICOLI	121
Who's Who	126

Contents:

Law:	6
European Union Legislation on Biodiversity Protection Victoria CUCERESCU	7
The Problematics of Respecting the Right to a Fair Trial at European and International Level Irina BURUIANĂ	18
Member States of the European Union: the Special Status of Participant in International Relations Constantin LAZĂRI	31
Criminal Treatment of Juveniles in the European Union Violeta MELNIC	41
Economy / Economic and Social Geography:	75
Evolution and Perspectives of Economic Relations of the Republic of Moldova and the European Union Zorina ȘIȘCAN, Mihai HACHI	76
Central and Eastern European Countries – an Attractive Destination for Outsourcing Market Natalia LOBANOV	96
Interculturality / Literature:	106
Europe through the Prism of the Intercultural Dialogue: the Consciousness of Diversity Carolina DODU-SAVCA	107
Pier Paolo Pasolini's Work between Denunciation and Mythicising Giancarlo NICOLI	121
Who's Who	126

DREPT

Legislația Uniunii Europene privind protecția biodiversității

Lector univ. drd. Victoria CUCERESCU

victoria.cucerescu@yahoo.com

Institutul de Cercetări Juridice și Politice,
Academia de Științe a Moldovei, Moldova
e-institute, Moldova

Abstract: The article is an analysis of European Union legislation on conservation and protection of biodiversity. It emphasizes the achievements of the activity of the EU in this area, mainly the establishment of the Natura 2000 Network, examining the obligations of the Member States that are stipulated in the Birds and Habitats Directives. It points out to the integration of biodiversity protection in other fields of EU sectoral policies as well.

Key-words: biodiversity, conservation, directive, ecological network, environmental protection, European Union, habitats, legislation, policy, species, treaty, wild flora and fauna.

Pierderea continuă și starea dezastruoasă a biodiversității este una dintre cele mai grave probleme de mediu cu care se confruntă nu doar Uniunea Europeană, dar și omenirea în general. Nu în zadar, anul 2010 a fost proclamat de către Națiunile Unite drept Anul Internațional al Biodiversității pentru a aduce această problemă în atenția publicului și a acționa în vederea salvării varietății formelor de viață pe mapamond.

Biodiversitatea cuprinde varietatea formelor de viață sub toate aspectele sale, aici fiind inclusă atât diversitatea speciilor de floră și faună, varietatea genetică în cadrul aceluiași specii, cât și diversitatea ecosistemelor. Toate acestea ne aduc beneficii enorme, pornind de la resursele naturale pe care le utilizăm zi de zi, cât și asigurarea calității aerului, apei, solului sau reducerea poluării. De aceea biodiversitatea are nevoie de o protecție adecvată, care, la rândul ei, să ne asigure un mediu decent de viață.

Protecția și conservarea biodiversității în Uniunea Europeană este parte a politicii de mediu a acesteia. Baza juridică a politicii de mediu a UE o constituie articolele 191-193 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Articolul 191 (ex-articolul 174, inițial articolul 130R din Tratatul de instituire a Comunității Europene) prevede în alin. 1 că: „Politica Uniunii

în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective: conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; ocrotirea sănătății persoanelor; utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice” [1]. Chiar dacă protecția biodiversității nu este expres menționată în cadrul acestui articol ea poate fi considerată parte integrantă a obiectivului privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, fiind, în consecință, parte a politicii de mediu a UE. Mai mult, protecția biodiversității este inclusă în calitate de domeniu prioritar al politicii de mediu în cadrul celui de-al 6-lea Program de Acțiune pentru Mediu, intitulat *Mediu 2010: Viitorul nostru, alegerea noastră*. Programul dat a fost instituit prin Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002. Astfel, la articolul 2 se stipulează că Programul, printre altele, urmărește: „să protejeze, să conserve, să restaureze și să dezvolte funcționarea sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu scopul opririi deșertificării și a procesului de dispariție a biodiversității, inclusiv celei a resurselor genetice, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și la scară globală” [2]. Un al 7-lea Program de Acțiune pentru Mediu, care nu are cum să omită conservarea și protecția biodiversității, este în curs de adoptare, dar politica de mediu constituie inevitabil la moment un element important al strategiei *Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii*.

Nepărăsind cadrul politicii de mediu a UE cu referire la biodiversitate, trebuie să menționăm Planul de Acțiune pentru biodiversitate intitulat *Stoparea declinului biodiversității până în anul 2010 și ulterior: menținerea serviciilor ecosistemice pentru bunăstarea oamenilor*, adoptat în 2006 și Strategia UE în domeniul biodiversității intitulată *Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020*, adoptată în 2011. În ultimul act menționat se stabilesc șase obiective de bază concretizate printr-o serie de acțiuni care sunt menite să stopeze declinul biodiversității atât la nivel european, cât și global. Cele șase obiective urmăresc: punerea în aplicare integrală a directivelor privind păsările și habitatele, menținerea și refacerea ecosistemelor și a serviciilor aferente, creșterea contribuției agriculturii și a silviculturii la menținerea și sporirea biodiversității, asigurarea dezvoltării

durabile a resurselor piscicole, combaterea speciilor alogene invazive și contribuția la evitarea pierderii biodiversității globale [3]. Referindu-ne la primul obiectiv, adică la implementarea directivelor privind păsările și habitatele, trebuie subliniat că în aceste două documente sunt incluse obligațiile legale ale statelor membre în domeniul protecției naturii și biodiversității.

Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice (numită și Directiva „Păsări”) a fost adoptată de către Consiliu la 2 aprilie 1979, dar ca urmare a multipleror modificări s-a decis codificarea acesteia. Astfel, la 30 noiembrie 2009 a fost adoptată Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice prin care a fost abrogată directiva anterioară. Directiva în cauză reglementează protejarea, gestionarea și controlul asupra tuturor speciilor de păsări care se găsesc în stare sălbatică pe teritoriul european al statelor membre și stabilește normele pentru exploatarea acestora, aplicându-se atât păsărilor, precum și ouălor, cuiburilor și habitatelor acestora [4]. Statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a menține populațiile speciilor de păsări la un nivel care să îndeplinească condițiile ecologice, științifice și culturale, ținând seama în același timp de condițiile economice și de recreere [5]. Pentru conservarea, menținerea și restabilirea biotopurilor și habitatelor, directiva prevede următoarele măsuri: crearea unor arii protejate; întreținerea și gestionarea habitatelor situate în interiorul și în afara zonelor de protecție, conform imperativelor ecologice; restabilirea biotopurilor distruse; și crearea de biotopuri [6]. De asemenea, aceasta introduce, cu excepții pentru anumite specii sau în anumite condiții, ce vor fi specificate mai jos, următoarele interdicții: omorârea sau capturarea deliberată a păsărilor, indiferent de metoda utilizată; distrugerea sau producerea de daune în mod deliberat asupra cuiburilor sau ouălor sau eliminarea cuiburilor; culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; perturbarea deliberată a păsărilor, în special în perioada de reproducere sau de maturizare; și ținerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare și capturare este interzisă [7].

Directiva 2009/147/CE este urmată de o serie de anexe. Anexa I conține lista speciilor de păsări care constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, aici fiind incluse speciile pe cale de dispariție, speciile vulnerabile la anumite schimbări ale habitatului lor,

speciile considerate rare din cauza efectivului redus al populațiilor sau distribuției locale limitate și alte specii care necesită o atenție specială din cauza naturii specifice a habitatului lor [8].

Anexa II include speciile care pot face obiectul vânătorii în cadrul legislației naționale datorită efectivului populației, a distribuției geografice și a ratei de reproducere pe întreg teritoriul UE, dar statele membre trebuie să se asigure că vânarea acestora nu aduce atingere eforturilor de conservare în aria lor de răspândire [9]. Această anexă este divizată în două părți, în partea A fiind incluse speciile de păsări care pot fi vâdate în zona geografică maritimă și de uscat în care se aplică prezenta directivă, iar în partea B sunt indicate speciile ce pot fi vâdate numai în statele membre în dreptul cărora sunt indicate [10].

În anexa III, partea A, a directivei sunt incluse speciile de păsări care fac excepție de la interdicția vânzării, transportului în scopul vânzării, păstrării în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a păsărilor vii sau moarte și a oricăror părți ale păsărilor sau produselor aviare ușor de recunoscut, cu condiția ca păsările să fi fost omorâte ori capturate prin mijloace legale sau să fi fost obținute prin mijloace legale [11]. Referitor la speciile de păsări incluse în partea B a aceleiași anexe, statele membre pot permite neaplicarea interdicției menționate mai sus, stabilind însă anumite restricții [12].

În anexa IV sunt enumerate la lit. (a) mijloacele, sistemele sau metodele interzise pentru capturarea sau omorârea pe scară largă sau neselectivă a păsărilor sau care pot produce dispariția pe plan local a unei specii, iar la lit. (b) – mijloacele de transport din care este interzisă vânarea [13]. Dintre mijloacele, sistemele sau metodele interzise pentru capturare pot fi menționate lațurile, sursele de lumină artificială, explozivii, plasele, capcanele, momelile otrăvite sau tranchilizante, sau armele semiautomate sau automate al căror încărcător poate conține mai mult de două cartușe, iar în cadrul mijloacelor de transport din care este interzisă vânarea includem avioanele, autovehiculele și bărcile propulsate care se deplasează cu o viteză mai mare de 5 km pe oră [14].

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva „Habitat”), la rândul ei, are ca obiect să contribuie la menținerea biodiversității prin adoptarea măsurilor corespunzătoare care să asigure atât

menținerea, cât și readucerea la un stadiu corespunzător de conservare a habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună din statele membre [15]. Astfel, în comparație cu Directiva „Păsări”, care se referă doar la protecția speciilor de păsări de pe teritoriul statelor membre, Directiva „Habitatate” conține obligații ce se referă atât la protecția speciilor de animale, cât și de plante.

Unul dintre cele mai notorii succese ale protecției biodiversității în UE a fost realizat anume prin adoptarea Directivei 92/43/CEE, prin care s-a instituit rețeaua Natura 2000. Astfel, la articolul 2 din directivă, se stipulează următoarele: „Se instituie o rețea ecologică europeană coerentă, care să reunească ariile speciale de conservare, cu denumirea de Natura 2000. Compusă din situri care adăpostesc tipurile de habitate naturale enumerate în anexa I și habitatele speciilor enumerate în anexa II, această rețea permite menținerea sau, după caz, readucerea la un stadiu corespunzător de conservare în aria lor de extindere naturală a tipurilor de habitate naturale și a habitatelor speciilor respective” [16]. La ora actuală această rețea reprezintă temelia conservării naturii și protecției biodiversității în UE. Ea este compusă dintr-o serie de arii protejate pe teritoriul statelor membre, care cuprind Ariile de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) delimitate conform Directivei 79/409/CEE, dar și Arii Speciale de Conservare (SAC) instituite prin Directiva 92/43/CEE. Procesul de stabilire a celor din urmă cuprinde trei etape. În prima etapă fiecare stat membru propune o listă de situri de pe teritoriul său, întocmită în conformitate cu anumite criterii bine stabilite, după care Comisia, pornind de la aceste liste, stabilește, prin acord cu fiecare stat membru, un proiect de listă a siturilor de importanță unională, iar în final statele membre respective desemnează siturile ca arii speciale de conservare [17].

Directiva „Habitatate” stabilește și o serie de interdicții menite să contribuie la reducerea biodiversității prin instituirea de măsuri privind conservarea speciilor de animale și plante de importanță unională care au nevoie de protecție strictă (aceste specii fiind incluse în anexa IV a directivei). Astfel, în scopul de instituire a unui sistem de protecție riguroasă a speciilor de animale se interzice: orice formă de capturare sau ucidere deliberată a specimenelor din aceste specii în natură; perturbarea deliberată a speciilor respective, în special în timpul perioadei de reproducere, cuibărire, hibernare și migrare; distrugerea deliberată sau culegerea ouălor

din natură; deteriorarea sau distrugerea ariilor de reproducere sau de odihnă; dar și deținerea, transportul, vânzarea sau schimbul, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a specimenelor luate din natură, cu excepția celor luate legal, înainte de punerea în aplicare a prezentei directive [18]. În ceea ce privește sistemul de protecție riguroasă a speciilor de plante se instituie următoarele interdicții: culesul, colecționarea, tăierea, smulgerea sau distrugerea deliberată a acestor plante în natură, în aria lor de extindere naturală; deținerea, transportul, vânzarea sau schimbul, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a specimenelor din respectivele specii, luate din natură, cu excepția celor luate legal, înainte de punerea în aplicare a prezentei directive [19].

Ambele directive, directiva „Păsări” și directiva „Habitat”, prevăd cazuri în care pot avea loc derogări de la interdicțiile și obligațiile instituite. În fond, cazurile când pot avea loc derogările sunt asemănătoare pentru cele două directive, acestea fiind stipulate în art. 9 al Directivei 2009/147/CE și în art. 16 al Directivei 92/43/CEE: siguranța și sănătatea publică; evitarea daunelor asupra recoltelor, efectivelor de animale, pădurilor, exploatațiilor piscicole și apelor; pentru protecția florei și faunei; în scopuri educative și de cercetare; sau în interesul securității aeriene (cu referire la directiva „Păsări”).

De asemenea, ambele directive prevăd proceduri de evaluare a progreselor în ceea ce privește conservarea speciilor și habitatelor lor prin intermediul întocmirii de rapoarte periodice către Comisie.

Directivele 2009/147/CE și 92/43/CEE sunt documentele de bază din care decurg obligațiile statelor membre privind conservarea și protecția diversității biologice, dar sunt și alte acte, care amintesc biodiversitatea. Protecția biodiversității este un domeniu al politicii de mediu al UE interconectat cu multe alte politici sectoriale, care țin atât de mediu, cât și de economie sau cercetare. Astfel, există strategii și planuri de acțiune sectoriale ce se referă la biodiversitate în relație cu alte domenii, cum ar fi Planul de acțiune în favoarea biodiversității în domeniul conservării resurselor naturale, Planul de acțiune în favoarea biodiversității în domeniul agriculturii, Planul de acțiune în favoarea biodiversității în domeniul pescuitului, Planul de acțiune în favoarea biodiversității pentru cooperare economică și dezvoltare sau Strategia privind utilizarea durabilă a resurselor naturale. Dacă e să ne referim nemijlocit la acte obligatorii privind alte

domenii, cum este cazul Directivei 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva cadru „Strategia pentru mediul marin”), atunci aceasta amintește în alin. 3 al preambulului său că: „Mediul marin este o moștenire prețioasă care trebuie protejată, conservată și, în măsura posibilului, refăcută, obiectivul final fiind acela de a menține biodiversitatea și de a asigura mări și oceane variate și dinamice, care să fie curate, sănătoase și productive” [20]. O altă directivă, și anume Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, menționează în preambul că „utilizarea animalelor în proceduri nu ar trebui să reprezinte un pericol pentru biodiversitate. Prin urmare, utilizarea în proceduri a speciilor pe cale de dispariție ar trebui limitată strict la minimum necesar” [21]. De asemenea, Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor, prevede la art. 12 că „ținând seama de igiena necesară, de cerințele de sănătate publică și de biodiversitate sau de rezultatele evaluării riscurilor relevante, statele membre se asigură că utilizarea pesticidelor este redusă la minimum sau interzisă în anumite zone specifice” [22]. Un ultim exemplu pe care îl oferim ar fi Regulamentul (CE) Nr. 2152/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea pădurilor și interacțiunilor de mediu în Comunitate (Forest Focus), care prevede la art. 1 că o schemă largă de monitorizare pe termen lung a situației pădurilor include și evaluarea efectelor schimbării climatice și biodiversității [23]. Această listă ar putea continua, însă nu ar fi relevant pentru prezentul studiu. Cert este că protecția biodiversității este strâns legată de multiple domenii ale activității UE și ține cont nu doar de necesitățile intrinseci ale conservării mediului, dar și de perspectivele de dezvoltare economică, socială și culturală.

În contextul prezentului studiu mai trebuie menționat statutul Uniunii Europene în calitate de parte la anumite convenții internaționale privind protecția biodiversității, acest lucru fiind în primul rând în concordanță cu atingerea obiectivului de contribuire la protecția și conservarea diversității biologice nu doar la nivelul statelor membre ale UE, dar și la nivel european în întregime, cât și la nivel internațional. Astfel,

Uniunea Europeană este parte la Convenția pentru diversitate biologică (deschisă spre semnare la 5 iunie 1992, textul căreia UE l-a semnat pe 13 iunie 1992), la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (adoptată la Berna la 19 septembrie 1979, semnată de UE la aceeași dată), sau la Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (adoptată la Bonn la 23 iunie 1979 și semnată de UE la 1 noiembrie 1983). De asemenea, UE a semnat la 23 iunie 2011 Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat de Conferința Părților la Convenția pentru diversitatea biologică pe 29 octombrie 2010. În prezent se lucrează în vederea propunerilor legislative care să pună în aplicare protocolul dat în UE pentru ca acesta să poată fi ratificat nu mai târziu de anul 2015.

Astfel, legislația europeană privind protecția biodiversității, aici referindu-ne în primul rând la directivele de instituire și implementare a rețelei Natura 2000, încearcă să stabilească un cadru juridic cât mai eficient pentru a putea îndeplini obiectivele de stopare a declinului și sărăcirii diversității biologice, dar și de îmbunătățire a situației acesteia. Odată cu constatarea faptului că declinul biodiversității până în anul 2010 – obiectiv stabilit anterior de Planul de acțiune privind biodiversitatea – nu a fost stopat, s-a conștientizat necesitatea luării de noi măsuri în acest sens, iar legislația europeană în domeniu trebuie să se adapteze noilor provocări. În 2011 se estima că în UE numai 17 % dintre habitate și specii și 11% dintre ecosistemele esențiale protejate conform legislației UE sunt într-o stare favorabilă [24]. De aici putem trage concluzia: cadrul juridic existent în materie prezintă anumite breșe, în special în ceea ce privește mecanismele de implementare.

Starea biodiversității este unul dintre indicatorii principali ai stării mediului în general, iar conservarea acestui tezaur natural pe care îl are Uniunea în posesie va constitui un prim pas pentru asigurarea unui viitor durabil. Este salutar că multe alte domenii ale politicilor sectoriale ale UE țin cont de factorul biodiversității și se încearcă protejarea lui printr-o multitudine de mijloace. În acest sens, se lucrează nu numai asupra definitivării implementării legislației Natura 2000, dar și asupra integrării la nivelul convenit al aspectelor ce țin de biodiversitate în celelalte domenii privind protecția mediului, dar și dezvoltarea socio-economică în general.

Realizarea cea mai mare a legislației UE privind biodiversitatea rămâne a fi instituirea celei mai mari rețele din lume de arii protejate, dar acest succes rămâne a fi unul nesemnificativ dacă nu se lucrează în continuare în vederea îmbunătățirii situației existente și atingerii obiectivelor privind protecția și conservarea biodiversității pe termen lung. Normele juridice în domeniu sprijină acest țel în vederea asigurării unui cadru de viață decent, atât pentru generația actuală, cât și pentru generațiile viitoare.

Bibliografie:

1. *Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene* (versiune consolidată), art. 191, alin. 1. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 83, 30.03.2010. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:ro:PDF>
2. *Decizia 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu*, 22 iulie 2002, art. 2(2). [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:08:32002D1600:RO:PDF>
3. Comisia Europeană, *Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020*, Bruxelles, 3 mai 2011. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0244:FIN:RO:PDF>
4. *Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice* (versiune codificată), 30 noiembrie 2009, art. 1. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 20, 26.01.2010. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:RO:PDF>
5. Ibidem, art. 2
6. Ibidem, art. 3
7. Ibidem, art. 5
8. Ibidem, art. 4
9. Ibidem, art. 7, alin.1
10. Ibidem, art. 7, alin. 2-3
11. Ibidem, art. 6, alin. 1-2

12. Ibidem, art. 6, alin. 3
13. Ibidem, art. 8
14. Ibidem, Anexa IV
15. *Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică*, 21 mai 1992, art. 1. În: Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L 206, 22.07.1992. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:02:31992L0043:RO:PDF>
16. Ibidem, art. 2
17. Ibidem, art. 4
18. Ibidem, art. 12
19. Ibidem, art. 13
20. *Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva cadru „Strategia pentru mediul marin”)*, 17 iunie 2008, preambul, alin. 3. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 164, 25.06.2008. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:RO:PDF>
21. *Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice*, 22 septembrie 2010, preambul, alin. 16. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 276, 20.10.2010. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:RO:PDF>
22. *Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor*, 21 octombrie 2009, art. 12. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309, 24.11.2009. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:RO:PDF>
23. *Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and of the Council concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest Focus)*, 17 November 2003, art. 1. In: Official Journal of the European Union L 324, 11.12.2003. [On-line]: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:324:0001:0008:EN:PDF>

24. *Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor. Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020, op. cit.*

Copyright©Victoria CUCERESCU

Problematika respectării dreptului la un proces echitabil la nivel european și internațional

Irina BURUIANĂ

buruiana.irina@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: *Universal Declaration of Human Rights* is an essential reference to human rights and freedoms. Both the Declaration and the Constitution obliges authorities, especially justice and therefore constitutional justice to respect fundamental rights and freedoms, including those through which is ensured protection of personality's spiritual side. The right to a fair trial has a special place among the fundamental rights in a democratic society, whose level should be inherent in any system of law. The right to a fair trial in an independent and impartial court is recognised in customary international law so that those states that have not yet ratified the international instruments are also bound by law and the judicial system to adapt their legislation appropriately. The right to a fair trial has several components such as access to justice, a fair and public case in a reasonable time, examination of the case by an independent and impartial court, established by law, advertising delivery decisions. The right to be tried by an independent and impartial court is so elemental, exciting Human Rights Committee status as an "absolute right not bear any exception". The right to a fair trial also means a reasonable opportunity to expose any part of his case to the court in a manner that does not disadvantage the opposing party, which is achieved by ensuring its rights of defense. Parties have the right to be assisted by an attorney, elected or appointed by office. Realisation of the right to defense is ensured by the organisation and functioning of the judiciary, which is based on the principles of legality, equality of parties, gratuity, collegiality, publicity, immutability and the active role of the court. To enact a law the court as part of a fair trial takes into account the competence to hear the case, both materially and territorially. In this context, statutory legislation provisions are clear and precise, clearly delineating the powers of courts, the costs involved in the administration of justice. To understand and respect the provisions is of paramount importance in realising the right - a prerequisite to the existence of balanced and harmonious society.

Key-words: fair trial, jurisdiction, customary international law, international standards and guarantee for respecting human rights as absolute law.

Declarația Universală a Drepturilor Omului constituie o referință fundamentală a drepturilor și libertăților omului. În *Declarație* se arată că baza libertății, dreptății și păcii în lume este recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile. Aceasta își propune să creeze o lume a libertății și demnității care trebuie să aparțină tuturor oamenilor, indiferent de religie, rasă sau sex. În temeiul *Declarației* s-au elaborat pacte, tratate, convenții și constituții. Atât *Declarația*, cât și *Constituția*, obligă autoritățile, mai ales justiția și implicit justiția constituțională, la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, printre care și acele drepturi și libertăți prin intermediul cărora se asigură neatingerea laturii spirituale a personalității umane. Protecția drepturilor omului presupune înainte de toate existența unor garanții și mecanisme pentru asigurarea exercitării lor. Dintre acestea, mecanismele juridictionale s-au dovedit a fi cele mai eficiente. Ele au la bază exercitarea unor jurisdicții ce au competența să examineze plângerile și contestațiile ce își găsesc temeiul în încălcarea drepturilor omului și trebuie să pronunțe hotărâri cu caracter obligatoriu pentru cei interesați.

Al doilea act de o importanță indubitabilă este *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*. Introducerea sa a fost tradusă în mai multe limbi vorbite în Europa Centrală și de Est. Aceasta este destinată să fie cunoscută de un public cât mai larg și în acele țări care își pregătesc intrarea lor într-o Europă fundamentată pe o democrație pluralistă, pe supremația dreptului și a drepturilor omului. *Convenția* constituie baza acțiunii permanente desfășurate de Consiliul Europei ca deținător al patrimoniului european în domeniul drepturilor omului. În textul *Convenției* se prevede că statele, care ratifică acest act, acceptă în mod automat dubla obligație ce decurge din art. 1. Adică, ele trebuie să se asigure că dreptul lor intern este compatibil cu *Convenția* și să înlăture orice necunoaștere a drepturilor și libertăților protejate de aceasta. Trebuie precizat însă faptul că nici măcar în sfera drepturilor omului nu există o concordanță deplină între optica teoretică și realitatea existentă în unele țări sau continente. Cel mai elocvent exemplu îl constituie pedeapsa cu moartea. Dacă în majoritatea țărilor lumii aceasta a fost abolită, realitatea ne arată totuși că nu puține țări o mai mențin în timp și pretind a fi țări civilizate, democratice.

Atât *Declarația Universală a Drepturilor Omului*, cât și *Convenția Europeană a Drepturilor Omului*, militează pentru respectarea demnității

umane și dezvoltarea individului ca personalitate unică și distinctă, însă care are aceleași drepturi și libertăți ca și ceilalți. Dreptul la un proces echitabil ocupă un loc special printre drepturile fundamentale recunoscute într-o societate democratică a cărui garantare trebuie să fie inerentă oricărui sistem de drept. Dreptul la un proces echitabil în fața unui tribunal independent și imparțial este recunoscut în dreptul internațional cutumiar, astfel încât acele state, care încă nu au ratificat instrumentele internaționale prin care acesta este recunoscut, sunt și ele ținute să respecte acest drept și să-și adapteze sistemul judiciar în măsura necesară.

Integrarea normelor internaționale consensuale în dreptul intern se realizează prin ratificarea instrumentelor juridice internaționale (acord, convenție, protocol, statut, pact etc.), operațiune prin care acestora li se conferă forță obligatorie de către Parlament; întrucât ratificarea se face prin lege, clauzele instrumentului internațional ratificat sunt integrate în sistemul normelor interne, urmând a avea forța juridică a legii.

Prin Protocolul nr. 11 al *Convenției Europene al Drepturilor Omului*, intrate în vigoare la data de 1 noiembrie 1998, a intervenit o reformă a sistemului de control în fața Curții, s-a urmărit menținerea și întărirea eficacității apărării drepturilor omului și libertăților fundamentale prevăzute de *Convenție*.

Ca o garanție a respectării drepturilor omului, *Convenția* prevede în art. 6, pct. 1, dreptul oricărei persoane la un proces echitabil: „Orice persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în public, dar accesul în sala de ședință poate fi interzis presei și publicului, pe întreaga durată a procesului sau a unei părți al acestuia, în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private a părților la proces o impun, sau în măsura considerată strict necesară de către tribunal, atunci când, datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiției”.

Din punct de vedere istoric, așa cum confirmă și autorul român, C. Bârsan [1], art. 6 CEDO își are originile în textele cuprinse în art. 10 și art.

11, alin. (1) ale *Declarației Universale a Drepturilor Omului*, și mai mult decât atât, dată fiind importanța garanțiilor date, din punct de vedere cantitativ, contenciosul legat de aplicarea tuturor dispozițiilor art. 6, mai ales cele ale primului paragraf, reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte al activității jurisdicționale al organelor *Convenției*.

Rezultă că, în accepțiunea *Convenției*, dreptul la un proces echitabil are mai multe componente și anume: accesul liber la justiție; examinarea cauzei în mod echitabil, public și într-un termen rezonabil; examinarea cauzei de către un tribunal independent, imparțial, stabilit prin lege; publicitatea pronunțării hotărârilor judecătorești. Dreptul de a fi judecat de un tribunal independent și imparțial este atât de elementar, încât Comitetul Drepturilor Omului a statuat că este „un drept absolut care nu suportă nici o excepție” (Comitetul Drepturilor Omului, 28 octombrie 1992 asupra *Gonzáles del Rio c. Peru -263/1987*) [2].

Principiul a fost preluat și în *Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene* [3], capitolul IV, Justiția, art. 47, dreptul la căi de atac efective și la un proces echitabil. În privința naturii juridice a *Cartei drepturilor fundamentale*, s-a arătat că este un acord interinstituțional, încheiat între Consiliu, Comisie și Parlamentul European și semnat de președinții celor trei instituții comunitare.

Accesul liber la justiție este consacrat, ca drept cetățenesc fundamental, prin art. 6, pct. 1, din *Convenție*, cât și art. 10 din *Declarația universală a drepturilor omului*, precum și prin art. 14, pct. 1, din *Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice*.

Ca mijloace procedurale concrete de care pot uza cetățenii pentru a accede la justiție se prevede cererea de chemare în judecată și căile ordinare și extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești (apelul, recursul, contestația în anulare și revizuirea), iar *Codul de procedură penală* prevede plângerea. Căile procedurale menționate asigură persoanelor interesate accesul la o instanță de judecată, căreia, prin lege, i s-a stabilit competența de a hotărî în materie civilă sau penală.

Acest mod de reglementare al dreptului de acces la justiție este în concordanță cu abordarea europeană a aceluiași concept, căci, în accepțiunea *Convenției*, exercitarea dreptului de acces la justiție presupune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane la un tribunal instituit de lege,

adică garantarea unei proceduri judiciare în fața căreia să se poată realiza, efectiv, acest drept.

În ceea ce privește mijloacele concrete de asigurare a accesului liber la justiție, acestea sunt lăsate de *Convenție* la latitudinea statelor care au ratificat-o, de vreme ce prin art. 6, pct. 1, nu s-au prevăzut expres alte asemenea mijloace.

Ca atare, dispozițiile din dreptul intern referitoare la modurile de sesizare a instanțelor judecătorești sunt pe deplin aplicabile, dar aceasta nu înseamnă dreptul de acces la toate structurile judecătorești – judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție – și nici la toate căile de atac prevăzute de lege – apel, recurs, contestație în anulare, revizuire, deoarece, așa cum a hotărât Plenul Curții Constituționale prin decizia nr.1/8 februarie 1994, prin lege pot fi instituite reguli deosebite în considerarea unor situații deosebite.

Astfel de reguli întâlnim, de pildă, în materia apelului civil, unde sunt reglementate categoriile de hotărâri judecătorești care, prin raportare la obiectul cererilor în care au fost pronunțate, sunt exceptate de la această cale de atac, ori în materia hotărârilor de strămutare a pricinilor civile, care nu sunt supuse nici unei căi de atac.

Deseori în practica instanțelor naționale a fost invocată de părți, ca măsură de îngrădire a accesului liber la justiție, lipsa de gratuitate a procesului civil, prin instituirea în sarcina titularului cererii de chemare în judecată a obligației de plată a unei taxe de timbru și prin neasigurarea asistenței juridice gratuite.

Nici unul dintre cele două argumente nu justifică o îngrădire reală a dreptului de acces la justiție. Achitarea taxelor judiciare de timbru nu înfrânge principiul gratuității justiției și, implicit, al accesului liber la justiție, deoarece partea căzută în pretenții poate fi obligată la restituirea sumelor avansate.

Față de dispozițiile naționale enunțate, lipsa de gratuitate a procesului civil nu ar putea fi invocată cu succes ca o încălcare a liberului acces la justiție în sensul art. 6, pct. 1, din *Convenție*.

Dreptul de acces la o instanță – drept efectiv. În anumite circumstanțe, dreptul de acces la o instanță poate presupune instituirea de către stat a unui *sistem de asistență juridică gratuită*, atât în civil, cât și în penal, „atunci când aceasta se dovedește indispensabilă pentru asigurarea

unui acces efectiv la o instanță, fie datorită complexității procedurii sau a cauzei, fie întrucât există obligativitatea reprezentării de către un avocat în fața instanțelor superioare”.

Dreptul de a beneficia de un acces efectiv la o instanță poate implica – mai ales în cazul persoanelor lipsite de libertate – *dreptul de a lua legătura și de a comunica în mod confidențial cu un avocat* în vederea pregătirii unei acțiuni în justiție. În măsura în care accesul la avocat este interzis sau restrâns în mod nejustificat, acest lucru poate avea semnificația unui obstacol de fapt în calea accesului la o instanță. De altfel, Curtea acceptă limitări aduse contactului dintre o persoană deținută și avocatul ei doar în cazuri excepționale.

Accesul efectiv la o instanță presupune *dreptul de a avea acces la toate probele* aflate la dosarul cauzei. Ducând mai departe acest raționament, Curtea a stabilit că, în anumite circumstanțe, inadmisibilitatea unei probe decisive sau imposibilitatea contestării unei probe importante administrate de partea adversă lasă fără conținut dreptul de acces la o instanță. Aceste probleme sunt în mod tradițional analizate prin prisma art. 6, par. 1 – egalitatea armelor sau a art. 6, par. 3, lit. d) – citarea și interogarea martorilor, însă, așa cum s-a arătat în cauzele citate, ele pot intra în discuție și prin prisma principiului fundamental al accesului la justiție.

S-a arătat, de asemenea, că, deși art. 6 din *Convenție* nu garantează accesul gratuit la justiție, uneori *costurile ridicate ale procedurilor* pot aduce atingere acestui drept. Astfel, o taxă de timbru în cuantum ridicat, o cauțiune proporțională cu valoarea obiectului procesului sau alte cheltuieli de judecată disproporționate față de posibilitățile financiare ale reclamantului pot reprezenta o descurajare în fapt a liberului acces la justiție. Curtea a arătat, într-o cauză în care taxa de timbru era egală cu salariul mediu anual, că principiile de mai sus sunt aplicabile și în litigiile comerciale, chiar dacă angajarea în activități comerciale presupune alocarea unor fonduri pentru eventualitatea angajării unor acțiuni în justiție.

Complexitatea procedurilor și neclaritățile privind natura juridică a unor acte pot constitui și ele obstacole pentru realizarea unui acces efectiv la o instanță. Faza de executare a unei hotărâri judecătorești face parte din procesul civil în sensul art. 6, par. 1, din *Convenție*. Prin urmare, *neexecutarea sau executarea cu întârziere a unei hotărâri judecătorești*

poate, în mod indirect, să ducă la lăsarea fără conținut a dreptului de acces la un tribunal. Ingerințe ale puterii executive – prin nepunerea la dispoziția părții a forței publice, ale puterii legislative – prin adoptarea unei legi prin care se anulează sau se lasă fără efect o întregă procedură judiciară sau chiar ale puterii judecătorești – prin admiterea unei căi extraordinare de atac având ca efect anularea unei întregi proceduri judiciare finalizate cu pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și care eventual a și fost pusă în executare au condus la constatarea de către Curte a încălcării dreptului de acces la o instanță. Acest principiu nu se opune existenței procedurilor extraordinare, însă necesitatea respectării principiului siguranței circuitului civil – care este unul din aspectele esențiale ale principiului preeminenței dreptului într-o societate democratică – cere ca folosirea acestora în materie civilă să îmbrace un caracter excepțional în ceea ce privește termenul în care pot fi promovate, motivele de admisibilitate cât și părțile care au dreptul la acțiune.

Cerința din art. 6, pct. 1, al *Convenției*, aceea ca o cauză să fie examinată în mod echitabil, trebuie înțeleasă în sensul de a se asigura respectarea principiilor fundamentale ale oricărui proces și anume principiul contradictorialității și principiul dreptului la apărare, ambele asigurând egalitatea deplină a părților în proces.

Contradictorialitatea este principiul care îngăduie părților din proces să participe în mod activ și egal la prezentarea, argumentarea și dovedirea drepturilor lor în cursul desfășurării procesului, mai precis să discute și să combată susținerile făcute de fiecare dintre ele și să-și exprime opinia asupra inițiativelor instanței în scopul stabilirii adevărului și al pronunțării unei hotărâri legale și temeinice.

În virtutea contradictorialității, părțile își aduc reciproc la cunoștință pretențiile, apărările și probele de care înțeleg să se folosească în proces, prin cererile scrise adresate instanței, judecata nu se poate face decât după legala lor citare, în cursul procesului toate părțile sunt ascultate în mod egal, inclusiv asupra împrejurărilor de fapt sau de drept puse în discuție de instanță, în vederea aflării adevărului în cauză, încuviințarea probelor se face în ședință publică, după prealabila lor discutare de către părți, iar hotărârile judecătorești sunt comunicate părților, în vederea exercitării căilor legale de atac, consacrări indirecte ale manifestărilor principiului contradictorialității,

așa cum au fost ele anterior redată, respectând înțelesul art. 6, pct. 1, din *Convenție*.

Dreptul la un proces echitabil înseamnă și posibilitatea rezonabilă a oricărei părți de a expune cauza sa instanței de judecată, în condiții care să nu o dezavantajeze față de partea adversă, ceea ce se realizează prin asigurarea dreptului său la apărare. Părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

În sens material, acest drept include toate drepturile și garanțiile procesuale, care asigură părților posibilitatea de a-și apăra interesele, iar în sens formal el include dreptul părților de a-și angaja un avocat.

Realizarea dreptului la apărare este asigurată și prin modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești, la baza căruia stau principiile legalității, egalității părților, gratuității, colegialității, publicității, controlului judiciar, imutabilității și rolului activ al instanței.

Legalitatea semnifică înfăptuirea justiției în numele legii de către instanțele judecătorești prevăzute de lege, în limita competențelor ce le-au fost conferite de legiuitor, precum și supunerea judecătorilor numai în fața legii; egalitatea părților semnifică egalitatea acestora în raporturile procesuale cu instanța, dar și în raporturile dintre ele, prin recunoașterea acelorași drepturi procesuale și impunerea acelorași obligații; gratuitatea înseamnă obținerea unei rezolvări judiciare necondiționate de plata vreunei taxe; controlul judiciar înseamnă posibilitatea verificării, de către o instanță superioară în grad, a legalității și temeiniciei hotărârii pronunțate de instanța inferioară; imutabilitatea semnifică imposibilitatea, de principiu, a modificării cadrului litigiului, sub aspectul părților, obiectului și temeiului de drept; rolul activ al instanței reprezintă nu o ingerință în interesele părților, ci o garanție a respectării drepturilor și realizării intereselor acestora, deoarece are ca unic scop aflarea adevărului în cauză.

Cerința examinării cauzei în public, prevăzută de art. 6, pct. 1, din *Convenție*, înseamnă publicitatea dezbaterilor, care se realizează, pe de o parte prin asigurarea accesului părților la dezbateri, aceasta fiind o condiție inerentă a exercitării drepturilor lor procesuale, constând în dreptul la apărare și dreptul la dezbateri contradictorii, iar pe de altă parte, prin asigurarea accesului la dezbateri al oricăror persoane.

Sedințele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de lege; cazurile de excepție de la regula publicității sunt nominalizate în lege,

prin indicarea unor criterii de apreciere, pe baza cărora instanța de judecată trebuie să le determine, instanța poate să dispună ca dezbaterile să se facă în ședință secretă, dacă dezbaterile publice ar putea vătăma ordinea sau moralitatea publică ori părțile.

Pentru asigurarea publicității, ședințele de judecată se țin la sediul stabil și cunoscut al instanței, în zilele și la orele fixate de instanță, potrivit listei de ședință, care se afișează la ușa sălii de ședință, cu cel puțin o oră înainte de începerea ședinței de judecată.

Publicitatea este o garanție a corectitudinii și imparțialității judecătorilor, a independenței acestora, pentru că nu este suficient să se facă dreptate, ci este nevoie să se și vadă acest lucru; pentru acest motiv părțile nu pot fi împiedicate să participe la dezbaterile cauzelor proprii, nici măcar atunci când s-a declarat ședință secretă, iar persoanele terțe nu pot fi îndepărtate din sala de judecată decât în cazul ședințelor secrete.

Caracterul dezbaterilor nu influențează, însă pronunțarea hotărârii judecătorești, care se face, întotdeauna, în ședință publică, fapt prevăzut expres în art. 6, pct. 1, din *Convenție*.

Cerința *Convenției* ca examinarea cauzei să se facă într-un termen rezonabil trebuie raportată la fiecare caz în parte, luând în considerare durata procedurii, natura pretențiilor, complexitatea procesului, comportamentul autorităților competente și al părților, dificultatea dezbaterilor, aglomerarea rolului instanței și exercitarea căilor de atac.

Judecarea procesului într-un termen rezonabil are ca scop înlăturarea incertitudinii în care se găsesc părțile prin restabilirea, cât mai curând posibil, a drepturilor încălcate și prin reinstaurarea legalității, care trebuie să guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept, ceea ce constituie o garanție a unui proces echitabil.

Examinarea cauzei să se facă de un tribunal independent, imparțial, stabilit prin lege.

Independența presupune două laturi și anume independența instanțelor și independența magistratului. Independența instanțelor are în vedere că sistemul instanțelor prin care se realizează justiția nu face parte și nu este subordonat puterii executive sau legislative.

Judecătorul, în baza rolului său activ, poate să verifice în speță compatibilitatea oricărei norme de drept interne cu art. 6 din *Convenție* și de a hotărî cu privire la o eventuală neconvenționalitate a respectivei

dispoziții și, deci, a inaplicării ei, fără a fi nevoie ca părțile să invoce în cauză excepția de neconstituționalitate pe același aspect.

Independența, astfel înțeleasă, nu exclude intervenția instanțelor de control judiciar care intervin în urma exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești.

În același timp, trebuie subliniat că nici verificările atribuite prin *Legea pentru organizarea judecătorească* în competența conducătorului instanței nu afectează independența.

Acest control nu vizează în nici un fel activitatea de judecată.

Astfel, în *Legea pentru organizarea judecătorească* se prevede că „în nici o împrejurare verificările efectuate nu pot conduce la imixtiuni în desfășurarea proceselor în curs sau la repunerea în discuții a ceea ce a fost deja judecat”.

Independența judecătorilor este dată de garanțiile aflate, în acest sens, de statutul său.

Astfel, prin dispoziții speciale prevăzute de *Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească* sunt reglementate numirea și avansarea în funcție a magistraților (titlul IV).

În același timp, propunerile de numire în funcție a magistraților sunt date în competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice.

O altă garanție oferită magistraților și care asigură independența acestora este dată de inamovibilitate.

Aceasta presupune că orice avansare sau transferare nu se poate face decât cu consimțământul judecătorilor.

Imparțialitatea, ca element al unui proces echitabil, reprezintă garanția încrederii justițiabililor în magistrații și instituțiile în care aceștia își desfășoară activitatea, prin care se realizează actul de justiție.

Stabilirea prin lege a tribunalului, ca element al unui proces echitabil, are în vedere competența de soluționare a cauzei, atât din punct de vedere material cât și teritorial. În acest context, în legislație dispozițiile legale sunt clare și precise, delimitând foarte clar competențele instanțelor de judecată implicate în realizarea actului de justiție.

În același timp, trebuie subliniat că prin legi speciale, de reglementare a unui anumit domeniu de activitate, este reglementată competența de soluționare a cauzelor; dispozițiile codului de procedură

prevăzând, relativ la competența materială, cazul „în orice materii date prin lege în competența lor”, cu titlul de exemplu, *Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice*.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dezvoltat o jurisprudență care neutralizează concepțiile naționale care disting dreptul public de dreptul privat, procedând la o extindere „în toate sensurile” a sferei de aplicare a art. 6 CEDO, permițând creșterea influenței materiei civile asupra multor domenii profund marcate de dreptul public [4].

Între revirimentele jurisprudențiale extraordinare cu privire la extinderea sferei de aplicare a art. 6 CEDO se înscriu hotărârile Pellegrin c/ Franța [5], Vilho Eskelinen și alții c/ Finlanda [6] și Micallef c/ Malta [7], care privesc raporturile juridice implicând funcționarii publici și respectiv procedurile conservatorii.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat cu valoare de principiu că art. 6 CEDO nu este aplicabil numai contestațiilor privind drepturile subiective ce aparțin domeniului privat în sensul clasic al termenului. Art. 6 CEDO este aplicabil drepturilor și obligațiilor invocate atât litigiilor între particulari, cât și litigiilor dintre particulari și autoritățile și instituțiile publice, cu condiția ca acestea din urmă să acționeze în cadrul unor raporturi de drept privat și nu în calitate de deținătoare ale puterii publice.

În prezent sunt excluse din sfera de aplicare a art. 6 CEDO procedurile calificate de judecătorul european ca fiind „de natură administrativă și discreționară”, implicând exercițiul prerogativelor de putere publică, exemplul relevant fiind procedurile relative la obligațiile fiscale.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră sub acest aspect că „materia fiscală aparține nucleului dur al prerogativelor de putere publică, caracterul public al raportului dintre contribuabil și colectivitate păstrându-și dominanța” [8] în fața caracterului patrimonial care ar putea conduce la calificarea dreptului ca ținând de domeniul „civil” în sensul autonom al acestei noțiuni potrivit art. 6 CEDO. Sprijinindu-se pe o distincție între drepturile „civile” și drepturile „politice”, Curtea Europeană a Drepturilor Omului consideră de asemenea că art. 6 CEDO nu este aplicabil contenciosului electoral, având în vedere că dreptul de a alege și dreptul de a fi ales sunt drepturi cu caracter politic, strâns legate de sistemul electoral

național și nu drepturi „civile” în sensul autonom european al acestei noțiuni [9].

Totodată, cu privire la măsurile privind străinii, atât fosta Comisie, cât și Curtea au statuat că măsurile privind expulzarea străinilor sau autorizarea unui străin să rămână sau nu pe teritoriul unui stat nu implică nici o decizie privitoare la drepturile și obligațiile sale civile în sensul autonom al noțiunii conform art. 6 CEDO. Această concluzie are la bază și faptul că dispozițiile *Convenției* și protocoalelor sale adiționale formează un sistem convențional și că, cu privire la măsurile aplicabile străinilor, art. 1 din *Protocolul adițional nr. 7* conține suficiente garanții procedurale aplicabile în cazul expulzării străinilor de un stat parte. Interpretarea corelată a art. 6 CEDO și art. 1 din *Protocolul adițional nr. 7* au condus la concluzia că statele au dorit adoptarea unor măsuri specifice în acest domeniu [10]. Faptul că măsura de interdicție a prezenței unui străin pe un teritoriu național poate antrena consecințe importante privind viața privată și de familie a celui interesat nu este suficient pentru a face ca procedura privitoare la aplicarea măsurii să intre în sfera de aplicare a art. 6 CEDO [11].

Aplicarea directă a *Convenției* necesită o pregătire permanentă a judecătorului, cunoașterea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a evoluției acesteia.

Pentru a facilita cunoașterea jurisprudenței Curții de la Strasbourg, dar și modul în care instanța supremă asigură aplicarea directă a normelor *Convenției*, Înalta Curte de Casație și Justiție a rezervat un spațiu amplu pe pagina proprie de internet pentru publicarea hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și pentru publicarea integrală a deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care sunt soluționate probleme de drept.

Cunoașterea și respectarea prevederilor acestui articol este primordială în realizarea dreptului, condiție indispensabilă în existența unei societăți echilibrate și armonioase.

Bibliografie:

1. C. Bârsan, *Comentariu CEDO*, vol I, p. 395-397.
2. *Amnesty International Fair Trials Manual*, 1999, capitolul 12 *Dreptul de a fi judecat de un tribunal competent, independent si imparțial stabilit de lege*.

3. *Cartea drepturilor fundamentale a Uniunii Europene*, adoptată la Nisa la 7 decembrie 2000, Jurnalul Oficial al Comunității Europene, seria C nr. 364/2000.
4. F. Sudre, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, Editura Polirom, Iași, 2006, p. 251.
5. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 08 decembrie 1999, *Pellegrin c/ Franța*
6. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 19 aprilie 2007, *Vilho Eskelinen și alții c/ Finlanda*
7. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 24 august 1993, *Massa c/ Italia*, § 26
8. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 12 iulie 2001, *Ferrazzini c/ Italia*, § 25
9. F. Sudre, *Op. cit.*, p. 258.
10. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 05 octombrie 2000, *Maaouia c/ Franța*, § 26
11. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 21 noiembrie 2000, *Raf c/ Spania*, www.echr.coe.int.

Copyright©Irina BURUIANĂ

Statele membre ale Uniunii Europene: statutul special de participant la relațiile internaționale

Conf. univ. dr. Constantin LAZĂRI

constantin_l@mail.ru

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Abstract: The European Union is a rather new player in international relations. The European Union is neither a state nor international organization. With the accession to the European Union, the states transfer some attributes of sovereignty and, thus, the governing is done by the European Union mostly, taking part in its relations with third countries. At the same time, it contains some elements of the union (confederation, federation). Therefore, the European Union is more than an international organization. We find elements of the federation, confederation without being identified as such, being established on a system of organization. The European Union aims for integration of societies within a single economic, social, political, legal area. The European Union acts as a proper system based on an idea of creating strong Union bonds between the people of Europe, by establishing an internal market, an economical Union. The European Union, in its relations with the member states, keeps the ultimate goal that it has, being an international legal person, special competences, realizing common goals established with the member states. The legal basis of the European Union is represented by two treaties: the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. The well-known Lisbon Treaty represents legally an amending treaty of the previous legal instruments - a compromise between the need for reform, on the one hand, and the need to live in a united Europe, on the other hand. The member states of the EU relate to two legal systems. As a result of their participation in an international organization with supranational character, Member States of the European Union assume a number of commitments with repercussions to their state sovereignty. The Member States coexist with the European Union. The European Union has become, along with its Member States, a matter of international law; even if it shows itself as a conglomerate of states - international organization; it is a union of states established by state attributes, an entity more complex and powerful, with a higher importance with its relations with the Member States, but also with an increased influence on international arena.

Key-words: European Union, subject of international law, state, federation / confederation, intergovernmental organisation, international relations, Lisbon

Treaty, foreign action / policy, principles of subsidiarity and proportionality, exclusive and shared competence.

În prezent, Uniunea Europeană **nu este un stat** (fедераție sau confederație), în sensul clasic al termenului, dar nu este **nici organizație internațională interguvernamentală**. În același timp, Uniunea Europeană este mai puțin decât o entitate statală și mai mult decât o organizație internațională, având elemente comune de la stat și de la organizație, aceasta fiind, astfel, un **nou actor al relațiilor internaționale contemporane**.

Există o opinie generală precum că Uniunea Europeană ar intra în tipologia organizațiilor internaționale: ar reprezenta o asocieră de state, creată într-un anumit scop, fiind constituită din state independente, înființată în baza unui tratat internațional multilateral (actul constitutiv), având organe proprii, statele conferindu-i personalitate juridică. Totuși, Uniunea Europeană nu este o organizație internațională în sensul clasic al conceptului, ea **nu este o organizație interguvernamentală, ci una suprastatală**, necunoscută anterior în istoria omenirii. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, statele își transferă unele atribute de suveranitate și, astfel, actul de guvernare se efectuează de Uniunea Europeană (în mare parte), devenind parte în relațiile sale cu statele terțe. În același timp, Uniunea Europeană conține și unele elemente ale uniunilor de state (confederații, federații). Așadar, Uniunea Europeană este mai mult decât o organizație internațională, în ea regăsim elemente ale federației, confederației fără a fi identificată ca atare, fiind constituită pe sistemul de organizație. Uniunea Europeană urmărește scopul integrării societăților din statele participante într-un spațiu unic economic, social, politic, juridic. Uniunea Europeană funcționează ca un sistem propriu, conducându-se de ideea **creării unei Uniuni tot mai profunde între popoarele Europei**, prin crearea unei piețe interne, o uniune economică. În raporturile sale cu statele membre, Uniunea Europeană ține cont de scopul final pe care îl are Uniunea care, fiind personalitate juridică internațională, înzestrată cu competențele respective, și realizează obiectivele comune stabilite împreună cu statele membre.

Întru realizarea obiectivelor stabilite, Uniunea Europeană și-a creat o structură de organe cu competență similară organizației internaționale, dar după conținut și împuterniciri ele ne amintesc despre un sistem de grup de

state. În Uniunea Europeană există o partajare a autorității și guvernării dintre state și Uniune, în același timp, statele fiind participante la luarea deciziilor de Uniune, rolul lor fiind redus pe segmentul comunitarizat. În calitate de subiect de drept, Uniunea Europeană întreține relații cu statele și ceilalți subiecți de drept internațional, încheie tratate, participă la viața internațională și desfășoară o gamă largă de acțiuni externe, o politică externă și de securitate comună.

Este de menționat că statele membre ale Uniunii Europene își mai păstrează calitatea lor de subiecți de drept internațional, teză care nici nu poate fi pusă la îndoială. Statele membre își exercită toate atribuțiile pe care le dețin, cu excepția acelor care au fost transmise / transferate la Uniunea Europeană sau care ar fi incompatibile cu calitatea lor de stat membru al Uniunii și acesta este conceptul de bază al Uniunii Europene. S-a stabilit că Uniunea Europeană reprezintă o uniune de state, dar ele (statele) rămân în continuare suverane, ele împreună cu structura proprie a Uniunii alcătuiesc stâlpii de rezistență a întregului edificiu instituțional. Uniunea Europeană nu poate fi concepută fără state, ele fiind elementul constitutiv organic al Uniunii. Acest fapt mai reiese și din prevederea că statele membre îi atribuie Uniunii competențe pentru realizarea scopurilor comune (art. 1 din Tratat, documentul în baza căruia există Uniunea, statele fiind și cele care revizuiesc actul constitutiv și numai statele pot solicita aderarea la Uniunea Europeană). Ca urmare, toate deciziile, adoptate în cadrul Uniunii Europene, se discută și se iau cu acordul tuturor statelor membre, prin consens și orice tratat intră în vigoare doar în urma ratificării lui de către toate statele semnatare, conform prevederilor constituționale ale fiecărui stat.

Întreaga activitate a Uniunii Europene se realizează prin conlucrarea dintre instituțiile și statele ei membre, care sunt destinatarele deciziilor adoptate și care asigură, prin mecanismele lor, executarea acestora; acțiunea statelor constituie garanția atingerii obiectivelor Uniunii, iar măsurile întreprinse în cadrul Uniunii nu ar putea căpăta viață în statele membre fără concursul lor în condițiile în care Uniunea apare ca fiind cea care, împreună cu statele, instituie regulile, iar statele ca executante ale acestora, adică statele sunt destinatarele ale regulilor comunitare.

În acest sens, *Tratatul de la Lisabona* prevede: „*Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor fundamentale politice și constituționale,*

*inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne în responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru" (art. 3 A, alin. 2). „Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre" (art. 3 A, alin. 1). „Uniunea acționează numai în limitele competențelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate" (art. 3 B). **Însăși existența Uniunii Europene o presupune pe cea a statelor**; instituțiile ei de bază – Consiliul European, Consiliul, ca și Parlamentul, – sunt constituite din șefii de state sau de guverne ai statelor membre, respectiv aleși în statele membre, dând expresie tocmai acestei idei că Uniunea Europeană se compune din state suverane.*

Este de menționat că suveranitatea statelor membre ale Uniunii Europene, deși este cu mult mai necesară, **este, totodată, și mai împovărată de angajamente și mai știrbită, în ceea ce privește atributele lor de suveranitate decât în cazul participării la alte organizații internaționale.** Uniunea Europeană este o organizație internațională cu o notă evidentă de ceea ce constituie o uniune de state, iar atributele suprastatale pe care le-a dobândit prin transferul de suveranitate de la statele membre conduc la o clară limitare a suveranității statelor membre.

În ceea ce privește domeniul pe care îl are **Uniunea Europeană în domeniul politicii externe**, care constituie **competența exclusivă** a acesteia în ceea ce privește încheierea unui acord internațional, se stipulează: în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii ori această încheiere este necesară pentru a permite Uniunii să-și exercite competența internă sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora (art. 2 B, alin. 2). Formularea este destul de largă spre a duce la excluderea statelor din acest segment de activitate.

În domeniile enumerate de art. 2 C cu privire la competența Uniunii, aceste atribute sunt **partajate cu statele membre**, în măsura în care ele constituie obiect de cooperare (reglementare) internațională; prin efectul aplicării principiilor **subsidiarității și proporționalității**, competența poate reveni Uniunii, prin excluderea statelor membre: în domeniile cercetării,

dezvoltării tehnologice și spațiului, precum și ale cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, Uniunea dispune de competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru o politică comună, fără a împiedica, însă, statele să își exercite propria competență.

Acțiunea externă a Uniunii, reglementată în Titlul V, înfățișează întreaga gamă de situații (politica externă, politica comercială comună, cooperarea cu alte state, ajutorul umanitar etc.) în care Uniunea Europeană acționează în calitate de titular; ca atare, s-a stabilit cine o reprezintă, că are atribuții de a încheia tratate ș.a. Așadar, sfera largă de competențe ale Uniunii Europene reduce în mod vizibil din atribuțiile de suveranitate ale statelor membre; și chiar dacă conceptul (ca atare) de suveranitate cuprinde trăsăturile de exclusivitate, indivizibilitate și inalienabilitate, în raport cu Uniunea Europeană, **domeniul rezervat** al unui stat membru este substanțial redus Uniunii Europene care deține toate pârghiile necesare pentru guvernare – are instituții legislative – de edictare a regulilor, organele executive pentru organizarea aplicării acestora și cele judecătorești spre a controla și sancționa neconformarea față de acestea; la acest ansamblu instituțional propriu, se adaugă ,integrându-se, mecanismele naționale preconstituite, pe care le oferă statele membre, iar toate acestea sunt articulate într-un ansamblu bine legat spre a funcționa într-un mod sincronizat și eficient. Comanda acestui ansamblu instituțional îl constituie desigur segmentul comunitar care concepe reglementările și modul de finalizare a măsurilor, verifică și sancționează abaterile, iar executarea se asigură la nivelul instituțiilor statelor membre, orientate și prinse în acest angrenaj de la care nu se pot sustrage.

În ceea ce privește poziția pe care o ocupă statele membre în cadrul Uniunii Europene, sub raportul modului de repartizare a competențelor, situația apare tranșantă în *Tratatul asupra Uniunii Europene*, așa cum a fost modificat la Lisabona, și are meritul unei reglementări cuprinzătoare și destul de amănunțite a problemei. Se prevede că statele membre se mențin și că vor avea competențe într-un domeniu anumit. Sub raport instituțional, se respectă „identitatea națională” a statelor membre, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională; se respectă de către Uniune „funcțiile esențiale ale statului și în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității

naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru" (art. 3 A, alin. 2).

Așadar, existența statelor apare ca o cerință fundamentală în cadrul Uniunii Europene; deoarece construcția instituțională ca atare a Uniunii le presupune prin ipoteză (Consiliul European, Consiliul, Parlamentul sunt alcătuite din reprezentanți ai statelor membre), iar punerea în aplicare a regulilor edictate la nivelul Uniunii nu poate avea loc altfel decât prin intermediul statelor membre.

Uniunea Europeană este structurată într-un mod special, alcătuită fiind din statele membre. În opinia noastră, formularea este însă generală și, de aceea, susceptibilă de numeroase interpretări. Mai întâi de toate, conceptul în sine: „orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre" (art. 3 A, alin. 1) ridică semne de întrebare; statelor le mai rămân din jurisdicția lor doar unele atribuții (ce nu a trecut la Uniunea Europeană) și acestea le sunt conferite de către Uniunea Europeană. Pe de altă parte, este greu de imaginat menținerea funcțiilor esențiale (unele au trecut deja la Uniunea Europeană ca urmare a integrării), când ordinea juridică comunitară ia locul exercitării atributelor de suveranitate; nu numai că unele elemente dintre funcțiile esențiale au intrat în categoria formelor de cooperare în cadrul Uniunii (puse de acord, înseamnă, dacă nu abdicarea de la ele, în orice caz, partajarea lor), dar chiar și funcțiile esențiale (organizarea internă, ordinea publică, apărarea, securitatea) vor fi și ele concepute, construite și exercitate potrivit cu situația pe care o au acum statele membre în cadrul Uniunii Europene (deci aparțin statelor, dar gestionarea lor se face în cadrul Uniunii Europene), adică pentru construcția europeană și atât cât este necesar pentru funcționarea acesteia (ca executant).

Nu trebuie ignorat nici faptul că existența unei cooperări în cadrul celor doi piloni (PESC și JAI) reduce în mod substanțial din această marjă, concedată doar formal statelor membre; atributele de suveranitate care supraviețuiesc și se vor exercita într-o formulă care trebuie să fie ajustată în funcție de cerințele comunitare.

Uniunea Europeană are **competență exclusivă** în domeniile care țin de uniunea vamală, în materie de concurență, politică monetară și comercială comună, conservarea resurselor și pescuitului - art. 2 B. Uniunea are competență exclusivă și în ceea ce privește încheierea unui acord

internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act al său legislativ ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica modul de aplicare a acestora (art. 2 B, alin. 2). În aceste domenii, în care i-a fost atribuită competență exclusivă, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, iar statele membre pot face acest lucru numai în cazul în care sunt obligate de Uniune ori pentru a pune în aplicare actele ei (art. 2 A, alin. 1).

Uniunea Europeană are **competență partajată** cu statele membre pentru alte domenii (piața internă, coeziunea economică, socială și teritorială, agricultură și pescuit, protecția mediului, energia etc. – art. 2 C), care se stabilește în baza **principiului subsidiarității** (Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, ci la nivelul Uniunii) și cel al **proporționalității** (art. 3 B, alin. 3); în cazul atribuirii unei asemenea competențe, Uniunea poate legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic, iar statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat-o sau dacă a hotărât să nu și-o mai exercite (art. 2 A, alin. 2).

În cadrul Uniunii, statele membre își **coordonează** politicile economice, Consiliul adoptând noi măsuri și orientări generale în acest domeniu (politicile de ocupare a forței de muncă, coordonarea politicilor sociale) – art. 2 D; Uniunea este competentă să definească și să pună în aplicare o politică externă și de securitate comună, inclusiv să definească o politică de apărare comună (art. 2 A alin. 4); este competentă să întreprindă **acțiunile de sprijinire, coordonare sau completare a acțiunilor statelor membre**, fără a înlocui însă competența acestora (art. 2 A, alin. 5), fiind vorba de domeniile industriei, culturii, turismului, educației, protecției civile ș.a. (art. 2 E).

Competența Uniunii Europene **are pondere** în raport cu jurisdicția statelor membre, deoarece ea vizează sectoare întinse, unele vitale, ale societății; nici domeniile de cooperare interguvernamentală (PESC și JAI) nu se desprind din acest regim general de modelare față de Uniunea Europeană, deoarece colaborarea se realizează în cadrul Uniunii Europene și potrivit obiectivelor acesteia, în cadrul politicii comune.

Uniunea Europeană dispune de toate pârghiile care imprimă direcția și ritmul dezvoltării; dacă mai adăugăm și mențiunea că, ori de câte ori au fost adoptate acte obligatorii din punct de vedere juridic, acestea prevalează față de cele ale statelor membre, avem un tablou edificator asupra modului în care se poziționează Uniunea Europeană, față de statele ei membre.

Așadar, Uniunea Europeană deține competența exclusivă în anumite domenii și o competență care revine în mod constant din cea partajată cu statele și în mod efectiv, îi poate reveni **orice** competență în afară de competența exclusivă recunoscută statelor (în tratat nu se menționează această precizare de exclusiv ca în cazul Uniunii), adică are vocație la orice competență de care are nevoie. Criteriul pe baza căruia se face departajarea competențelor Uniunii Europene de jurisdicția statelor membre, filosofia acestuia cuprinde un germene de **mobilitate** (prea multă flexibilitate când este vorba de prerogative intangibile) și de **precaritate**: în afară de ceea ce rămâne statelor membre (o sferă cu o descriere în termeni vagi și susceptibili de a reține din ce în ce mai puțin), orice alte competențe revin sau pot reveni Uniunii Europene ale cărei obiective sunt greu de cuantificat și limitat.

La rândul lor, statele Uniunii Europene continuă **să rămână subiecți de drept internațional**; făcând parte din comunitatea internațională, ele întrețin relații cu alte state și subiecți de drept internațional (chiar dacă aceste relații sunt diferențiate, prin amprenta pe care o pune apartenența lor la Uniunea Europeană); atâta vreme cât continuă să existe (pentru că participarea în sine a unui stat la o organizație nu constituie un caz de încetare, a personalității juridice internaționale ori de amputare a ei, ci, dimpotrivă, de confirmare a existenței, prin exercitarea atributelor sale de suveranitate), ele dețin calitatea de subiect de drept internațional.

Statele membre ale Uniunii Europene sunt state suverane și, ca atare, sunt înzestrate cu personalitate juridică de drept internațional, având calitatea de subiect de drept internațional. Statele membre întrețin relații externe cu Uniunea Europeană ca și în cazul oricărei alte organizații, guvernate de dreptul internațional, dar au, în plus, și relații instituționalizate - cârmuite de dreptul comunitar (care este dreptul intern al Uniunii Europene).

Așadar, statele membre se raportează așadar, la **două ordini juridice**. Ca urmare a participării lor într-o organizație internațională cu caracter

suprastatal, statele membre ale Uniunii Europene și-au asumat o serie de angajamente cu repercusiuni asupra întinderii suveranității lor de stat.

Mai întâi de toate, **statele membre coexistă cu Uniunea Europeană** în viața internațională; **ea a devenit**, alături de statele sale membre, **un subiect de drept internațional**; chiar dacă se prezintă ca o asociere de state – organizație internațională, **ea este o uniune de state constituită cu atribute statale**, o entitate mult mai încheată, complexă și mai puternică, cu o pondere mai mare în raporturile cu statele membre, dar și cu o influență sporită în viața internațională.

Uniunea Europeană are alte dimensiuni și impact general; statele membre sunt subsumate Uniunii Europene și rămân în umbra ei (la unele tratate, Uniunea Europeană este parte în numele lor). Ca atare, Uniunea Europeană, prin competențele care i s-au acordat, aflându-se uneori, alături sau în competiție, iar alteori, chiar în locul statelor sale membre, în cazul în care își exercită competențele exclusive, **apare ca partener de prim ordin și ca un ascendent**.

Existența și extinderea activității Uniunii Europene implică în mod inevitabil **o reducere a jurisdicției naționale**, inclusiv a dimensiunii internaționale a statelor membre (devin state cu un statut special); sfera domeniilor de reprezentare la care participă, întinderea activităților desfășurate, existența și ponderea în influențarea (inclusiv în stabilirea ordinii de drept) se reduce în mod corespunzător, iar sfera participării statelor membre ale Uniunii Europene la viața internațională, în ansamblul ei, este în mod indubitabil îngustată și dirijată spre zona mai puțin importantă a politicii internaționale.

Reieșind din cele menționate, constatăm cu certitudine că statele membre ale Uniunii Europene au un statut special de participant la relațiile internaționale.

Bibliografie:

1. *Tratate fundamentale ale Uniunii Europene*, Editura C.H. Beck, București, 2012.
2. Gilbert Gornig, Ioana Eleonora Rusu, *Dreptul Uniunii Europene*, Editura C.H. Beck, București, 2007.
3. Marin Voicu, *Introducere în dreptul european*, Editura Universul Juridic, București, 2007.

4. Allan Thatham, Eugen Osmochescu, *Dreptul Uniunii Europene*, Chişinău, Editura Arc, 2003.

Copyright©Constantin LAZĂRI

Tratamentul penal al minorilor în Uniunea Europeană

Conf. univ. dr. Violeta MELNIC

violeta.melnic@studiieu.org

Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova
e-institute, Moldova

Abstract: The criminal treatment of juveniles in the European Union was regulated in earlier times and has evolved by national legislation of Member States, international treaties, documents of the Council of Europe, as well as by European Union Treaties, European Parliament Resolutions and Press Releases of the European Commission. The regulatory divergence of criminal treatment of juveniles in EU countries implies the need to elaborate certain minimum rules to prevent and to combat juvenile delinquency, oriented to education of minors and their punishment.

Key-words: criminal treatment, minor, educational measures, penalties.

I. Evoluția tratamentului penal al minorilor

Inițial, tratamentul penal al minorului a fost sancționator, fapt care rezultă din mai mulți factori ai acelor timpuri:

- în jurisprudența nu exista conceptul de copilărie ca o perioadă de protecție specifică a persoanei,
- în actele normative ale trecutului nu au fost identificate norme juridice speciale de protecție a copiilor și adolescenților în judecată, închisori. Pentru juriștii antici, perioadei medievale și de la începutul perioadei moderne copiii infractori nu interesau ca o categorie specifică.

Potrivit legilor severe, minorii care săvârșeau acte ilegale erau pedepsiți la fel ca și adulții.

În Digestele lui Justinian este un titlu „Despre persoanele până la 25 ani”, în care se stipulau cazurile în care acestora li se acorda sprijin la încheierea anumitor afaceri și de proprietate, dar în cazul comiterii actelor ilegale, Ulpian spunea că nu necesită a fi ajutat minorul, dacă el a comis un furt sau ilegal a cauzat un prejudiciu, asistență nu se acordă.

Legea celor XII Table a formulat pentru prima dată principiul iertării pedepsei și achitării în privința minorilor. Potrivit Legii acest principiu acționa în cazul îndeplinirii a două condiții: când cel ce a comis infracțiunea

nu înțelegea caracterul actului comis și când actul nu a fost săvârșit până la sfârșit. Acest principiu a fost răspândit pe o perioadă îndelungată în statele care au preluat dreptul roman. Astfel, francezii iau în considerație existența principiului nominalizat în Franța și alte state romanice până la revoluția din 1789.

Legea celor XII Table distingea infracțiunile cu și fără intenție, pentru comiterea celor dintâi urma întotdeauna pedeapsa. Iar în privința minorilor recunoscuți imaturi din punct de vedere psihic, se admitea reducerea pedepsei. Renumitul cercetător francez a drepturilor minorilor P.H.Robert aprecia această regulă ca temei de apariție mai târzie a criteriului discernământului.

Autorii elvețieni M.Veillard-Cybulski și H.Veillard-Cybulski în rezultatul investigărilor pe parcursul mai multor ani despre istoria luptei cu infracționalitatea minorilor au stabilit că în privința minorilor se aplicau toate pedepsele ce se aplicau adulților, inclusiv și pedeapsa cu moartea, detenția în aceleași închisori ca și adulții, chiar și în privința copiilor în vârstă de 7 ani, acțiuni procesuale inexplicabile ca depunerea jurământului și inadmisibile (tortura).

În Germania, Actul Carolina (Reglementările penale-judiciare ale regelui Carol al V-lea, secolul al XIV-lea) cuprindea reglementări referitoare la minori, pe care îi considera privați de gândire datorită vârstei. În cazul comiterii infracțiunilor de către aceștia, legea prevedea de a fi cerut sfatul experților cum de procedat, în funcție de toate circumstanțele cazului, și dacă este necesar de aplicat pedeapsa. Ca urmare, experții hotărau dacă necesită de a fi pedepsiți minorii sau nu. Așa numitul expert-judecător a intervenit în așa rol în timpurile mai târzii chiar în procesul penal.

Art. CL-XIV din Legea „Carolinei” avea un caracter sever prin stipularea că dacă cel ce fura avea până la 14 ani, atunci el, indiferent de dovezi, va fi exonerat de pedeapsa cu moartea, dar va fi supus la pedepse corporale la aprecierea judecătorului și trebuie să dea jurământul pe veci. Dar dacă cel ce fura se apropia de 14 ani și sustragerea era semnificativă și au fost stabilite circumstanțe agravante, răul va putea remedia insuficiența de vârstă, atunci judecătorul trebuia să aprecieze dacă minorului urma să îi fie aplicată pedeapsă pecuniară, corporală sau cu moartea.

Această din urmă prevedere oferea posibilitatea de a fi aplicată pedeapsa cu moartea minorilor.

În Anglia, doi copii de 9 și respectiv 10 ani au fost omorâți potrivit unei decizii judiciare.

Astfel, principiul *reava intenție suplinește insuficiența vârstei* acționa nu numai în Germania, dar și în Anglia, care nu a preluat dreptul roman.

Dezinteresul față de o protecție specială minorilor infractori a continuat și în epoca sumbră a jurisprudenței în Evul Mediu. În lucrarea sa „Despre infracțiuni și pedepse” (1764), Cesare Beccaria a subliniat despre severitatea pedepsei și dezordinea procedurii penale neevidențiind anumite prevederi specifice despre minori.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au apărut date statistice despre lipsa unei protecții speciale a minorilor în procesul de judecată și în cazul aplicării pedepsei. În doctrina engleză (1762-1782) s-a precizat că neprotecția minorilor aflați în închisori era absolută. O mare parte din deținuți o constituiau băieții de cea mai mică vârstă și fete între 10-13 ani. Această situație contribuia la formarea unei cariere infracționale a minorilor deținuți. Astfel, practicienii penitenciari din Anglia au menționat că minorii intrau în închisori din cauza vârstei și nu pentru comiterea infracțiunilor, dar ieșeau de acolo cu cunoașterea căilor de săvârșire a faptelor rele.

Lipsa protecției speciale în legile mai multor state europene până la jumătatea secolului al XIX-lea denotă că la acea etapă nu s-a conștientizat că minorii au nevoie de o protecție juridică a drepturilor sale în funcție de vârstă. Ignorarea acestui fapt a contribuit la aceea că dreptul roman și dreptul feudal și chiar legile perioadei moderne prevedeau o protecție legală limitată pentru minori.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea s-au produs schimbări în privința minorilor infractori. Primele judecătoria referitoare la minori în Europa au apărut în Irlanda în 1904 (sesiunea specială a judecătoria comune). În Anglia în august 1905 apare prima instanța în privința minorilor, în decembrie 1908 apare prima lege în privința minorilor care a instituit un sistem judiciar autonom pentru minori. În Germania (1907-1908) a avut loc cumularea funcțiilor instanțelor tutelare și instanțelor în privința cauzelor penale referitoare la minori. În Franța în martie 1914, legea din 22 iulie 1912, care a intrat în vigoare la 4 martie 1914 a creat un sistem judiciar autonom. La fel, în Ungaria (1908), Transilvania (1913), Polonia (1919) au fost create sisteme judiciare autonome pentru minori. În Austria din 21 octombrie 1908 au fost create sisteme judiciare tutelare pentru minori. În

Spania au fost create instanțe tutelare din 2 august 1918. În Italia din 11 mai 1908 au fost specializate instanțele în privința minorilor. În Portugalia în 1911 au fost create tribunale în privința minorilor cumulați în instanțe tutelare. În Rusia a fost creat în 1913 un sistem autonom pentru minori. În Elveția, în unele cantoane au fost create consilii tutelare, în Geneva a fost creată o cameră specială pentru minori în 1913, în alt canton consiliul funcționa ca instanță pentru minori. În Olanda în 1901 au fost create temporar instanțe pentru minori, care funcționau pe baza unei proceduri rigide. În Grecia printr-o circulară a Ministrului Justiției din 24 decembrie 1924 s-a stabilit specializarea judecătorilor în privința cauzelor cu minori. Sistemul judiciar autonom în privința minorilor a fost creat 1939.

În secolul al XX-lea au fost create în Anglia, Belgia, Franța, Grecia, Olanda, Polonia, Ungaria, cantonul francez din Elveția judecătoria autonomă pentru minori.

În Germania, Austria, Spania, Portugalia, cantoanele germane din Elveția, funcțiile tutelare ale instanțelor au fost cumulate cu funcțiile instanțelor pentru minori, care au înaintat pe primul plan protecția drepturilor minorilor, dar nu lupta cu criminalitatea, cum s-a petrecut în instanțele primei grupe a țărilor.

În alte state ca Irlanda, Italia, Grecia, Elveția (cantonul Geneva) au fost instituiți judecători speciali pentru cauzele privind minorii.

Aceasta a fost situația inițială a justiției juvenile, ulterior aceasta s-a dezvoltat, suportând schimbări de caracter general, precum și specifice pentru fiecare stat.

În Anglia, sistemul instanțelor justiției juvenile a fost creat în 1909; prima lege în privința copiilor fiind din decembrie 1909 și legea cu privire la copii – din 21 decembrie 1908.

Ședințele speciale din Birmingham au început să funcționeze după următoarele reguli: ședințele de judecată cu o oră înainte de judecățile generale, divizarea minorilor după categoria infracțiunilor săvârșite, prezența părinților și altor oameni în ședințele de judecată, separarea fiecărui caz de examinare a cauzelor în privința minorului, chiar în caz de coparticipare, crearea funcționarilor în privința probațiunii, cărora li se atribuia funcții de studiere a personalității și reintegrarea copiilor infractori.

Franța a avut un rol important în sistemul continental a justiției juvenile, caracterizându-se prin clara reglementare a procesului judiciar. În

comparație cu Anglia și alte state de drept continental, se caracterizează prin rigiditatea structurii sistemului judiciar. Judecătorii pentru minori în Franța au fost create printr-o lege din 22 iulie 1912, care intrat în vigoare în martie 1914. Franța a fost una din ultimele state europene în care a fost creat sistemul justiției juvenile. Un rol important l-a avut specializarea judecătorilor pentru minori și ancheta socială în cadrul procesului penal în privința minorilor.

În Germania, prima judecată în privința minorilor a fost creată la 1 ianuarie 1908 în Frankfurt. Sistemul justiției pentru minori nu era autonom, dar în cadrul judecătoriilor specializate erau secții specializate pentru minori. Prima examinare a cauzelor cu minori în vârstă de la 12 la 18 ani, de către participanții în instanțe, care duceau ancheta preventivă și se numea judecător anchetator. Doctrina a apreciat cumularea funcțiilor de pedepsire și educare, care îi caracteriza pe judecătorii specializați pentru minori în calitate de cumulare a tutelei cu pedeapsa.

În pofida diferitor forme ale instanțelor pentru minori în diverse state, urmare a unei analize sintetice care identifică anumite trăsături comune putem delimita două modele ale justiției juvenile continental și anglo-saxon.

În Anglia, judecătorii pentru minori examinează infracțiunile care se referă la categoria celor grave, cu excepția omorurilor, precum infracțiuni mai puțin grave, precum și încălcarea regulilor școlare, fuga de acasă, jocurile de hazard.

În dreptul penal francez a fost luată următoarea clasificare a încălcărilor: contravenții, delikte și crime cărora le corespund trei categorii de judecători pentru minori. La fel se iau în considerare calitățile personale ale infractorului, atingerea sau neatingerea vârstei de 16 ani. Numai cauzele persoanelor de 16 ani pot fi examinate de instanțele pentru minori.

În Franța, cauzele pentru minori sunt tranșate numai de către judecătoriile pentru minori, altfel este situația în Anglia, unde minorul sau reprezentantul acestuia are dreptul de a alege examinarea cauzei în instanțele pentru minori sau de drept comun pentru a i se asigura drepturile procesuale. Diferența între sistemul continental și cel anglo-saxon a instanțelor pentru minori constă, că în primul caz coparticiparea minorilor cu adulții se examinează de judecătoriile de drept comun, iar cel de-al doilea de către judecătoriile pentru minori.

În unele state instanțele pentru minori examinează și cauze în privința minorilor mai mici decât limita vârstei răspunderii penale în privința cărora pot fi aplicate măsuri educative și judecătorii pot micșora vârsta răspunderii penale și să le aplice pedeapsă. Astfel, în Franța răspunderea penală survine de la vârsta de 15 ani, iar de la 13 la 15 ani se aplică măsuri de ocrotire judiciară.

Cauzele în privința minorilor în Anglia se reglementează de Legea în privința copiilor și tinerilor din 1933, regulile generale privind instanțele pentru minori; deși a trecut o perioadă îndelungată de timp, nu s-au schimbat. Conform dreptului englez toate legile în privința minorilor, luând în considerare amendările din 1968 despre ridicarea vârstei răspunderii penale, cu excepția omorurilor se examinează de instanțele privind minorii în procedură simplificată.

Procedura judiciară în privința copiilor în instanțe poate fi divizată în două stadii: hotărârea de a fi recunoscuți vinovați și pronunțarea hotărârii după ce sunt recunoscuți vinovați.

Un rol important îl au în Anglia serviciile de probațiune care asistă organele locale de servicii sociale.

Sistemul judiciar pentru minori în Franța din 1945 este constituit din trei etape: judecători pentru copii, tribunale pentru minori și judecători pentru minori, ceea ce a înlocuit sistemul unui singur judecător din 1914. Iar din 1958 a fost creat un sistem autonom în privința cauzelor cu minori.

Judecătorul francez pentru copii este un magistrat al marilor instanțe, numit pe un termen de 3 ani cu posibilitatea de prelungire. La alegerea candidaturii acestuia se ia în considerare interesul magistratului în privința întrebărilor minorilor.

Un aspect important al procesului francez îl constituie ancheta socială care se ocupă de studierea personalității minorului.

Judecătorul pentru copii poate elibera minorul de la urmărire penală și măsuri de influențare pentru încălcări și poate aplica în privința lui măsuri de asigurare (protecție, supraveghere), dar nu poate aplica pedeapsa penală. El poate examina cauza și decide remiterea acesteia spre examinare tribunalului.

Procedura judiciară în tribunalele pentru minori se aseamănă cu procedura în jurisdicția comună, ceea ce deosebește modelul francez de cel

englez. Această procedură cuprinde audierea minorului, tutorelui, martorilor, procurorului, părinților și opinia apărătorului minorului.

Judecătoriile pentru minori examinează infracțiunile minorilor de la 16 la 18 ani, precum și coparticipanții adulți. În judecătoriile pentru minori se aleg zece judecători dintr-o listă specială a judecătorilor de la instanță [1].

Cooperarea internațională în domeniul justiției juvenile a avut loc treptat, începând cu crearea organizațiilor internaționale care se ocupau cu problemele justiției juvenile. În anul 1928 a fost creată prima Asociație Internațională a judecătorilor pentru copii, care din iulie 1938 se numește Asociația internațională a magistraților în privința minorilor, iar din 1978 și-a extins obiectul de activitate și în privința cauzelor familiale, numindu-se Asociația Internațională a magistraților în cauzele minorilor și familiei.

Asociația Internațională a Protecției Sociale nu avea ca obiect principal studierea problemelor minorilor, dar domeniul de activitate al căreia avea conexiune cu acestea și implica investigarea acestora la nivel internațional. Astfel, cele 13 congrese ale Asociației aveau tematici în exclusivitate în privința minorilor, de exemplu, I Congres - Implicarea administrativă și judiciară în privința copiilor neadaptat social și al adolescenților, VI Congres – în ce măsură este justificată diferența între statutul de drept și adresarea între minori, tinerii adulți și adulții infractori.

Lupta împotriva infracționalității minorilor a constituit obiectul cercetării regionale și globale, incluzând mai multe state ale asociației internaționale. În acest context, s-a pronunțat al II Congres al ONU în privința prevenirii infracționalității și tratamentul infractorilor în care a fost prezentat Raportul „Noile forme ale infracționalității minorilor”. În acest raport pentru prima dată au fost folosite materiale din mai multe state în funcție de toate principiile și criteriile. A avut loc o cercetare comparativă aproape pe toate regiunile globului, rezultatele fiind reprezentative.

Propunerile raportorului general sunt actuale și în prezent constau în crearea unor jurisdicții speciale pentru tinerii adulți de a atribui cauzele în privința tinerilor adulți instanțelor pentru minori (spre exemplu de la 18 la 21 de ani), de a diviza competențele judecătoriilor de drept comun și judecătoriile pentru minori în privința tinerilor adulți, luând în considerare gravitatea infracțiunii, gradul de maturitate al infractorului, hotărârea instanței de transmitere a cauzei într-o anumită instanță, alegerea instanței de înșiși infractori, încredințarea infractorului judecătoriei de drept comun

poate fi numai asigurându-i un regim de adresare favorabil, aplicate de către organele administrative care se ocupă de minori.

Astfel, deși de ținut cont de ele și nu au oferit în mare parte un tratament mai favorabil tinerilor adulți.

În 1874, la Oxford, al IX Congres al Asociației Internaționale a Magistraților a Cauzelor cu Minori a abordat întrebarea „implicării administrative”, după acest Congres a fost activată tendința de a schimba pedepsele cu măsurile preventive educative. În anumite state ca Franța, Belgia, minorilor le era aplicată munca în folosul societății la locul lor de trai.

Prin Rezoluția a VI a Congresului ONU privind prevenirea infracțiunilor din 1980, Caracas, Venezuela, s-a intenționat elaborarea unor standarde minime care ar servi drept model pentru legislațiile statelor membre ale ONU. Acceptând Declarația de la Caracas, Consiliul Economic și Social al ONU a început elaborarea un document internațional la care au participat experți din toate regiunile întruniți în ședințe la Beijing.

Ulterior, Regulile de la Beijing au fost adoptate de Congresul VII al ONU în 1985 la Milano, iar la cel de al VIII Congres al ONU de la Havana din 1995 au fost prezentate rezultatele implementării regulilor de la Beijing.

Regulile de la Beijing stabilesc condițiile social-economice, care se consideră ca favorabile pentru dezvoltarea minorilor, tinerilor și spre care trebuie să tindă statele membre.

Acestea reglementează detaliat semnificația minorului infractor, infracțiunile *status-quo* (faptele care constituie infracțiuni în cazul când sunt săvârșite de minori și nu sunt pedepsite când sunt comise de adulți), vârsta răspunderii penale, scopul jurisprudenței pentru minori, asigurarea confidențialității, precum și alte aspecte ale procedurii penale.

Regulile de la Beijing au avut o mare importanță la nivel internațional pentru administrarea unei justiții adecvate și corespunzătoare minorilor, care urmau să fie implementate la nivel național de către statele membre. Regulile nominalizate au inițiat alte documente juridice internaționale precum Principiile de la Riyadh adoptate în 1990 de Congresul al VIII al ONU pentru prevenirea justiției juvenile și Regulile ONU privind protecția tinerilor privați de libertate.

Așadar, evoluția dezvoltării regulilor privind protecția minorului delincvent au demonstrat interesul deosebit pentru oferirea unui sistem special de protecție a minorilor, care deși s-a materializat în diferite state, s-

a nuanțat prin norme de drept internațional care au evidențiat necesitatea unui tratament deosebit referitor la minori. Dezvoltarea sistemului de protecție în privința minorilor infractori a fost influențat atât de factori interni, ce aparțineau diferitor sisteme de drept, cât și externi, politica penală în privința minorilor.

Politica penală s-a orientat spre prevenirea și lupta împotriva criminalității prin căutarea unor mijloace alternative, fapt care demonstra ineficiența sistemului de sancționare a minorilor.

În dezvoltarea sistemului de sancționare au intervenit modificări, dar care nu au schimbat conceptul acestuia. Cooperarea internațională și regională a pătruns ca un fir roșu perfecționarea sistemului de sancționare al minorilor. Astfel, cooperarea internațională a format principiul umanismului în sancționarea minorilor.

Organizația Națiunilor Unite creată în baza Cartei Națiunilor Unite are competențe și în domeniul dreptului penal și al justiției penale. Printre organele competente în domeniul penal remarcăm Comisia Interdepartamentală pentru Prevenirea Crimei și de Justiție Penală, înființată prin Rezoluția Adunării Generale nr. 46 din 18 decembrie 1991, serviciul de prevenire a crimei și de justiție penală a Oficiului ONU de la Viena, care are opțiuni de a promova rezoluțiile ONU în acest domeniu. Aceste organe au menirea de a preveni infracțiunile și tratamentul infractorilor minori.

ONU organizează din 1955 o dată la 5 ani Congresul internațional pentru combaterea, prevenirea și tratamentul delincvențelor.

Urmare a primului Congres ONU a fost adoptată prin Rezoluția nr. 603/C (XXIV) din 31 iulie 1957 de către Consiliul Economic și Social ansamblul de reguli minime care invocă că lipsirea de libertate, inclusiv a minorilor și tinerilor, nu trebuie să fie însoțită de suferințe, în plus atunci când s-ar putea evita acest lucru. Prin rezoluțiile nr. 2858 (XXV) din 20 decembrie 1971, nr. 3144 (XXVIII) din 14 decembrie 1973 și nr. 3218 (XXXIX) din 6 noiembrie 1974, Adunarea Generală a ONU a recomandat statelor membre să-și adapteze legislațiile naționale la principiile ansamblului de reguli minime. În conformitate cu acestea, în România a fost inclusă munca corecțională în Codul penal român.

În cadrul celui de-al V-lea Congres ONU ținut la Geneva în 1975 (101 state participante) Prevenirea și controlul – provocarea ultimului sfert de

veac, s-a urmărit găsirea unor măsuri de pedeapsă substitutive pedepsei închisorii pentru minorii care nu pun în pericol securitatea publică. În acest sens, România a înlocuit în fapt pedeapsa cu închisoarea aplicabilă minorilor infractori până atunci cu măsura educativă a școlii speciale de muncă și educare prin Decretul nr. 218/1977, precum și modificările aduse instituției recidivei prin Legea nr. 6/1973 prevăzându-se condiții mai restrictive. Congresul a adoptat Declarația privind protecția tuturor persoanelor împotriva torturii și a altor pedepse inumane care a stat la baza adoptării în 1984 a Convenției privind protecția persoanei împotriva torturii și pedepselor inumane. În rezultatul abordărilor Congresului pentru prevenirea crimei și tratamentului delincvenților a fost adoptată Declarația de la Caragas, care este primul document internațional mai cuprinzător și oferă date referitoare la prevenirea crimei și la eforturile umane legate de aceasta. La Congresul a VII-lea ONU desfășurat la Beijing a fost adoptat ansamblul de Reguli minime cu privire la administrarea justiției pentru minori aprobate de ONU cu ocazia celei de-a 96-a sesiuni plenare din 29 noiembrie 1985, prin Rezoluția nr. 40/33 [2]. Potrivit acestora pentru cauzele cu minorii trebuie să se recurgă la mijloace extrajudiciare, apelându-se astfel la alte servicii în vederea excluderii efectelor negative în privința minorilor.

După lucrările celui de al VII lea Congres a Națiunilor Unite pentru prevenirea crimei și pentru tratamentul delincvenților, care a avut loc la Havana au fost adoptate principiile de la Ryad pentru prevenirea delincvenței juvenile. Acestea se orientează spre interesul tânărului pentru a se evita, chiar aflat în perioada copilăriei, comportamente nedorite. La Congresul respectiv au fost adoptate Regulile minime pentru protecția tinerilor privați de libertate.

În decembrie 1990 la cea de-a 45-a sesiune a ONU au fost adoptate Regulile minime ale Națiunilor Unite pentru elaborarea unor măsuri neprivative de libertate, numite Regulile de la Tokyo. În acest context, Adunarea Generală a ONU recomandă ca la fiecare 5 ani, începând cu 1994 să se prezinte informări despre rezultatele obținute în practică cu privire la aplicarea acestor reguli. La Congresul ONU de la Cairo din 1995 s-au abordat probleme legate de justiția penală în perioada de tranziție, de delincvența minorilor și tinerilor, de măsurile de prevenire față de minor după intrarea sa în conflict cu legea penală.

Creșterea criminalității și atingerea unui caracter transfrontalier a determinat necesitatea internaționalizării prevederilor privind răspunderea penală a copilului. Impactul extinderii cooperării internaționale a statelor în domeniul drepturilor copilului prin documente internaționale a avut o influență benefică prin contribuirea la perfecționarea legislației naționale în materia respectivă. În acest sens, noile acte internaționale în domeniul protecției copilului a stimulat apariția a noi acte legislative și mecanisme de protecție la nivel național. Pe de altă parte, protecția drepturilor copilului la nivel constituțional și legislativ a contribuit la recunoașterea la nivel internațional a respectării acestora [3].

Tratatele internaționale privind protecția drepturilor copilului au mare importanță și relevanță prin aplicarea directă a acestora și prevalență față de normele naționale. Aceasta se explică prin faptul că în baza prevederilor constituționale ale statelor, tratatele internaționale au prioritate față de reglementările naționale. După cum s-a remarcat, dreptul internațional este un drept al coexistenței între state suverane și egale în drepturi, care contribuie la modelarea competențelor, a conduitei. Acesta se afirmă ca un drept al comunității internaționale, al umanității, având posibilitatea de a le proteja interesele și de a le garanta supraviețuirea. Prin urmare, sunt eficiente convențiile internaționale în materia răspunderii penale a minorilor, care devin obligatorii pentru statele membre. În ceea ce privește recomandările și rezoluțiile, acestea sunt facultative, dar pot influența politica statului în domeniul respectiv.

Astfel, în Declarația Universală a Drepturilor Omului au fost consacrate principiile legalității incriminării, prezumția de nevinovăție și aplicării legii penale mai blânde în legislațiile penale naționale ale statelor membre. Cel de-al doilea Protocol internațional cu privire la drepturile civile și politice abolește pedeapsa cu moartea. Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante prevede că statele vor lua măsurile legislative, administrative, judiciare și alte măsuri eficiente pentru a împiedica actele de tortură și vor exercita o supraveghere sistematică asupra regulilor de arest, deținere sau închisoare pe teritoriul aflat sub jurisdicția sa, inclusiv și în privința minorilor. Comitetul împotriva torturii analizează rapoartele statelor asupra măsurilor pentru implementarea Convenției ONU împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime și prezintă Observațiile la aceste rapoarte ale statelor

membre pe marginea cărora statele vor prezenta informația utilă. Protocolul facultativ la Convenția ONU împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, fiecare stat instituie, desemnează sau susține la nivel național unul sau mai multe organe de vizitare în scopul prevenirii torturilor și a altor forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante. Potrivit acestui Protocol, statele vor institui mecanismele de prevenire națională abilitate să examineze problemele referitor la comportamentul față de persoanele private de libertate care se află în locurile de deținere pentru a spori protecția împotriva torturilor și a altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante, să prezinte recomandări autorităților în scopul îmbunătățirii comportamentului față de persoanele private de libertate și a condițiilor de detenție și a prevenirii torturilor și a altor forme de tratament sau pedepselor crude, inumane sau degradante, să facă propuneri și observații cu referire la legislația națională. Este important de menționat că actele de tortură nu se definesc în funcție de natura actului în sine, ci de impactul acestora asupra victimei. În acest context, sunt relevante caracteristicile victimei, cum ar fi vârsta, sănătatea, ceea ce constituie tortură pentru un copil nu poate constitui tortură pentru un adult sănătos.

Primul document internațional privind drepturile copilului poate fi considerat Declarația drepturilor copilului din 20 noiembrie 1959 care instituie principiul interesului superior al copilului. Ținând cont de caracterul său declarativ, aceasta nu a instituit anumite obligații concrete pentru state privind ameliorarea cadrului normativ și instituțional în interesul superior al copilului.

Ulterior, la 20 noiembrie 1989, a fost adoptată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite Convenția Internațională a Drepturilor Copilului, considerată celebră în această materie. Respectiva impunea statelor anumite sarcini pentru protecția copilului și asigurarea garanțiilor necesare, inclusiv referitoare la răspunderea penală a acestuia. Astfel, potrivit art. 37 al Convenției internaționale cu privire la drepturile copilului, pentru infracțiunile comise de o persoană care nu a împlinit 18 ani nu vor fi pronunțate nici pedeapsa capitală, nici închisoarea pe viață, fără posibilitatea de eliberare. Arestarea, deținerea sau întemnițarea unui copil se vor face conform legii și vor fi folosite doar ca măsuri extreme și pentru o perioadă cât mai scurtă. Orice copil privat de libertate va fi tratat cu

îngăduință și cu respectul datorat demnității persoanei umane, ținând cont de necesitățile unei persoane de vârsta sa. Art. 40 din Convenția prenotată stipulează că statele părți recunosc oricărui copil suspect, acuzat sau dovedit că a comis o încălcare a legii penale, dreptul de a fi tratat într-un mod de natură să favorizeze simțul său de demnitate și al valorii personale și să țină seama de vârsta sa și de necesitatea de a promova reintegrarea copilului și asumarea de către acesta a unui rol constructiv în societate. În acest context, se relevă importanța de a exclude măcar copiii mai mici din rândul acelor care răspund penal, evitând procedurile judiciare și dezvoltând dispoziții privind alternativele de îngrijire instituționalizată [4]. În plus, se elucidează scopul educativ care urmărește dezvoltarea respectului pentru drepturile omului și pregătirea copilului pentru o viață responsabilă într-o societate democratică și liberă.

Statele trebuie să respecte Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Regulile standard Minime de Înfrățuire a Justiției Juvenile (regulile de la Beijing), principiile ONU pentru prevenirea justiției juvenile (principiile Riyadh) și Regulile Națiunilor Unite pentru Minorii aflați în detenție.

Art. 40.1 al CDC prevede că la tratarea unui copil în conflict cu legea trebuie să se țină cont printre alte momente de „oportunitatea promovării reintegrării copilului și a asumării de către copil a unui rol constructiv în societate” [5]. Punctul 5 al Regulilor de la Beijing prevede că sistemul justiției juvenile trebuie să fie orientat spre asigurarea bunăstării minorului [6]. Prin aceasta, Regula introduce principiul proporționalității și „va garanta ca orice reacție față de infractorii juvenili totdeauna să fie proporțională circumstanțelor, atât ale infractorului, cât și ale infracțiunii”.

Tratamentul socio-juridic al minorilor care au săvârșit infracțiuni a fost reglementat, în Sistemul Națiunilor Unite, prin Regulile și Standardele Minime ale Administrării Justiției Juvenile - Regulile de la Beijing [7]-adoptate de Adunarea Generală prin rezoluția 40/33 din noiembrie 1985. Scopul și obiectivele urmărite de Națiunile Unite prin elaborarea și adoptarea acestor reguli au fost, așa cum menționează Declarația Consiliului Economic și Social din 24 mai 1989, „dezvoltarea, îmbunătățirea și reforma sistemului justiției juvenile din lumea întreagă.”

Regulile de la Beijing au deschis un *nou capitol în legislația internațională a Drepturilor Omului*. Câteva argumente vin în sprijinul acestei afirmații și anume:

a) Odată cu elaborarea acestor standarde se conturează un nou domeniu în cadrul legislației internaționale a Drepturilor Omului, respectiv și a *Drepturilor Copilului*. Această recunoaștere nu face altceva decât să sancționeze în drept rezultatele studiilor și cercetărilor psiho-sociologice, psiho-neuro-biologice, etc. care au evidențiat caracterul ireductibil, *distinct al copilăriei* în procesul dezvoltării și maturizării ființei umane. În consecință, ea necesită o abordare socio-juridică diferențiată precum și reglementări distincte.

b) Regulile de la Beijing deschid calea unei noi înțelegeri, precum și a unui nou tratament juridic al comportamentului infracțional al copiilor și tinerilor. El este integrat în contextul dezvoltării, fiind considerat mai degrabă un accident, care trebuie înțeles și tratat pe fondul particularităților procesului de maturizare. În consecință, formele de intervenție și remediile reglementate au un caracter precumpănitor socio-educational și sunt administrate în comunitate.

c) Pornind de la aceste supoziții, Regulile de la Beijing au reprezentat începutul unui proces de reformă a justiției penale în general, a celei pentru minori în special, care s-a materializat ulterior în elaborarea de către Națiunile Unite a unui nou set de reguli care reglementează tratamentul comunitar, non-custodial al sancțiunilor penale precum și un ghid al prevenirii delincvenței juvenile.

Regulile de la Beijing reprezintă prima tentativă de a reglementa un subsistem penal centrat pe particularitățile psiho-sociale ale minorului delicvent, pe nevoile sale de socializare și reinserție comunitară. Ele reglementează tratamentul juridic diferențiat al copiilor care au comis infracțiuni, drepturile delicventului minor în toate fazele procesuale, precum și obligațiile profesionale / legale ale persoanelor implicate în administrarea sancțiunilor penale aplicate minorilor. Documentul este structurat în șase părți.

Prima parte - *Principii Generale* - precizează scopul acestor Reguli și reglementează ansamblul principiilor, normelor și valorilor care fundamentează tratamentul penal al minorilor: vârsta responsabilității penale, drepturile infractorilor minori, protecția vieții private, etc.

Standardele minime prevăd obligația statelor (rg.2.3) de a reglementa în legislația națională un set de legi, reguli și prevederi speciale

aplicabile delincvenților minori, precum și înființarea unor instituții și organisme specializate în administrarea justiției pentru minori. Rolul acestor instituții este:

- a) de a satisface nevoile delincvenților minori, respectându-le în același timp, drepturile și
- b) de a satisface nevoile de securitate ale comunității.

Regulile recomandă statelor reglementarea vârstei răspunderii penale, ținând cont de particularitățile maturizării emoționale, mentale și intelectuale ale minorilor. De asemenea, apreciază că *interpretarea și aplicarea principiului proporționalității trebuie să se realizeze în spiritul circumstanțelor personale ale minorului infractor și nu neapărat în conformitate cu urmările și gravitatea faptei comise.*

De asemenea, potrivit Regulilor de la Beijing, statele membre vor căuta, în conformitate cu interesele lor generale, să asigure bunăstarea copiilor și a familiilor lor. Statele membre se vor strădui să realizeze condiții care vor asigura dezvoltarea normală a copiilor în comunitate, în special în acele perioade ale vieții în care sunt predispuși la comportamente deviate, și vor sprijini procesul de maturizare personală precum și educația lor, astfel încât să-i ferească pe cât posibil de infracțiune și delincvență.

O atenție specială va fi acordată măsurilor pozitive, ceea ce implică mobilizarea tuturor resurselor disponibile, inclusiv familia, voluntarii și alte grupuri comunitare, școala și alte instituții comunitare, în scopul promovării bunăstării copiilor, în vederea reducerii necesității intervenției formale a legii și al instituirii unui tratament uman, echitabil, al minorilor care sunt în conflict cu legea.

Partea a doua și a treia a Regulilor de la Beijing (*Cercetarea și urmărirea penale, Procesul și Hotărârea instanței*) reglementează tratamentul juridic al minorului în toate fazele cercetării, urmăririi și procesului penal. Ele precizează drepturile minorului în toate fazele procesuale, procedurile speciale aplicabile minorului pe toată durata investigațiilor și procesului, precum și tratamentul la locul de detenție. Instituționalizarea este apreciată de Regulile de la Beijing ca o soluție de ultimă instanță. Regulile prevăd pentru prima oară într-un document internațional *lista drepturilor procesuale ale infractorilor minori* (Rg.7.1):

- prezumția de nevinovăție,

- dreptul de a i se aduce la cunoștință faptele de care este învinuit;
- dreptul la ne-auto-denumțare;
- dreptul de a fi asistat de un avocat;
- dreptul părinților sau al altor ocrotitori legali de a fi prezenți la audierea minorului;
- dreptul de a-și susține public, în contradictoriu, cauza;
- dreptul de a face apel la o instanță superioară;
- dreptul la protecția vieții private (Rg.8.1);
- dreptul de a nu se publica nici o informație care ar face posibilă identificarea infractorului minor, etc.

Este reglementată *obligativitatea anchetei sociale* (Rg.16.1) în orice hotărâre a autorităților competente referitoare la minorul delicvent.

La nivelul Regulilor de la Beijing *este încă vizibil conflictul dintre cele două filosofii penale concurente*: cea tradițională, represivă și cea restitutivă care începea să câștige teren, în special în domeniul tratamentului delicvenței juvenile. Principiile (Rg.17.1) care orientează pedepsele aplicabile minorilor reflectă tensiunea dintre valorile polare ale celor două filosofii: *reabilitare versus pedeapsă proporțională cu gravitatea faptei; asistență versus presiune; protecția individului versus protecția comunității; etc.*

Una dintre obligațiile prevăzute de Regulile de la Beijing se referă la *reglementarea unei game cât mai largi și flexibile de sancțiuni* (Rg.18.1) astfel încât *instituționalizarea să fie doar o soluție de ultimă instanță*. Între acestea sunt recomandate:

- hotărârile de supraveghere;
- probațiunea;
- munca în comunitate;
- compensația și restituirea;
- amenzi penale;
- consilierea și terapia de grup;
- decizii de asistență alternativă;
- decizii de internare în centre educaționale, etc.

Regulile de la Beijing reglementează, de asemenea, *standardele de pregătire profesională* ale celor care sunt implicați în soluționarea cauzelor cu minori. Ele subliniază necesitatea pregătirii profesionale continue în acest

domeniu, prin cursuri speciale, astfel încât personalul implicat în cauzele cu delincvenți minori să-și mențină și îmbunătățească permanent competența în acest domeniu (Rg.22.1). „*Pentru toate aceste persoane este necesară o minimă pregătire în drept, sociologie, psihologie, criminologie și științele comportamentului. Această pregătire este tot atât de importantă ca și specializarea organizațională precum și independența autorităților competente în cauzele cu minori*” [8].

Partea a patra, *Tratamentul non-instituțional*, reglementează implementarea hotărârilor adoptate de autoritatea competentă. Deciziile adoptate în cauzele cu minori tind să influențeze, pe termen lung, viața celui în cauză într-o măsură mult mai mare decât în situația infractorilor majori. Din acest motiv, implementarea hotărârilor se va realiza de către *organisme specializate al căror personal are pregătirea profesională necesară, prevăzută de Reguli* (Rg.23.1). De asemenea, se prevede obligativitatea asigurării asistenței nevoilor minorului pe toată durata procedurilor, astfel încât acesta să poată beneficia de locuință, de continuarea școlii și a pregătirii profesionale, de un loc de muncă, etc. Aceste măsuri sunt menite să faciliteze procesul de reabilitare și reinsertie a minorului în comunitate (Rg.24.1).

Regulile de la Beijing prevăd în cea de a *cincia parte*, obiectivele, principiile și normele, care trebuie să guverneze *tratamentul instituțional al minorilor care au comis infracțiuni* (Tratamentul Instituțional). Obiectivul fundamental (Rg.26.1) al asistenței și tratamentului instituțional al minorilor care au comis infracțiuni este de a favoriza reintegrarea lor comunitară prin „*asumarea unor roluri productive și constructive pentru societate*”. În acest scop, minorii instituționalizați vor fi *integrați în programe de pregătire școlară și profesională, de asistență psihologică și medicală, corespunzătoare vârstei, sexului, personalității și nevoilor specifice dezvoltării lor* (Rg.26.2). Sub raportul organizării locurilor de detenție, Regulile prevăd obligativitatea separării infractorilor minori de cei adulți (Rg.26.3). Regula 26.4 acordă atenție specială *minorelor* care au comis infracțiuni. Efect al stereotipurilor și discriminării, femeile și tinerele care ispășesc o pedeapsă privativă de libertate sunt tratate diferit, sunt neglijate, în comparație cu băieții / bărbații infractori. Rezoluția nr.9 a celui de-al șaselea Congres al Națiunilor Unite cu privire la Prevenirea Infracționalității și Tratamentul Infractorilor *recomandă statelor să acorde tratament egal*

femeilor în toate etapele cercetării, urmării și procesului penal, precum și acordarea unei atenții speciale problemelor și nevoilor lor pe durata deținerii. Actualmente, această regulă trebuie, de asemenea, interpretată în lumina dispozițiilor Convenției Națiunilor Unite cu privire la Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor. Regulile 28.1 și 28.2 recomandă reglementarea instituției liberării condiționate precum și asistarea și supravegherea minorilor în această perioadă de către organisme specializate.

Totodată, Regula 28.1 din Regulile respective stabilește că liberarea condiționată dintr-o instituție va fi folosită de autoritatea competentă cât mai mult posibil, și va fi dispusă cât mai repede cu putință.

Regula 28.2 prevede că minorii liberați condiționat dintr-o instituție vor fi asistați și supravegheați de o autoritate competentă și vor primi întreg sprijinul comunității.

Sunt, de asemenea, încurajate *alternativele semi-instituționale* (Rg.29.1) cum ar fi centrele de zi, stabilimentele educaționale (*educational homes, half way houses, etc*).

Partea a șasea „Cercetare, Planificare, Elaborarea Politicilor și Evaluare” subliniază necesitatea dezvoltării cercetării științifice ca bază a politicilor din domeniul justiției penale pentru minori. Regula 30 stabilește standarde de integrare a cercetării în procesul elaborării și aplicării politicilor din domeniul administrării justiției juvenile. În acest context, este recomandată evaluarea constantă a nevoilor delicvenților minori, precum și a tendințelor și aspectelor noi care apar în domeniul infracționalității. Cercetarea trebuie să ia în considerare inclusiv motivația și explicațiile pe care chiar infractorii minori le dau acestor acte.

Principiile, normele și valorile prevăzute de Regulile de la Beijing au fost reiterate și completate în spiritul Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului printr-un nouă reglementare, „Regulile Națiunilor Unite pentru Protecția Minorilor care ispășesc o Pedepsă Privată de Libertate”, adoptată de Adunarea Generală la 14 decembrie 1990.

Reieșind din reglementările sus-menționate care oferă o protecție superioară minorului, acestea nu au fost suficiente pentru garantarea drepturilor tinerilor privați de libertate care sunt foarte vulnerabili în fața abuzului, transformării în victime. În acest sens, au fost elaborate Regulile Națiunilor Unite pentru protecția tinerilor privați de libertate la 14

decembrie 1990, care au ca perspective fundamentale. Sistemul justiției pentru minori trebuie să susțină drepturile și siguranța și să promoveze bunăstarea fizică și mintală a minorilor. Pedepsa cu închisoarea trebuie folosită numai ca o metodă extremă. Totodată, acestea menționează că privarea de libertate a minorilor se va face numai în conformitate cu principiile și procedurile prezentate în aceste Norme și în Normele standard minime pentru administrarea justiției pentru minori ale Organizației Națiunilor Unite (Normele de la Beijing). Privarea de libertate a unui minor trebuie să fie o măsură extremă și pentru o perioadă minim necesară și trebuie să se limiteze la cazurile excepționale. Durata sancțiunii trebuie să fie stabilită de o autoritate judiciară, fără a elimina posibilitatea scurtării pedepsei. Concomitent, privarea de libertate trebuie aplicată în condiții și împrejurări care asigură respectarea drepturilor minorilor. Minorilor deținuți în instituții trebuie să li se asigure participarea la activități și programe care să le promoveze și susțină sănătatea și respectul de sine, să le stimuleze simțul răspunderii și să încurajeze acele atitudini și aptitudini care îi vor ajuta în dezvoltarea potențialului lor ca membri ai societății.

De asemenea, regulile garantează protecția drepturilor individuale ale minorilor, în special în ceea ce privește legalitatea executării măsurilor de detențiune; aceasta va fi garantată de autoritatea competentă, pe când obiectivele integrării sociale vor fi asigurate prin inspecții periodice și alte mijloace de control, efectuate în conformitate cu standardele internaționale, legile și reglementările naționale, de către un corp de control corespunzător constituit, autorizat să viziteze minorii și care nu aparțin instituției de detențiune [9].

Art. 40.1 al CDC prevede că la tratarea unui copil în conflict cu legea trebuie să se țină cont printre alte momente de „oportunitatea promovării reintegrării copilului și a asumării de către copil a unui rol constructiv în societate” [10]. Punctul 5 al Regulilor de la Beijing prevede că sistemul justiției juvenile trebuie să fie orientat spre asigurarea bunăstării minorului [11]. Prin aceasta, Regula introduce principiul proporționalității și „va garanta ca orice reacție față de infractorii juvenili totdeauna să fie proporțională circumstanțelor atât ale infractorului, cât și ale infracțiunii”.

Forma reacției la comportamentul unui minor, atunci când este descoperit trebuie să arate, că nu reprezintă ultima încercare și șansa de a redirectiona minorul de la modul de viață care îl va aduce la crimă.

Astfel reacțiile la infracțiunile comise de minori trebuie:

- să încurajeze procesul de schimbare a comportamentului prin ajutorarea copilului sau a adolescentului să se simtă responsabil de acțiunile sale și să înțeleagă impactul acestor acțiuni asupra altora;
- să sprijine integrarea și nu alienarea;
- să încerce să evite implicarea sistemului judiciar oficial mai presus de toate reacțiile pur punitive așa ca privațiunea de libertate de fiecare dată când este posibil și să acorde o importanță deosebită soluțiilor constructive, având la bază suportul comunității [12].

În acest sens, Recomandarea (2003) 20 a Comitetului de miniștri către statele membre cu privire la noile modalități de tratare a delincvenței juvenile și rolul delincvenței juvenile din 24 septembrie 2003 recomandă statelor de a preveni comiterea și recidiva faptelor de natură penală, de a socializa și de a reintegra infractorii și de a se preocupa de necesitățile și interesele victimelor. Intervenția în cazul minorilor trebuie pe cât este de posibil să se bazeze pe dovezi de ordin științific care dă răspuns când acestea sunt aplicabile în privința cui și în ce condiții. Totodată, este necesară continuarea extinderii alternativelor susceptibile să substituie condamnarea formală. Acestea trebuie să facă parte din procedura ordinară, să respecte principiul proporționalității, să reflecte interesele minorului și să fie aplicabile în măsura în care responsabilitatea este liber acceptată. Concomitent, merită ca minorilor să li se aplice măsurile alternative la detenție așa ca plasarea minorului la rude și stimularea familiilor sau centrelor de plasament să ia minorul. Privarea de libertate nu trebuie să fie niciodată utilizată în calitate de pedeapsă iminentă, ca formă de intimidare sau să servească drept substitut al protecției copilului sau a măsurilor de sănătate mintală. Plus la toate, ținând cont de factorul preventiv pe care detenția îl joacă în cazul minorilor bănuți, instanțele de judecată trebuie să efectueze o analiză a tuturor riscurilor inerente în baza informațiilor depline și confirmate referitoare la personalitatea și circumstanțele sociale ale minorului respectiv [13]. În fine, stipulăm că, în pofida reglementărilor internaționale ale Națiunilor Unite referitoare la delincvența juvenilă și în

particular a minorilor aflați în dificultate, garantarea acestor prevederi nu se poate realiza decât pe cale internă și în funcție de anumite situații de la caz se admit unele carențe în aplicarea acestora în realitate.

II. Reglementările Uniunii Europene privind minorul delincent

Un mecanism demn de a asigura drepturile copilului aflat în dificultate este Uniunea Europeană care prin intermediul Tratatelor, Regulamentelor și Directivelor oferă un cadru de apropiere a legislațiilor naționale întru ameliorarea situației din domeniul respectiv.

Deși, la nivelul Uniunii Europene nu putem identifica un cadru bine diferențiat în acest domeniu și un mecanism funcțional, totuși, prevederile comunitare oferă anumite garanții copiilor aflați în dificultate, deși realizarea acestora revine în cele din urmă statelor membre.

Art. 24 al Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede că toți copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate. De asemenea, în toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial. Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său [14].

Art. 8 al Cartei Sociale Europene prevede dreptul la protecție a tinerilor și adolescenților, fixând vârsta minimă pentru muncă 15 ani la munci lejere care nu vor afecta sănătatea, moralitatea și educația lor. Prin urmare, aceste prevederi ar trebui luate în considerare și la antrenarea copiilor la munci neremunerate în calitate de pedeapsă sau de măsura educativă [15].

Există mai multe programe la nivel comunitar privind ameliorarea situației din domeniu, care potrivit ultimelor date s-au dovedit a fi vulnerabile, precum: programul specializat pentru „Prevenirea și combaterea criminalității” (2007-2013), axat în principal pe prevenirea criminalității și protecția victimelor, programul specializat „Justiția penală” (2007-2013), care urmărește promovarea cooperării judiciare în domeniul penal, pe baza recunoașterii și încrederii reciproce, a întăririi legăturilor și a schimbului de informații dintre autoritățile naționale competente,

programul DAPHNE III privind combaterea violenței împotriva copiilor și tinerilor, programul „Tineretul în acțiune” (2007-2013) a cărei prioritate principală o constituie susținerea tinerilor cu mai puține oportunități sau provenind din medii mai puțin favorizate, acțiunile Fondului Social European și ale programului „Equal” pentru consolidarea integrării sociale și combaterea discriminărilor și pentru facilitarea accesului la piața muncii al persoanelor mai puțin favorizate, programul de inițiativă „Urbact”, susținut de UE, care urmărește schimbul de bune practici între orașele europene, în scopul asigurării unui mediu mai viabil pentru locuitori, și care cuprinde acțiuni vizând crearea unui mediu urban mai sigur pentru tineri, precum și acțiuni de integrare socială pentru tinerii cei mai puțin favorizați în scopul socializării și participării lor, programe transnaționale de inițiativă cum ar fi „*Safety net for children and youth at risk*”, axate pe adoptarea de măsuri în sprijinul copiilor și tinerilor aflați în pericol sau în condiții de excludere socială, programe la care pot și trebuie să participe parteneri din cât mai multe state membre, linia telefonică europeană pentru copiii dispăruți, printre care se numără și victime ale delincvenței juvenile.

Astfel, Uniunea Europeană protejează și promovează toate drepturile copilului în mod nediferențiat, încurajând statele să adere și să pună în aplicare mecanismele și procedurile internaționale în domeniul drepturilor copiilor, respectarea solicitărilor măsurilor de protecție, decizii, hotărâri și recomandări ale organismelor internaționale, cooperarea cu mecanismele corespunzătoare ale ONU și ale Consiliului Europei, să consolideze capacitățile de promovare și de protecție la nivel național, să îmbunătățească procesul și structurile de monitorizare, să încurajeze alocarea și protecția drepturilor copiilor, să încurajeze reforma legislativă pentru promovarea și protecția drepturilor copiilor, să combată și să descurajeze violarea drepturilor copiilor, să ofere posibilitatea de a participa mai eficient la luarea deciziilor, să mărească capacitățile familiilor și altor persoane care au grijă de a-și îndeplini până la capăt rolurile în privința protecției drepturilor copiilor.

Reieșind din faptul că politica penală se înscrie în unul din obiectivele majore ale politicii statului, includem în acest obiectiv și perfecționarea legislației penale în domeniul tratamentului penal al minorului infractor prin optimizarea și adecvarea sistematică a soluțiilor juridice la cerințele sociale

obiective și subiective actuale și de perspectivă a societății din Republica Moldova, precum și armonizarea acesteia la legislația comunitară.

De altfel, Convențiile europene ale UE constituie o procedură normală de armonizare, care nu poate fi numai opera guvernelor, ea trebuie să reprezinte de asemenea și nevoia de justiție la scara Europei, drept consecință a unui sentiment de injustiție, încercat de oameni acestui continent. În acest sens, adaptarea dreptului penal la concepțiile sociale ar asigura, potrivit opiniei autorului citat, cunoașterea nevoii de protecție socială încercată de populație. Așadar, s-a susținut că dreptul penal și în special cel al minorilor trebuie să fie un drept democratic [16].

În acest context, pentru întreprinderea măsurilor la nivel comunitar s-a recomandat statelor membre în colaborare cu Comisia Europeană să elaboreze și să adopte o serie de norme și principii minime în domeniul combaterii delincvenței juvenile care să se axeze pe trei piloni: pretenție, măsuri judiciare și extrajudiciare, și reabilitare, integrare și inserție socială, pe baza principiilor stabilite la nivel internațional prin regulile de la Beijing, prin Principiile de la Riyadh și prin Convenția Internațională cu privire la drepturile copilului.

La fel, se consideră că obiectivul unei abordări comune la nivel european ar trebui să fie acela de a elabora modele de intervenție pentru soluționarea și gestionarea delincvenței juvenile, iar recursul la măsuri privative de libertate și sancțiuni penale ar trebui să constituie ultima opțiune și să fie aplicat doar când este absolut necesar. Aceasta pentru că în condițiile în care minorul, datorită vârstei, nu are dezvoltare fizică, dar mai ales corectare psihică, necesară pentru a avea reprezentarea completă a acțiunilor sale, iar corectarea unui comportament antisocial trebuie să aibă prioritate față de măsurile punitive care se vor lua față de minor [17].

Totodată, potrivit art. 36 din Rezoluția Parlamentului European privind delincvența juvenilă: rolul femeilor, al familiei, și al societății din 21 iulie 2007 s-a propus statelor membre examinarea celor mai bune practici de prevenire și de soluționare eficace și inovatoare, pe baza unei abordări multisectoriale, măsurarea și analizarea eficacității pe care o pot avea pe termen lung unele sisteme recent dezvoltate în materie de delincvență juvenilă, cum ar fi „justiția reparativă”, schimbul de bune practici la nivel internațional, național și local, ținând seama de experiențele extrem de pozitive înregistrate în cadrul programului DAPHNE de combatere a

violenței, program care, prin numeroasele sale proiecte eficiente în lupta împotriva violenței, constituie el însuși un exemplu de „bună practică”, garantarea că aceste practici și servicii se vor concentra cu prioritate asupra intereselor primordiale ale copiilor și adolescenților, asupra protejării drepturilor acestora, precum și asupra educării acestora în privința sarcinilor pe care le au și a respectului față de lege, dezvoltarea unui model european pentru protecția tinerilor, axat pe cei trei piloni fundamentali reprezentați de prevenire, măsurile judiciare și extrajudiciare și reintegrarea socială și, de asemenea, pe promovarea valorilor respectului și a egalității, precum și a drepturilor și obligațiilor tuturor, elaborarea unor programe de educare și de formare profesională pentru minori, care să faciliteze integrarea socială a acestora și instaurarea unei reale egalități a șanselor prin intermediul formării continue, accesibile pentru toți de-a lungul întregii vieți, formarea eficientă pentru toți constituind, împreună cu realizarea obiectivelor de la Barcelona, o premisă pentru prevenirea eficientă a violenței; sprijinirea inițiativelor existente, lansate în acest context, de organizațiile de tineret, organizarea unui program coordonat de formare continuă pentru mediatorii naționali, forțele de poliție și membrii sistemului judecătoresc, organismele naționale competente și autoritățile de control, stabilirea unei rețele între serviciile competente ale autorităților locale și regionale, organizațiile de tineret și comunitatea educațională [18].

De altfel, pentru combaterea delincvenței juvenile se impune un cadru legislativ menit să îi asigure minorului protecția necesară, precum și garantarea unor condiții de viață corespunzătoare, care să îi asigure dezvoltarea fizică, psihică prin respectarea dreptului la sănătate, acces educație, școlarizare și pregătire profesională, precum și al pazei și supravegherii acesteia.

La nivelul Uniunii Europene în domeniul delincvenței juvenile în termen scurt urmează să se efectueze acțiuni de finanțare a măsurilor preventive în cadrul programelor comunitare existente și crearea unei noi linii bugetare pentru acțiuni și rețele integrate în vederea combaterii delincvenței juvenile și ulterior publicarea unui studiu, a unei comunicări a Comisiei Europene privind dimensiunile fenomenului în Europa și pregătirile corespunzătoare prin intermediul unei rețele de experți naționali, pentru elaborarea unui program-cadru integrat de combatere a delincvenței juvenile.

Iar statele membre trebuie să prevadă pentru abordarea integrată a delincvenței juvenile alocarea de credite bugetare speciale pentru adoptarea unor măsuri de prevenire a acesteia, consolidarea creditelor pentru inserția socială și profesională a tinerilor, suplimentarea resurselor financiare pentru reabilitarea și modernizarea structurilor de plasament destinate minorilor delincvenți la nivel central și regional, precum și specializarea și formarea profesională a specialiștilor și tuturor factorilor de răspundere implicați.

În acest context, prevenirea delincvenței juvenile impune adoptarea de către statele membre ale UE de politici publice și în alte domenii, cum ar fi cele de asigurare cu locuințe, ocuparea forței de muncă, formarea profesională, activități pentru petrecerea timpului liber și favorizarea interacțiunilor pozitive și constructive între minori.

Răspunderea penală a minorului în dreptul european are mai multe dimensiuni determinate de cadrul juridic multiplu al reglementărilor care sunt specifice spațiului european. Astfel, putem delimita prevederile internaționale în materie, documentele Consiliului Europei, tratatele și actele Uniunii Europene și reglementările naționale. În pofida unor reglementări internaționale și europene care tind să uniformizeze prevederile referitoare la răspunderea penală a minorului, totuși acestea oferă suficientă posibilitate statelor membre pentru a-și institui propriile reglementări. Problematika constă că unele și aceleași fapte pot fi considerate licite și respectiv incriminate în alte state. Minorii de aceeași vârstă pot fi pasibili de răspundere penală într-un stat și exonați în altul. Problema e că decalajele oscilează semnificativ și criteriul teritorialității are o importanță relevantă pentru ca minorii să se bucure de anumite drepturi și să le revină anumite obligații. Iar fenomenul infracțional nu se limitează la un anumit teren, ci se declanșează pe un teritoriu mai extins european, fapt determinat de alte interese comune sociale, economice, culturale. Contrapunerea mai multor forțe de reglementare oferă un dezechilibru care a reușit să oscileze atât pe orizontală, cât și pe verticală. Ca urmare, puțini divizori comuni se identifică în prevederile naționale privind răspunderea penală a minorilor. Printre acestea putem identifica oferirea unui tratament penal special copilului, care este persoana până la 18 ani, abolirea pedepsei cu moartea și detențiunii pe viață pentru minori, prioritatea măsurilor educative față de pedepse. Cert este că numitorul comun al acestor

prevederi sunt prevederile internaționale și europene determinate, care nu acordă o mare discreție pentru legiuitori naționali.

Totuși, o mare parte din reglementările internaționale permit statelor, în virtutea principiului suveranității penale, de a institui propriile reguli penale, inclusiv și în privința răspunderii penale a minorilor. Diversitatea reglementărilor naționale permit de a varia de la limita vârstei răspunderii penale până la stabilirea sancțiunilor penale minorilor, incluzând și capacitatea penală a minorilor, criteriile subiective și obiective de tragere la răspundere penală, măsuri educative și pedepse.

III. Tratamentul penal al minorilor în sistemul național al statelor membre ale UE

Răspunderea juridică a minorilor variază de la un stat la altul în funcție de dezvoltarea socială, economică, culturală a fiecăruia și se caracterizează prin mai multe componente: vârsta răspunderii penale, criteriile de tragere la răspundere penală, sancțiunile aplicate. Sistemele de sancționare a minorilor au fost diversificate, prevăzând pentru sancționarea minorilor numai măsuri educative, doar pedepse sau sistemul mixt (pedepse și măsuri educative). Majoritatea statelor abordează sistemul mixt pentru sancționare a minorilor și sistemul elvețian aplică minorilor numai măsuri educative.

Vârsta răspunderii penale variază de la un sistem economic la altul în funcție de specificul național al fiecărui stat. Astfel, în Europa cea mai joasă vârstă a lipsei răspunderii penale absolute este în Elveția - 7 ani, urmată de Anglia, Danemarca și Țara Galilor - 10 ani, Olanda - 12 ani, Portugalia și Spania - 16 ani, în Franța, Polonia - 13 ani, România, Austria, Ungaria, Germania, Letonia, Lituania, Estonia, Italia, Republica Moldova - 14 ani, Norvegia, Finlanda, Suedia, Slovacia, Irlanda de Nord, Islanda - 15 ani, Belgia - 16 ani. În perspectiva unor noi evoluții legislative există tendința de a micșora vârsta răspunderii penale, fapt argumentat prin creșterea numărului crimelor comise de către minorii mai mici. Aceste tendințe se manifestă în propunerile legislative ale Franței, care tind spre reducerea vârstei răspunderii penale de la 13 la 12 ani, inițial în noul Cod penal a României de la 14 la 13 ani, dar s-a revenit la 14 ani. În condițiile existenței unor diferite vârste a răspunderii penale în Europa se impune stabilirea la nivelul Uniunii Europene a vârstei minime a răspunderii penale 12 ani, pe care statele o pot varia în funcție de specificul național.

Vârsta răspunderii penale se caracterizează prin anumite etape pentru care minorul este supus unui regim sancționator diferit. Astfel, sunt două criterii de delimitare a vârstei de la care răspunde minorul, cel subiectiv și cel obiectiv. Primul criteriul presupune condiția, dacă minorul a acționat sau nu cu discernământ, săvârșind o anumită faptă periculoasă. Discernământul este definit în diverse state diferit. În Franța se consideră că există discernământ dacă o persoană nu suferă de boli psihice, iar în Ungaria minorul între 14-18 ani răspunde dacă nu este dement [19]. Acest criteriu este caracteristic mai multor state: 13-15 ani în Franța, pentru tragerea la răspundere penală a minorului este necesar ca acesta să fi acționat cu discernământ, și de la 16 ani în România și la 15 ani în Franța minorul devine penal responsabil. În alte state, în special cele foste socialiste, la baza delimitării vârstei penale a minorilor a fost luată în considerare gravitatea faptelor comise, precum este Letonia, Lituania, Estonia, Moldova. În context, este de menționat că în statele respective pentru infracțiunile grave (omor, viol) răspunderea penală survine pentru minorii de la vârsta de 14 ani, iar pentru celelalte – de la 16 ani, cea din urmă constituind vârstă generală a răspunderii penale. De asemenea, în unele state există o simbioză între criteriul obiectiv și subiectiv, când minorii sunt trași la răspundere penală de la o anumită vârstă ținând cont de gravitatea infracțiunii comise și dacă au acționat cu discernământ.

Un alt aspect al răspunderii penale îl constituie regimul măsurilor educative și pedepselor; cert este că în toate statele măsurile educative au prioritate în raport cu pedepsele și cele din urmă se aplică numai în cazul când primele nu sunt eficiente.

În diferite state măsurile de educare a minorilor delincvenți sunt numite în mod diferit: măsuri de siguranță, măsuri disciplinare sau măsuri educative, care deși impun unele restricții au mai mult o funcție educativă.

În Germania măsurile educative constau în impunerea unor reguli de conduită referitoare la reședință, formare, interdicția de a frecventa anumite locuri. În cazul când acestea sunt insuficiente se aplică măsuri disciplinare, avertismentul, impunerea de obligații (repararea prejudiciului, achitarea unei sume de bani unei organizații de interes general, închisoarea specială pentru minori pe perioada *weekend*-uri, pe 2-4 zile, sau 1-4 săptămâni.

În Marea Britanie pentru infracțiunile mai ușoare se aplică mustrare pentru primul delict în celelalte cazuri – avertisment, despăgubiri în folosul victimei, supravegherea, munca în folosul comunității, obligația de a nu părăsi domiciliul, ordonanța de supraveghere cu obligația de reședință pentru tinerii sub 16 ani, obligația de a participa 2-3 ore pe săptămână la activități organizate în școli pentru tineri [20].

În Franța Ordonanța din 2 februarie 1945 prevede că jurisdicțiile pentru minori dispun în privința acestora măsuri de protecție, de asistență, de supraveghere sau de educație pe care le consideră adecvate. Astfel, în Franța pot fi aplicate minorilor următoarele măsuri: relaxarea minorului, dacă nu este culpabil, condamnarea cu suspendarea pedepsei în aceleași condiții ca și adultul, admonestarea, punerea în pază solemnă și intimidată, punerea sub supravegherea părinților sau unei persoane demne de încredere, punerea sub protecție judiciară nu mai mult de 5 ani, plasarea într-o instituție de educare supravegheată sau într-o instituție medicală sau medico-psihologică. În cazul contravențiilor, minorul nu poate fi condamnat decât la o amendă, care nu poate fi înlocuită, în caz de neexecutare, cu închisoarea. În cazul contravențiilor de clasa a V-a (al delictelor și crimelor), minorul de 13-18 ani poate fi pedepsit cu închisoarea, beneficiind de o reducere la ½ a duratei prevăzute în criminalitatea dată. Minorii între 13 și 18 ani pot fi condamnați la pedeapsă cu închisoarea dacă trăsăturile de personalitate fac necesară aplicarea unei asemenea sancțiuni ori dacă se sustrag, în mod sistematic, de la executarea unei măsuri de reeducare. Reducerea pedepsei are un caracter de principiu, deoarece judecătorul are dreptul ca, printr-o hotărâre special motivată și în cazuri de excepție, să aplice minorului între 16 și 18 ani aceeași pedeapsă ca și cea prevăzută pentru infractorii majori [21].

În Olanda minorilor le pot fi aplicate următoarele măsuri: detenția în instituțiile pentru tineri, confiscarea averii, privarea de veniturile primite ilegal și compensarea pagubei. Potrivit Codului penal olandez, perioada de detenție a minorului nu poate depăși 24 de luni, precum și faptul că judecătorul care a pronunțat sentința îl poate elibera sub „cuvânt de onoare” pe tânărul aflat în conflict cu legea, stabilindu-i o perioadă de încercare. De asemenea, un element nou al legislației penale olandeze, comparativ cu cele analizate anterior, îl constituie munca în folosul comunității.

În Polonia minorului, care la atingerea vârstei de 15 ani săvârșește una din infracțiunile deosebit de grave (omor, vătămarea gravă a sănătății, viol), îi pot fi aplicate pedepse penale, în mod special dacă măsurile educative nu s-au soldat cu rezultatele dorite.

În Suedia pentru persoana care a săvârșit o infracțiune până la atingerea vârstei de 18 ani și este pasibilă de pedeapsa cu închisoarea, instanța poate dispune tutela închisă, care însă va fi cel puțin 14 zile și de cel mult 4 ani și pedeapsa sub formă de închisoare, numai în cazul în care există temei extraordinar.

În Estonia minorului îi pot fi aplicate una sau mai multe sancțiuni: avertisment, sancțiuni privind organizarea studiului, trimiterea la un psiholog, specialist în probleme de dependență, asistent social sau la un alt specialist pentru consultare, concilierea, obligația de a locui cu un părinte, un părinte adoptiv, un tutore sau cu o familie cu cineva care îi asigură îngrijirea sau într-un orfelinat, munca în folosul comunității, garanția, participarea la programe pentru tineret sau sociale sau la programe de tratament medical, trimiterea la școli pentru elevi cu nevoi speciale. Sistemul de drept portughez prevede că pentru minorii de la 12 ani până la 14 ani se aplică măsuri educative. Aceste măsuri se aplică în privința minorilor care au dovedit dificultăți de adaptare la o viață socială normală. Minorii, care practică cerșetoria, prostituția, vagabondajul, abuzul de băuturi alcoolice sau recurg la folosirea ilicită a drogurilor, sunt subiecți ai unor fapte calificate de lege ca infracțiuni sau contravenții [22].

În Olanda pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani sunt prevăzute sancțiuni respective, cea mai severă fiind detenția în penitenciarul destinat tinerilor infractori pentru o perioadă ce nu depășește 24 de luni. Minorilor le pot fi aplicate următoarele măsuri de pedeapsă: detenția în instituțiile pentru tineri, confiscarea averii, privarea de veniturile primite ilegal, compensarea pagubei. Detenția minorului minimum 1 zi și maximum 12 luni, dacă persoana nu a împlinit vârsta de 16 ani la momentul săvârșirii infracțiunii și maximum 24 de luni, în celelalte cazuri. Munca în folosul comunității, ca varietate a sancțiunilor alternative, nu trebuie să depășească 6 luni. În cazul în care sunt stabilite anumite sancțiuni alternative, numărul total de ore nu trebuie să depășească 240.

În Grecia pentru minori este prevăzută detenția în centre corecționale și nu în închisori, durata detenției este de la 5 la 10 ani, dacă pedeapsa aplicată adultului este mai mare de 10 ani și minimă – de 6 luni.

În România este un sistem mixt de sancționare pentru minori format din măsuri educative (mustrare, libertate supravegheată, internarea într-un institut special de reeducare, internarea într-un institut medical educativ) și pedepse. Limitele închisorii aplicabile în aceste cazuri se reduc la jumătate: în urma reducerii, în nici un caz minimul pedepsei nu va depăși 5 ani. De asemenea, condamnările pronunțate pentru faptele săvârșite în timpul minorității nu atrag nici un fel de incapacități sau decăderi, iar pedepsele complementare nu se aplică minorului. Când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită de minor detenția pe viață, se aplică închisoarea de la 5 la 20 de ani. Condamnarea suferită în timpul minorității nu constituie primul termen al recidivei. În cazul liberării condiționate, cei condamnați în timpul minorității pot fi eliberați după executarea unei durate mai reduse din pedeapsă (art. 60, alin. 4, Codul Penal). Noul Cod penal prevede măsurile educative neprivative de libertate: *stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână, asistarea zilnică* și măsurile educative privative de libertate *internarea într-un centru educativ, internarea într-un centru de detenție* (art. 115). Raportând conținutul măsurilor educative din noul Cod penal la cele din Codul actual observăm că acestea sunt expuse în ordinea crescătoare a gravității și au ca scop de reintegrare socială a minorului și reeducarea prin intermediul consiliilor de probațiune care au menirea de a-l controla și verifica.

Codul penal al Republicii Moldova prevede măsuri educative ce pot fi aplicate față de minori și anume: avertismentul, încredințarea minorului pentru supraveghere părinților, obligarea minorului să repare daunele cauzate (*la aplicarea acestor măsuri se ia în considerare starea materială a minorului*), obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică, internarea minorului, de către judecată, într-o instituție curativă și de reeducare (art. 104). Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere. În calitate de pedepse minorilor li se pot aplica: amenda, munca neremunerată în folosul comunității, închisoare (nu poate fi aplicată persoanelor care nu au atins vârsta de 16 ani). La stabilirea pedepsei închisorii pentru persoana, care la data săvârșirii infracțiunii nu avea vârsta de 18 ani, termenul închisorii se

stabilește din maximul pedepsei prevăzut de legea penală pentru infracțiunea săvârșită redusă la jumătate. Comparativ cu noul Cod penal, măsurile prevăzute în Codul penal al Republicii Moldova sunt mai mult privative de libertate. În acest sens, ar fi binevenită reglementarea unor măsuri neprivative de libertate în privința minorului, precum ar fi stagiul de formare civică, consemnarea la *sfârșit de săptămână*, *asistarea zilnică*.

Totodată, merită de menționat că potrivit art. 54 al Codului penal al Republicii Moldova persoana în vârstă de până la 18 ani, care a săvârșit pentru prima oară o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă poate fi liberată de răspundere penală în conformitate cu prevederile procedurii penale, dacă s-a constatat că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale.

Anumite state diferențiază pedepsele de măsurile penale cu caracter educativ. Elveția și Olanda utilizează admonestarea ca sancțiune penală, în timp ce altele, ca Portugalia, Spania sau Belgia, integrează măsurile educative sau corecționale. De altfel, plasarea în instituții închise este considerată ca o măsură educativă în Franța, Belgia sau Luxemburg, Spania și ca pedeapsă în Anglia, Elveția și Olanda. Germania și Grecia integrează măsurile corecționale. Unitatea europeană a tratamentului minorilor este în curs și trebuie să se bazeze pe noțiuni ca pedeapsa, responsabilitatea în funcție de vârstă și imputabilitate [23].

În unele state – Suedia, Elveția, Danemarca, Portugalia, Spania – este un regim specific tinerilor adulți între 18-21 ani, iar în Elveția între 18-21 ani, cărora li se aplică regulile penale referitoare la minori [24].

În Lituania a fost instituit un sistem special pentru copiii aflați în dificultate prin supravegherea medie și minimă a copilului, care trebuie să se axeze pe prioritatea intereselor și bunăstării copilului, participării copilului la deciziile luate în privința sa, individualizarea deciziilor (la adoptarea deciziilor trebuie luată în considerare vârsta și nivelul de maturitate al copilului, calitățile lui psihice și fizice, necesitățile lui, specificul mediului lui social și alte necesități deosebite), educării copilului în spiritul realizării obligațiilor și dezvoltării spiritului responsabilității pentru propriile acțiuni în familie, instituție de învățământ, la serviciu și mediu social, non-separării de la familie, realizării supravegherii în locul cât mai aproape de domiciliu, includerii publicului larg în procesul supravegherii copilului și integrării lui sociale prin colaborarea cu societatea locală, organizații non-

guvernamentale, organe de stat. Acest sistem, merită de a fi preluat în România și Republica Moldova.

În contextul diverselor reglementări naționale putem identifica: unitatea definiției minorului în sens penal ca persoana care nu a împlinit 18 ani, abolirea pedepsei cu moartea și detențiunii pe viață pentru minori, prioritatea măsurilor educative față de pedepse, fapt care derivă din tratatele internaționale și documentele Consiliului Europei.

Așadar, multitudinea de divergențe în celelalte aspecte ale răspunderii penale a minorului în diferite state exprimă necesitatea de apropiere la nivel european, de instituire a noi standarde minime privind răspunderea penală, măsurile educative și pedepsele aplicate minorilor, acordarea unui regim specific tinerilor adulți.

Bibliografie:

1. Эвелина Мельникова, *Ювенальная юстиция, проблемы уголовного право, уголовного процесса и криминологии*, Изд. Дело, Москва, 2000, p.27-80.
2. Ortansa Brezeanu, *Minorul în legea penală*, Editura C.H. Beck, București, 1998, p.70-74.
3. Victor Duculescu, *Protecția juridică a drepturilor omului*, Ed. Lumina Lex, București, 2008, p.94.
4. Carolina Ciugureanu-Mihailuță, Nicolae Osmochescu, *Protecția internațională a drepturilor copilului*, Ed. ASEM, Chișinău, 2009, p.350
5. *Convenția internațională cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 din 20 noiembrie 1989*, http://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf
6. *Regulile de la Beijing*, Culegerea de acte naționale și internaționale în domeniul penal, vol. I, coordonator Igor Dolea, Victor Zaharia, Chișinău, 2007, Ed. Carte Juridică, p.53-56
7. <http://www.unhchr.ch/html>
8. *Commentary on Beijing Rules, United Nations Human Rights*, [ooks.google.md/books?id=QB6UB1SCxbsC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Commentary+on+Beijing+Rules,+United+Nations+Human+Rights.&source=bl&ots=1Ot9w30gj9&sig=uevuJlSky5yX1I4s1f90gxS5BE&hl=ru&sa=X&ei=_xmrUfvcCozntQaks4GgBg&sqi=2&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage](https://books.google.md/books?id=QB6UB1SCxbsC&pg=PA711&lpg=PA711&dq=Commentary+on+Beijing+Rules,+United+Nations+Human+Rights.&source=bl&ots=1Ot9w30gj9&sig=uevuJlSky5yX1I4s1f90gxS5BE&hl=ru&sa=X&ei=_xmrUfvcCozntQaks4GgBg&sqi=2&ved=0CEMQ6AEwAQ#v=onepage)

&q=Commentary%20on%20Beijing%20Rules%2C%20United%20Nations%20Human%20Rights.&f=false

9. *Regulile pentru protecția tinerilor privați de libertate la 14 decembrie 1990*, Culegerea de acte naționale și internaționale în domeniul penal, vol. I, coordonator Igor Dolea, Victor Zaharia, Chișinău, 2007, Ed. Carte Juridică, p.53-56
10. *Convenția internațională cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 din 20 noiembrie 1989*, Tratatate internaționale, Chișinău, Ediție oficială, 1998, volumul 1, p.51.
11. *Regulile de la Beijing. op. cit.*, p.56-76.
12. Emilian Stănișor, *Delincvența juvenilă*, Ed. Oscar Print, București, 2003, p.70.
13. *Recomandarea (2003)20 a Comitetului de miniștri către Statele membre cu privire la noile modalități de tratare a delincvenței juvenile și rolul delincvenței juvenile din 24 septembrie 2003*, [http://www.coe.ro/dosar/children/www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/rec%20\(2003\)%2020.pdf](http://www.coe.ro/dosar/children/www.coe.int/T/TransversalProjects/Children/rec%20(2003)%2020.pdf)
14. *Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene*, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF>
15. *Carta Socială Europeană*, <http://www.coe.int/t/dGHI/monitoring/SocialCharter/Presentation/ESCRBooklet/Romanian.pdf>
16. Ortansa Brezeanu, *Justiția pentru minori în context european*, în *Studii de Drept Românesc*, Serie nouă, anul 16 (49), Ed. Academiei Române, 2004, p.225.
17. Alin Liviu Andruș, *Combaterea delincvenței juvenile –preocupare comună a statelor membre ale Uniunii Europene*, în revista *Dreptul* nr. 4/2008, p. 255.
18. *Rezoluția Parlamentului European privind delincvența juvenilă: rolul femeilor, al familiei, și al societății din 21 iulie 2007*, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0283+0+DOC+XML+V0//RO>
19. Ortansa Brezeanu, *op.cit.*, p. 81.
20. Versavia Brutaru, *Tratamentul penal al minorului. Drept comparat*, *Revista de drept penal*, nr.1/2009, p. 170-181.

21. Jean Pradel, Geert Cortens, *Droit penal européen*, 2 ed., Ed. Dalloz, Paris, 2002, p.248.
22. Maria-Crina Kmen, Ruxandra Rață, *Răspunderea penală a minorului, studiu de doctrină și jurisprudență*, Ed. Hamangiu, București, 2007, p.188-189.
23. Catherine Blatier, *La délinquance des mineurs: l' enfant; le psychologue; le droit*, Ed. Presses universitaires de Grenoble, Grenoble, 1999, p.19.
24. Jean Pradel, *Droit penal compare*, Ed. Dalloz, Paris, 1995, p.663-664.

Copyright©Violeta MELNIC

ECONOMIE / GEOGRAFIE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ

Evolution and Perspectives of Economic Relations of the Republic of Moldova and the European Union

Assoc. Prof. Zorina ȘIȘCAN, Ph.D. Hab.

zsiscan@ase.md

Assoc. Prof. Mihai HACHI, Ph.D.

mihai.hachi@studiieu.org

Academy of Economic Studies of Moldova, Moldova

Résumé: Dans cet article, nous avons tracé et analysé les principales étapes du développement des relations économiques entre la République de Moldova et l'Union Européenne. L'étude met en lumière certains problèmes fondamentaux et les perspectives de la coopération et de l'intégration mutuellement bénéfiques.

Mots-clés: relations économiques entre l'Union Européenne et la République de Moldova, commerce externalisé, économie sociale de marché, investissement étranger direct, la politique européenne de voisinage, l'Union douanière eurasienne.

Initiation of the analysis of the evolution and perspectives of the economic relations of the Republic of Moldova and the European Union requires highlighting the essence of general socio-economic orientation of the RM, once it got its independence after the collapse of the USSR. Having received the international recognition as an independent state, the Republic of Moldova started its new economic and social history with the transition from a centralized planned economy based on public property to a market economy, implying the development of private property. In doing so, Moldova had to pass through a complex of social-economic reforms, determined by the doctrine of liberalism.

Referring to the formation of the institutional environment, important for the development of market relations of the Republic of Moldova in its first years of independence, one should mention the following. It started with the adoption of the Fundamental Law of the state – Constitution of the RM – in 1994. This Law envisages the development of *social-oriented market economy* in Moldova, the fact that has increasingly been paid attention to since the beginning of the 21st century. The very idea appeared under the influence of the social-oriented market economy

models of the developed countries (France, Germany, Scandinavian countries, Japan, USA etc.).

Other laws, which formed the base for market relations were: Law on support and protection of small business (1994), Law about privatization (1997), Law on activities of entrepreneurs and enterprises (1997), Government Decision nr. 270 (08.04.1999) on approval of the Government Activities Programme for 1999-2002 “Supremacy of Law, Economic revitalization and European integration”.

Due to these and other laws and decisions, the structure of property changed. If in 1990 among economic agents dominated public property (60,4%) and collective property (39,6%), then in 2008 public property was 26,4% and private property constituted 66,8%. Currently, around 90% of property is private (Moldova în cifre, 2009).

The reform of financial-credit system took place: establishment of an autonomous statute of the National Bank, formation of commercial banks, introduction of national convertible currency (leu), creation of stabilization currency fund, balancing budget, reducing inflation etc.

Transition to market economy of the RM coincided with its strategic orientation to integration to the EU space. The fact of geographical belonging to the European space, shared historical and cultural heritage with it, and what is even more important the rich experience in market economy, especially socially-oriented market economy of the EU, conditioned that strategic orientation of Moldova.

The juridical base for the development of economic relations as well as other types of relations (political, cultural etc.) between the RM and the EU appeared under the *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) of 1994 which entered in force in 1998 for 10 years. On the basis of the PCA and within the European Neighbourhood Policy there was elaborated an Action Plan of the RM-EU for 2005-2008.

Adoption of the Plan as well as the elaboration of National Strategy of Building the Informational Society within the Electronic South-Eastern Europe Programme, supported by the Stability Pact for South-Eastern Europe, the UNDP, the European Commission and other organizations, intensified the socio-economic and cultural co-operation between RM and UE and contributed to the development of information and communication technologies. In accordance to the survey of “Measuring the Informational

Society 2007”, Moldova, although being backward in comparison with economically advanced countries, found itself among the states with mean Information and Communication Technologies (ICT) indicators but by its average annual grows rating Moldova even exceeded the countries with the highest ICT value, the indicator being 71, 49 compared with 42, 71 of Japan and 43, 63 of Finland (table 1).

In September 2009, Moldova was the first country in the world to launch high-definition voice services (HD voice) for mobile phones, and the first country in Europe to launch 14,4 Mbps mobile broadband at a national scale, with over 40% population coverage. Today Moldova is considered to be the start-up for some telecommunication products of transnational corporations (for ex. 4G mobile telephony launched by Orange (France)).

The ENP encouraged the support of Moldova by such significant European Banks as the European Bank for Reconstruction and Development (BERD) and the European Investment Bank (EIB). In Moldova, EBRD focuses on improving business climate, supporting economic diversification and reforming energy and municipal sector. In particular, the Bank supports private companies with direct investments, with intermediary finance through local banks, and by developing local business skills. It also pays particular attention to privatization and post-privatization.

Table 1

Distribution of the countries according to their ICT indicators

Country	Networking indicator	Education indicator	Information indicator	Intensivity indicator	Magnitude of ICT Index	Average annual growth
The highest ICT values (29 countries)						
Sweden	605.1	153.8	464.5	470.59	377.69	43.52
Hong Kong, China	553.7	117.0	366.7	751.74	365.54	57.09
Netherlands	555.6	141.6	472.6	466.09	362.82	53.04
USA	346.7	143.3	443.6	499.37	323.85	44.17
Japan	243.3	132.7	386.5	348.96	256.90	42.71
Finland	371.3	154.0	347.9	373.18	293.51	43.63
The high ICT values (28 countries)						
Cyprus	233.6	121.3	279.1	307.04	221.95	42.80
Latvia	228.7	138.5	262.1	257.85	218.77	98.92
Romania	158.3	120.8	165.1	162.38	150.45	86.33
The mean ICT values (63 countries)						
Uruguay	145.9	128.2	164.0	137.49	143.31	37.66
Argentina	149.4	137.1	135.3	140.23	140.40	37.86
Livan	110.6	120.9	153.9	182.19	139.15	49.61
Moldova	101.2	111.2	114.2	84.82	102.19	71.49

Source: Measuring the Informational Society 2007, ICT Opportunity Index and World Telecommunication/ICT Indicators, 1 st edition 2007

It supported the growth of the private sector, including SMEs with a loan of up to €20 million equivalent to Mobiasbanca-Groupe Société Generale S.A. EBRD had a significant increase in its business volume in Moldova in 2008 by signed number of projects with the total value of € 77 million constructing so far, a strong pipeline for the near future. Among the Bank's investments there are the projects for infrastructure, corporate sector and financial institutions.

In 2006 in Brussels there was signed a Framework Agreement regarding the Cooperation between the RM and the EIB for 2007-2013. In 2006 the EIB offered to the RM a loan in sum of 630 mln which was followed in 2007 by the second one in sum of €20 mln, both being directed to the reconstruction and capacity extension of Chisinau International airport.

The European Investment Bank signed in 2010 lending operations to the Republic of Moldova for an amount of €150 mln of which 75 mln to upgrade the quality of Moldovan wine production and €75 mln support the rehabilitation and upgrade of priority roads (JSWP Country, p.21).

In 2009 Moldova becomes a member of the EU Eastern Partnership. As it has been underlined in the presentation of the External Relations Unit of the European Commission (www.ec.europa.eu) for the period 2007-2010 Moldova received EC financial assistance of € 209,7 mln that is the largest after Ukraine (€ 494 mln). For Armenia the amount is of € 98,4 mln, Azerbaijan € 92 mln, Belarus € 21 mln and Georgia € 120,4 mln, plus € 500 mln to cope with the effects of August 2008 crisis. For the members of the Eastern Partnership it is foreseen a 75% increase of funding for 2011-2013. 50% of the additional funds are to be placed to Comprehensive Institution Building Programmers and 20% to regional development.

In January 29, 2010 the RM received a financial assistance provided by the IMF in sum of \$560 mln (€ 420 mln) over 3 years. The grant was supplemented by the EU macrofinancial assistance of € 90 mln. As an outcome, "in 2010 the Moldovan economy began to recover. Real GDP grew by 6,9%" (JSWP, Country, p.8) and constituted 4,4 billions (IMF, Worldoutlook 2010 est.). The government has focused fiscal and monetary policy on ensuring macroeconomic stability and fiscal consolidation. Budget deficit was reduced and constituted 2,5% of GDP in 2010 via 6,3% in 2009. The reduction was reached at the expense of cuts in general public services,

regulatory rises in taxation, increases in VAT on gas, higher excise duties on tobacco products, luxury cars, alcoholic beverages, perfume etc.

At the same time, inflation rate registered 7,4% increase in 2010 (IMF, Worldoutlook 2010). It was driven up by increases in food prices, energy tariffs, the depreciation of MDL and higher excise rates. The Consumer Price Index rose to 7,41% (JSWP Country, p.8).

Besides, “the economic recovery has not yet reflected in *employment* creation. Unemployment continued to rise and was estimated at 6.5% according to the survey-based ILO methodology at the end of 2010 while officially registered unemployment is estimated at 3.4% for the same year. Youth unemployment (16-24 years old) also rose to 18.9% (JSWP, Country, p.9).

Some growth of GDP has not reflected in the solution of poverty problem either: 30% of the population lives in absolute poverty and 4.5% – in extreme poverty (ibid).

In the context of efforts to put the economy on a reform path as well as to improve the social situation, the government of Moldova has adopted a wide-ranging medium-term structural reform programme (“Rethnik Moldova”) which is in the streamline with the integration to the EU. The programme received the support of international donors at the Consultative Group meeting in March 2010, organized by the World Bank and by the European Commission. In the medium term, the government aims at further narrowing the budget deficit, mainly through an adjustment of current expenditure on wages, goods and services, and subsidies. In line with Action Plan objectives, the government also aims at reforming the civil service and the judicial system; combating corruption; reducing and streamlining business administration, providing greater support to small and medium-sized enterprises, and improving education and health. A total of EUR 1.9 billion (of which EUR 550 million from the EU) were pledged by international donors in support of the programme for the period 2010-2013 (JSWP, Country, p.9).

As a result of governmental efforts, it was approved the 2010 National Action Plan on Employment (March 2010); national legislation was

further adjusted to the EU directives¹ following the *ratification of the ILO Convention on occupational safety and health* (May 2010).

In order to analyze the results of joint efforts of Moldovan Government and the EU partners in socio-economic domain for the period 2009-2011 in line with the ENP and the EP, it is relevant to address to the recent Report of the ex-Prime-Minister of the RM Vlad Filat. In April 27, 2012, the Prime-Minister reported to the Parliament and citizens related to the implementation in 2011 of the governmental programme “European Integration, Freedom, Democracy, Wealth, 2011-2014” (Vlad Filat, Raport, 2012). It was emphasized that the GDP of the country grew up by 6,4% and constituted 11.998 billion USD. For the first time in the last two years, the investments increased by 9,3%. Foreign direct investments grew up by 38,8% compared with 2010 and constituted 274 million USD. State deficit was reduced up to 2,4% (compared with that of 6,3% in 2009). State debt was reduced from 26,3% in 2010 up to 23,4% in 2011. The volume of industrial production increased by 16,7% and the volume of agricultural goods grew up by 4,6% compared with 2010. The volume of subsidies for agriculture constituted 400 mln MDL. In energy sector it is planned to unite the energetic networks of Moldova and Romania.

Having analyzed the business climate in Moldova, one can refer to the dynamics of the country rating in Doing Business World Bank Annual Reports. Thus, one may register dropping in positions from 2006 (position 83) to 2010 (87) and 2011 (90) (Corneliu Guțu, 2011) with sharp rise by 18 positions in 2012 (V. Filat, Raport, 2012).

The explanation can be found in the analysis of the “most problematic factors for doing business” section. For Moldova, among the top six factors for 2008-2009, there were: access to financing, corruption, inefficient government, bureaucracy, tax regulation, inadequately educated workforce, policy instability.

The problematic factors for doing business in 2010-2011 were reported as “policy instability (19,5%), corruption (16,8%), access to financing inefficient government bureaucracy (9,2%), government instability (9%) (Global Competitiveness Report, 2011). Thus, it is not incidental the jump in positions for Moldova in 2012, reported by the Prime Minister, if

¹ Decision of May 2010 transposed into Moldovan national legislation the EU Directive (89/391/EEC) regarding the minimum requirements for health and safety at the workplace.

taken into account that the president of the country was finally elected, political crisis was overcome and political parties, keeping their pluralism, let the government work smoother and more effective, consistently implementing the National Indicative Programme (NIP) 2010-2013 in which, among others, it has been envisaged the fight against corruption, facilitation of the access to financing of business and administrative reform in order to make governmental bureaucracy more efficient.

The business climate was also improved due to the adoption of a Law on a “one-stop-shop” for business registration (June 2010) and a new Law on Internal Trade (September 2010) in which the authorization procedures for business activities are clearly stipulated. In order to strengthen tax administration it was developed and launched in 2010 the State Tax Service Development Plan for 2011-2015. The law on securities transaction was adopted in November 2011.

In August 2010, it was adopted the Action Plan for the Development of Accounting and Auditing on the Corporate Sector for 2009-2014. It presupposes the SMEs reporting with accordance to new National Accounting Standards which have already been updated in line with recent developments of International Financing Reporting Standards. This fact allows better “financial understanding” between Moldovan and European business partners and financial institutions.

Having analyzed the *external trade relations issues* in the context of the ENP and EP, the following matters are worthy to be mentioned. The socio-economic and human development of Moldova is much influenced today by the intensified globalization processes, on the one hand, and by interest of the country in the integration into regional structure of the EU, on the other hand. Moldova is more and more actively involved in European and world economic processes. This is manifested, first of all, by the increase of its external trade volume (ETV). For only the last decade the ETV grew from US\$ 2.0 billion in 1997 to US\$ 7.3 billion in 2012. The noteworthy tendency here is that the share of the CIS countries goes down in both export and import of Moldova while the share of the EU countries goes up (table 2).

Table 2

The share of countries of the CIS and the EU in export and import of the RM (in% to total)

	Export			Import		
	1997	2006	2012	1997	2006	2012
CIS	68,6	50,5	42,9	51,6	36,6	31,2
EU	10,3	29,7	46,9	20,0	32,5	44,5
Other countries	21,1	19,2	10,2	28,4	20,9	24,3
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source: Composed and calculated on the basis of the data of Annual Statistic Report of Moldova, 2007, 2009 and 2012.

Under the Eastern Partnership the tendency is expected to be intensified. In 2010-2012 it has been maintained around 47% of Moldovan export orientation to the EU markets. At the same time, because of high competition for similar with Moldovan goods at the EU markets as well as the differences in standard requirements, non-European countries remain to be the principle commercial partners of Moldova (Russia with 30,3% as main export partners and Ukraine with 5,7% and Russia with 15,7% as the key import partners in 2012 (BNS). The main reason for such import partners is that their products are much cheaper but still of rather good quality what is important for Moldovan population, the incomes of which are quite low.

Among European partners Romania is a leader for both export from and import to Moldova. Thus, in 2009 it was the second partner for export with \$ 239,7 mln and the third partner for import with \$ 311,7 mln (BNS). The situation has not changed much as of January 2012. Although the EU is a leader by its share in Moldovan export (50,72% or around \$ 75 mln), the CIS countries are leaders in import to Moldova (41,18% or around \$ 140 mln). Among the European partners for Moldovan export, Romanian one is the first (16,11% or about \$ 24 mln) and Italy is the second (11,20% or about \$ 17 mln). Among the key export partners of the CIS, Russia is the first (26,39% as about \$ 40 mln) followed by Ukraine (5,9% or 7,5 mln). The main import European partners are: Romania (10,84% or about \$ 37 mln), Germany (5,4% or about \$ 18 mln) and Italy (4,42% or about \$ 15 mln). From Non-European import partners there are: Russia (25,7% or \$ 87 mln), Ukraine (9,68% or about \$ 33 mln), China (8,46% or about \$ 29 mln), Turkey (7,01% or about \$ 24 mln) and Belarus (5,31% or around \$ 18 mln) (BNS, 2012). The actual reasons for such commercial situation are the same as mentioned above.

The negative trend that persists in Moldovan external trade is a huge trade balance deficit. The level of coverage of imports by exports in 2006 was just 39% compared with 47% in 2005 and 56% in 2004. The tendency persists if taken into account that in 2012 the trade balance was also negative and constituted 3051 US\$ mlrd (BNS) that is just 41,5%.

Among the main causes of such a situation one may refer to almost full liberalization of trade at the beginning of the reforms, economic crisis of 1998 in Russia, the embargo of Russia on the import of Moldovan wine-cognac products in 2007, the World crisis of 2008 etc.

In 2009 there was observed some improvements but in 2010 the trade deficit increased again (fig. 1).

Figure 1. Moldova's trade with the world

Source: IMF (Direction of Trade Statistics – DoTS)

The EU exports of goods to Moldova constituted € 1,6 billion and the EU good imports from Moldova were € 582 million in 2010 (www.ec.europa.eu/trade). The trade balance shows constant positive dynamics (fig. 2).

Figure 2. EU27 with Moldova

Source: Eurostat, Statistical Regime 4

As of January 2012, it has been registered also trade deficit (191.406,5 thous. MDL) (BNS). The level of courage of imports by exports, however, improved and constituted 43,5% (32,5% in 2008).

In order to solve the problem of trade deficit as well as to adjust the Moldovan goods to higher international standards of European markets, Moldova has to use in fuller extent those opportunities which have been provided by the EU as juridical basis for the development of bilateral commercial relations. In 1999, on the basis of PCA Moldova, it was granted by the EU with *General System of Preferences* (GSP) according to which the customs tariffs for the Moldovan exports to the EU were partially or totally reduced. The *System* was applied for 7000 processed goods (from 10.200 goods total of International Nomenclature of Goods Classification and Description) (CTPL, 2008, p.8). Since January 1, 2006, the EU launched for Moldova *the GSP+* for the period of 2006-2015 which included 7200 groups of products (Jurnalul Oficial, 2005). The decision was made within the ENP. Due to the positive results of the implementation of the EU-RM Action Plan 2005-2008, Moldova was granted in January 2008 with *Autonomous Trade Preferences* (ATP) up to December 2012 which gave an unlimited and duty free access to the EU markets for all products originating in Moldova for certain agricultural goods (Council Regulation, 2008). The ATP Regulation was amended in July, 2011, to increase tariff rate quotas from wine (from 2011), wheat barley and maize (from 2013) and to extend the validity by 3 years to December 2015)¹. As one may notice, the development of juridical base for the EU-RM commercial relations is in acceleration. This fact can be explained by the deeper involvement of Moldova in political and economic commitments with the EU: from the ENP to the EP and to the negotiations on an Association Agreement, at present.

As an outcome of the EU-RM markets liberalization, the bilateral trade between the EU and the RM has shown an increasing trend from 2006 to 2008 when total turnover of the EU trade with Moldova reached 2,5

¹ Moldova would be able to export duty free additional 5 million litres of wine (50,000 hectolitres, or more than 6.6 million bottles) in 2011 to the EU, bringing it to a total of 150,000 hl for 2011. The volume would increase to 180,000 hl in 2012 and 240,000 hl for the each on the years 2013 to 2015.

The annual duty free tariff rate quotas for barley, maize wheat have been increased by 5,000 tonnes per year for the years 2013 to 2015 [Brussels, 2011, www.trade.ec.europa.eu/].

billion. In 2009 it was registered a decline by 30% because of World financial crisis and in 2010 and 2011 a recover and growth were registered (2,1 bln and 2,7 bln, respectively). The boost of Moldovan exports was also conditioned by implementation of the project "Support to Export Promotion and Investment Attraction in the Republic of Moldova", for which country received from the EU € 1,6 mln in 2009.

Within the negotiations on the Association Agreement, the European Commission established, in June 2010, a detailed assessment of Moldova's preparedness for a *Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA)*. The "key recommendations" were elaborated. To address them, Moldova adopted a special Action Plan in October 2010.

DCFTA means higher degree of economic integration: not only goods but also services will receive access to circulate free on the EU-RM market. It also presupposes higher degree of intellectual property protection of the EU and the RM and higher technical requirements, quality standards etc.

As a base for DCFTA such facts become as: the Republic of Moldova has adopted over 700 EU standards since late 2009 on free movement of goods and technical regulations; it develops food safety Strategy and is in gradual approximation with the EU rules in the area of sanitary and phytosanitary (SPS) standards; Moldova trains SPS experts, further strengthens its laboratories etc. The adoption of the Law on Copyrights and related rights, in July 2010 (JSWP Country, p.11), and the Agreement on Geographical Indicators allow better identification of Moldovan goods by their origin. The adoption of the Law on Securities of Transactions (24.11.2011) contributes also to the base.

In February 2012 the EU Trade Commissioner Karel De Gucht came to Moldova to launch the negotiations on DCFTA. The first round was scheduled for March 2012. Signing of future agreement is foreseen for September 2013.

Alongside with optimistic expectations in respect of DCFTA, Moldovan experts share the opinion that it is also a great challenge for Moldovan economy. Thus, the vice-director of the Centre for Strategic Research and Reforms, doctor in economics Elena Gorelov, underlined the following. While the import of Moldovan goods to the EU markets grew up in 2011 up to \$ 1,08 billion, the import of the EU to Moldova increased up to \$ 2,25 billion. The chronic negative trade balance is dangerous for

sustainable economic development of the country. More than that, the persisting tendency of negative trade balance has been taking place under the GSP+ and then ATP. In other words, Moldova has not solved yet its problems with competitiveness of its goods at the EU market as well as with strengthening its trade positions even having unilateral trade preferences. "The Agreement on DCFTA contains high risks for local producers... The Implementations of the system evaluation of goods in line with the EU standards, infrastructures for quality and SPS norms are very expensive. It would be good if Europeans help in purchasing the necessary equipment for laboratories. The further maintenance of their functioning, however, is expensive for national economy... I also worry if Moldovan goods will be able to compete at the local market with the European ones which would be free from customs duties. It is important to take into account that agriculture of the European countries is seriously subsidized, and export of goods is encouraged... In the remaining year and a half *it is necessary to calculate every step and take measures for increasing the competitiveness of Moldovan goods*" (www.aif.md, No 10, 2012).

It is important to take measures also with regard to the Consumer protection. "About 60% of vegetables are imported by Moldova from Turkey, Poland and Holland. If such products are processed by pesticides which are not registered in Moldova, our laboratory can not register the fact as we can not identify them, because we do not have the necessary for this chemicals-reactors", such fact has been reported by a representative of the General Inspection on Phytosanitary and Seeds Control (Antena, 29.04.2012). As a result, the importers receive certificates for "quality" of their goods but consumers suffer of allergy and not only. DCFTA is welcome in this context *to harmonize the SPS and to establish the EU-RM joint laboratories*. It will definitely encourage further development of eco agroproducts in Moldova as the EU is interested in such products¹ and the

¹ Autonomous Trade Preferences regime provides Moldova with substantial export opportunities, including unused potential for exports of beef, poultry, eggs, and dairy products. The EU is supporting Moldova in its efforts to meet the EU's public health requirements so that these products can be exported to the EU.

Vir: Brussels, 1 July 2011: Eu grants greater access to Moldova's exports from 1st July <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=722>

positive forecast for export volume growth in this respect will become true (see fig. 3).

Figure 3. Forecast for export volume growth of Moldovan eco agro goods

Source: Ministry of Agriculture of Moldova, data 2011

Having analyzed the RM-EU economic relations in the light of **capital investments issue**, one may refer to the following. Foreign Capital is considered to be an essential element of the economic reformation of the Republic of Moldova, taking into account that the proper financial resources are limited. It has been elaborated an investment attraction policy for boosting the development of economic branches which got to be in decline after the collapse of the USSR. Thus, the Law on Capital Investments was adopted in 1992, and the Law on Capital Investments in Entrepreneurial Activity – in 2004. The volume of foreign investments in the economy of the country has been growing over the last 10 years. Considerable drops in fluxes are observed in 2003 and 2009 (fig. 4). The first drop has been determined by inner economic and financial crisis of the RM in the 90^s of the 20th century, the second drop has been conditioned by the world financial crisis of 2008.

Up to the 90^s of the XX c, the external economic relations of Moldova had been oriented mostly to the East (about 96%) rather than to the European West (Moldovan, D. p.36]. Having received its independence, Moldova reoriented gradually its economic fluxes to other markets, as it has been mentioned above. The European Union market appeared to be the nearest and highly attractive.

Figure 4. Net flux of foreign direct investments in national economy, thous USD

Source: National Bank of Moldova

Gradual liberalization of fluxes was initially undertaken in external trade then in foreign capital investments and labour force migration. If in external trade the geographical reorientation to the communitarian market was slower, then the foreign capital investment fluxes from the EU to Moldova, compared with the CIS, were reoriented faster and in significant disproportion, the financial possibilities of the EU countries being superior (fig. 5).

Figure.5. The structure of FDI by country groups, 2006-2011, in %

Source: calculated on the basis of data of National Bank of Moldova

More financial contribution of the EU countries to the RM can be explained, first, by the fact that Moldova has taken the strategic commitment of integration to the EU space; secondly, by the fact that the

former republics of the USSR are also in profound socio-economic and political transformations that make them searching for both internal and external financial resources rather than investing them in other countries. These reasons contribute to the difference in “offers” which two alternative economic integration structures – options for the Republic of Moldova – display today: European Union and Eurasian Customs Union (table 3).

Table 3

**The Republic of Moldova between the European Union and the Eurasian
Customs Union**

	“The offers” of the EU	“The offers” of the ECU	Relation of “the offers” of the EU to those of the ECU (times)
1.	Market of 503,5 mln. consumers with high incomes	Market of 174,4 mln. consumers with mostly small incomes, high grade of income disproportion	2,9
2.	GDP/PPP – 15,6 trln. USD	GDP/PPP – 2,9 trln. USD	5,4
3.	GDP per capita – 34500 USD	GDP per capita 15800 USD	2,1
4.	Value of external trade – 3,8 trln. USD	Value of external trade – 1,0 trln. USD	3,8
5.	Annual internal investments – 2,88 trln. USD or 18,7% GDP	Annual internal investments – 603 mlrd. USD or 22% GDP	4,8
6.	Expenses for R&D and the development of new technologies – 239,7 mlrd. USD	Expenses for R&D and the development of new technologies – 15,3 mlrd. USD	15,6
7.	FDI in the EU – 7,9 trln. USD	FDI in the CIS – 435 mlrd. USD	19,7
8.	FDI from the EU – 9,5 trln. USD	FDI from the CIS – 330 mlrd. USD	31,6
9.	Volume of inner loans – 29 trln. USD	Volume of inner loans – 853 mlrd USD	33,9

Source: calculated on the basis of data <http://www.prb.org>; www.cia.gov/library

Having analyzed the structure of foreign direct investment of the EU countries to Moldova, one can observe that the most significant investors are companies from Holland, Italy, Cyprus, Germany and Romania (table 4).

Table 4

The structure of the EU states FDI to the RM, 01.01.2013

State	Invested capital (mln. MDL)	%	Number of enterprises	%
Holland	2025,6	20,5	149	1,7
Italy	1330,7	13,5	972	11,3
Cyprus	833,2	8,4	273	3,2
Germany	590,5	6,0	388	4,5
Great Britain	456,2	4,6	208	2,4
Romania	452,0	4,6	1327	15,5
Spain	318,1	3,2	62	0,7
Poland	198,6	2,0	68	0,8
Bulgaria	51,9	0,5	165	2,0
Total	6256,8	0,63	3612	0,42
Total registered	9875	100	8566	100

Source: adapted & calculated by the data of the State Registration Chamber, <http://www.cis.gov.md/content/6>

As it is seen from the table 4, the total number of the capital invested in the RM by the EU states constitutes 6256,8 mln. MDL or 63% from the total invested capital (9875 mln. MDL), the EU countries went forth in this respect compared with other investors, including from the CIS countries. The biggest number of the enterprises with the EU capital in Moldova refers to Companies of Romania (1327 or 15% of total registered). The fact can be explained by geographical proximity of countries, their common historical and cultural heritage and political considerations. Next number refers to enterprises registered with Italian capital (972 or 11,3%). It can be explained by the fact that Italy is one of the main directions of Moldovan labour force migration.

Transnational corporations represent the main source of foreign investments in the RM. There can be mentioned some advantages of foreign capital investment for both sides, among which revenue sharing, promotion of goods and business models at foreign markets, increase in competitiveness of mixed enterprises, benefits from technological transfer, managerial experience, appearance and development of new economic branches, goods, services, new jobs, especially, in case of investments in green field projects etc.

Division of European investments per economic sectors shows that the highest volume of investments is in services and the sectors with high revenue speed. The situation is explained by avoiding sectors with high grade of risk and uncertainty as, for example, agriculture and processing industry. The Republic of Moldova has not succeeded yet in attracting significant investments in capital intensive sectors with high grade of added value (table 5).

Table 5

The disperse of FDI per economic sectors

Economic sector	2008	2009	2010
First sector, including:			
agriculture	0,6	0,7	0,9
Second sector, including:			
constructions	1,9	2,1	3,4
processing industry	19,1	19,1	16,0
Third sector, including:			
financial activity	16,9	25,5	22,4
wholesales and retail trade	23,6	19,5	19,5
real estates	16,9	13,0	18,9
transport and communications	6,0	11,6	7,0
distribution of energy, natural gas and water	13,0	6,2	8,7
hotel and restaurant services	1,3	1,5	1,3
Other activities	0,7	0,8	1,7
Total	100	100	100

Source: Investment Bulletin, MIEPO, 2011

The largest European investors are also focused on services sector, especially banking, distribution of electric energy, real estate (table 6).

Table 6

The largest European investors in the economy of the RM

Company	Origin	Domain of activity
Commercial Bank “Eximbank – Gruppo Veneto Banka”	Ireland	Finance and Banking
Red Union Fenosa	Spain	Electric Energy distribution
Lafarge Cement Moldova JSC	France	Cement production
Romania Commercial Bank	Romania	Finance and Banking
Lukoil / Moldova LLC	Holland	Trade in petrol goods
Finpar Invest	Cyprus	Real estate service
Procredit Bank JSC	Germany, Holland	Finance and Banking
Metro Cash & Carry Moldova LLC	Holland	Commerce
Bemol Retail	Holland	Trade in petrol goods
BCA Unibank JSC	Great Britain	Finance and Banking

Source: adapted on the basis of the data of National Bank of Moldova and “The largest investors and Companies of Moldova”.

Investors, experts and representatives of economic missions of diplomatic bodies in the RM appreciate some real advantages of the country regarding attraction of foreign direct investments: favorable geo-strategic and geo-economic position for both the EU market and the CIS one; member of the Agreement on Autonomous Trade Preferences with the EU; Agreement on Free Economic Area with the CIS; seven Free Economic Zones with preferential fiscal regime inside the country; membership in the Central European Free Trade Agreement (CEFTA) and the World Trade Organization (WTO); qualified labour force that knows, at least, two languages of international circulation and is easily adaptable to changes at work place etc. At the same time, there are considerable limits and reserves, among which one can mention political instability; imperfect mechanism for implementation of legislative acts and norms; bureaucracy and corruption of state bodies; weak infrastructure, small market dimension; low grade of development of financial market, and limited offer of finance tools and techniques (26; 21, p.15-16).

The Republic of Moldova, so far, has to keep its advantages and to be more active in the development of its favorable image by the means of responding to the actual barriers to the European investments and becoming more competitive and qualified in attraction of the FDI.

In general, one may conclude that the economic relations of the RM and the EU have experienced positive evolution and have got the perspectives of mutual benefits and common challenges to be met and overcome.

Bibliography:

1. Measuring the Informational Society 2007, ICT Opportunity Index and World Telecommunication/ICT Indicators, 1st edition 2007.
2. Joint Staff Working Paper (JSWP): Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2010. Country Report: Republic of Moldova. EN SEC (2012) 643.
3. European Neighbourhood and partnership instrument Republic of Moldova. Country Strategy paper 2007-2013 // http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_moldova_en.pdf
4. Moldova in cifre, Anuarul Statistic al Moldovei ,Chişinău, 2009
5. Baza națională a Statisticii (BNS) // www.statistica.md
6. ŞISCAN, Zorina. *The Analysis of the EU-Republic of Moldova Relations in the context of the EU 2014-2020 Financial Perspective* // www.bridge-project.eu, 2012
7. GUȚU, Corneliu. *The Impact of the Competitiveness of the Industrial Clusters of Regional development and Cross-border Cooperation*, p.364-367. In: Jean Monnet scientific – practical Conference with International participation *European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership: Achievements, Obstacles and Perspectives*. Chisinau, 2011
8. FILAT, Vlad. Raport 2012 cu privire la implementare a Programului Guvernului RM „Integrarea Europeană” pentru 2011-2014 // [www. Что было сделано в Молдове в 2011 году //kp.md.28.04.2012](http://www.ЧтобылосделановМолдовев2011году//kp.md.28.04.2012).
9. Doing Business World Bank Report, 2009. <http://www.doingbusiness.org/custon-quer>

10. Doing Business World Bank Report, 2011 <http://www.doingbusiness.org/custon-quer>
11. Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, Chisinau, 2007.
12. Statistical Yearbook of the Republic of Moldova, Chisinau, 2009.
13. Eurostat //www.ec.europa.eu
14. Centrul European de Politică Comercială și Drept (CTPL). Ghidul antreprenorului. Preferențele comerciale autonome ale Uniunii Europene. Chișinău, 2008.
15. EU – Moldova Action Plan (2005), http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/moldova_enp_ap_final_en.pdf
16. European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and Moldova <http://www.ebrd.com/pages/country/moldova.shtml>
17. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chișinău, 2010.
18. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chișinău, 2010.
19. Дефицит привлекательности: Молдова может остаться без собственных товаров? www.aif.md, No 10, 2012 (интервью Елены Гореловой).
20. MOLDOVAN, Dumitru. *Economia relațiilor economice externe ale Republicii Moldova*. Chișinău, 2009.
21. Крупнейшие инвесторы и компании Молдовы. Chișinău, 2012.
22. DOLTU, Constantin. *Investiții străine directe și influența lor asupra modernizării economiei în tranziție*. Chișinău: Arc, 2008.
23. Buletin investițional. MIEPO, 2011.
24. <http://www.cis.gov.md/content/6>
25. www.cia.gov/library
26. www.prb.org

Copyright©Zorina ȘIȘCAN
Copyright©Mihai HACHI

Țările din Europa Centrală și de Est – destinație atractivă pe piața outsourcing-ului

Conf. univ. dr. hab. Natalia LOBANOV

nlobanoff@gmail.com

Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova

Résumé: Actuellement nombreuses compagnies provenant des pays développés réexaminent la géographie de l'«outsourcing» (externalisation). La focalisation durable sur la productivité, l'efficacité opérationnelle et la possibilité d'une future extension de l'emplacement, l'emportent sur la diminution de coûts à court terme. L'arrivée des grandes STN (sociétés transnationales) dans les pays de l'Europe Centrale et de l'Est marque le début d'une tendance ample, qui tient non seulement des opportunités de faire économie à long terme, mais aussi d'une possible perspective pour ces pays de devenir leaders dans l'attraction des investissements.

Mots-clés: compagnies internationales, le coûts de main-d'oeuvre, activités de base, fonctions secondaires, IT-outsourcing, centre d'appel.

Etapă actuală de dezvoltare a economiei globale, supranumită etapă economiei cunoașterii și tehnologiilor informaționale, se caracterizează prin diminuarea hotarelor geografice și temporale între participanții procesului mondial de producție, posibilitatea utilizării resurselor optime, indiferent de locul de amplasare a acestora, tehnologizarea tuturor domeniilor vieții în baza tehnologiilor informaționale. Aceste particularități au format condițiile benefice pentru dezvoltarea outsourcing-ului [1, p. 157].

În economie, externalizarea, denumită și *outsourcing*, definește delegarea unor sarcini productive, obiective, secțiuni de afaceri nestrategice (neesențiale) către segmente organizaționale aparținând unor entități externe, care oferă un raport preț-calitate mai bun sau dețin expertiză (produc mai bine) în domenii specializate. Nu este vorba de relații de parteneriat între doi *egali*, ci mai degrabă de o subcontractare către furnizori externi a unor activități secundare din cadrul unei firme (întreprinderi). Termenul *outsourcing* este o sinteză a expresiei engleze *outside-resource-using*, liber tradusă: utilizare de resurse externe. Externalizarea poate cuprinde un spectru larg de activități, de la procese

operaționale (de exemplu, producție de subansamble) și până la realizarea anumitor funcții ale firmei.

Utilizarea outsourcing-ului de către numeroase companii este determinată de necesitatea de a-și concentra eforturile pe activitățile de bază și de a atinge avantaje concurențiale pe seama micșorării costurilor și creșterii eficienței în producere. În plus, outsourcing-ul permite de a reduce termenul de efectuare a lucrărilor, facilitează accesul la noile tehnologii sau echipamente speciale. Printre argumentele ce pledează în favoarea outsourcing-ului se înscriu economia de resurse și garanția siguranței, și a unei calități înalte a prestațiilor. Aceasta se datorează faptului că outsorcerul specializat într-un domeniu îngust de producere sau servicii atrage cei mai calificați specialiști, aplică tehnologii avansate și acumulează experiența deservirii unui număr mare de clienți.

Emergența outsourcing-ului ca o forță cu potențial puternic în transformarea economiilor naționale se afirmă către sfârșitul anilor '80 ai secolului al XX-lea. Pentru a-și majora flexibilitatea și creativitatea, mai multe companii mari au dezvoltat o nouă strategie, ce ține de concentrarea asupra activității de bază, ceea ce a impus identificarea proceselor critice și decizia externalizării acestora sau a unor activități.

Anii '90 au fost marcați printr-o ascensiune importantă a politicii outsourcing-ului. Un studiu, cuprinzând principalele 1000 din companiile americane (Fortune), arată că circa 80% din respondenți aplică outsourcing-ul anumitor funcții în domeniul tehnologiilor informației, adică outsourcing-ul apare ca un fenomen masiv.

În anii 2000, în practica mondială, segmentul intelectual al outsourcing-ului era în ascensiune. În perspectivă, se așteaptă ca segmentul outsourcing-ului industrial, care include și diverse sarcini administrative, să crească cu ritmuri mai rapide.

În prezent, outsourcing-ul constituie cea mai simplă soluție pentru problema deficitului de specialiști cu care se confruntă țările occidentale. Economiiștii americani se așteaptă la trimiterea a peste 40 de milioane de job-uri din servicii către state în curs de dezvoltare până în anul 2020. Iar cu toată „plasa socială” instituită de Washington, cei care le pierd nu-și mai revin ori rămân șomeri un timp nedefinit, ori își reduc câștigurile salariale [3].

Anul 2012 nu a fost prea reușit pentru piața mondială și europeană a outsourcing-ului. Totodată, în raport cu segmentul de IT-outsourcing (ITO), care a demonstrat o dinamică negativă, segmentul outsourcing-ului business-proceselor (BPO) a continuat să crească.

Volumul total al contractelor de outsourcing încheiate pe parcursul anului 2012 a constituit 21,2 mlrd. dol. SUA, cu 3% mai puțin decât în 2011. În 2012 s-au evidențiat mega-tranzacțiile cu ACV (annual contract value) peste 5 mln. dol. SUA. De asemenea, o creștere considerabilă a avut loc pe segmentul business-proceselor. O majorare semnificativă a demonstrat piața din regiunea Asia-Pacific.

În total, în anul 2012, au fost încheiate 1006 contracte, cu 13% mai puțin decât în 2011, dar mai mult de numărul mediu al tranzacțiilor anuale din ultimii 5 ani.

America (cea de Nord și cea de Sud) rămâne principala piața regională cu o valoare a tranzacțiilor de 7,9 mlrd. dol. SUA (minus 3% față de 2011). În regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu, Africa) valoarea tranzacțiilor a atins 10,2 mlrd. dol. SUA (minus 12% față de 2011), iar în regiunea Asia-Pacific – 3,1 mlrd. dol. SUA sau cu 55% mai mult comparativ cu 2011 [4].

Dacă analizăm situația pe țări, remarcăm că pe lângă China, care este o destinație tradițională, companiile externalizează producerea și în țări asiatice „mai ieftine”. În outsourcing-ul business-proceselor domină India, dar tot mai des se apelează și la țările din vecinătate. Pentru SUA o astfel de țară a devenit Mexic și statele din America Latină. Pentru „vechea” Europă – țările din Europa Centrală și de Est.

Spre deosebire de țările asiatice, situate la distanțe semnificative, dar atractive, datorită piețelor locale în creștere și forței de muncă ieftine, țările din Europa Centrală și de Est provoacă interes în calitate de nearshoring, adică offshoring în vecinătate pentru statele vest-europene. Totodată, dacă companiile transferă în Asia procesele de producție în țările din vecinătate sunt transferate business-procesele (servicii juridice, financiare, marketing, contabilitate, gestiunea personalului etc), IT-outsourcing.

Nearshoring permite companiei de a evita diferențele de fus orar, distanța mare de sediul central al companiei, de principalele piețe de desfacere, precum și problemele legate de diferențele interculturale și de comunicare. În plus, nearshoring-ul mizează pe calificarea înaltă a forței de

muncă relativ ieftine, adică pe un personal capabil să creeze decizii inovatoare mai puțin costisitoare decât colegii din țările dezvoltate. Avantajele sunt de lungă durată.

În prezent, mai multe companii din țările dezvoltate reexaminează geografia outsourcing-ului. Focusarea durabilă pe productivitate, eficiența operațională și posibilitatea extinderii locației în viitor prevalează asupra unei economii a costurilor pe termen scurt. Or, outsourcing-ul îmbracă diferite forme. Uneori, în varianta clasică, toate sarcinile dintr-un anumit domeniu sunt transmise executantului extern din țara vecină. Este posibilă crearea centrelor mixte de deservire, (shared service centers — SSC), unde activează atât colaboratorii companiei, cât și specialiștii atrași din exterior. În alte cazuri, companiile deschid birouri în țările din vecinătate, unde personalul local execută business-funcții secundare – se ocupă de marketing, recrutare, contabilitate.

Potrivit Jones Lang LaSalle, Polonia a devenit principala destinație de outsourcing din Europa și deține un sfert din piața central-estică a serviciilor internaționale. Numeroase companii internaționale aleg să își transfere aici activități tot mai complexe. În 2008-2011 Polonia deținea poziția a șaptea în lume după volumul investițiilor străine directe din partea companiilor internaționale în centre de deservire mixtă, centre de comunicare cu clienții și centre de susținere a clientelei. Companiile europene utilizează Polonia, în special, pentru outsourcing-ul funcțiilor secundare, IT-outsourcing, call-centere și susținerea clientelei.

Care factori au contribuit la asemenea performanțe?

Economia Poloniei a fost în creștere timp de 21 de ani consecutiv, în timp ce unele țări occidentale încearcă să își revină din cea mai gravă criză postbelică. Rezultatul este determinat de transformările recente în Polonia: o țară în care sărăcia și opresiunea îi împingeau altădată pe locuitori să emigreze, atrage acum forța de muncă din Occident. Numărul persoanelor din statele occidentale care lucrează în Polonia este încă mic, dar s-a micșorat considerabil și numărul emigranților polonezi către statele care oferă salarii mai mari. Cu toate acestea, anii de creștere economică și prezența în UE transformă, fără îndoială, această țară cu peste 38 milioane de locuitori, cea mai mare dintre statele fostului bloc socialist membre ale UE în prezent.

Una din cauzele esențiale ale fenomenului provine din sectorul de outsourcing, care a explodat în ultimii ani, transformând Polonia în „principala destinație de outsourcing din Europa”, potrivit unui raport recent al firmei de consultanță Jones Lang Lasalle.

Fenomenul a început acum aproape 10 ani, când unele companii internaționale au început să transfere în Polonia anumite activități simple, precum cele de call-centere. De atunci, activitățile lor au devenit tot mai sofisticate, incluzând acum programare IT, contabilitate, servicii financiare și juridice.

Rezultatul a fost creșterea numărului de locuri de muncă stimulative, care limitează exodul de inteligență din Polonia și atrage străinii.

Elemente de infrastructură pentru activitatea de outsourcing au apărut în multe orașe poloneze, printre care Gdansk, Varșovia, Wrocław și Łódź. Liderul detașat este însă Cracovia, plasată în 2012 ca destinația nr.10 de outsourcing la nivel mondial, înaintea chiar de Shanghai și Beijing [4].

Așadar, companiile străine sunt atrase în Polonia din mai multe motive, principalul fiind costurile forței de muncă de circa două ori mai mici decât în Europa Occidentală. Administratorii acestor companii indică și alți factori, printre care:

- absolvenții universităților poloneze au adesea foarte bune competențe de IT și inginerie, ca și o bună cunoaștere a englezei și altor limbi străine;
- Polonia este o țară de dimensiuni mari în centrul Europei și produce anual circa 400.000 de absolvenți de învățământ superior;
- stabilitatea politică și un puternic stat de drept întărit de apartenența la Uniunea Europeană etc. [5].

În sectorul de outsourcing din Polonia lucrează în prezent peste 100.000 de angajați ai unor companii internaționale și se prognozează o creștere de 15-20% până la sfârșitul anului 2013, potrivit unei asociații care reprezintă mai mult de 70 de firme.

Nu există statistici despre străinii care lucrează în acest sector, numărul lor fiind deocamdată mic. Unele companii încep să aducă persoane din alte state pentru activități pentru care nu găsesc pe plan local angajatul potrivit.

Printre companiile care și-au transferat o parte din operațiuni în Polonia se află Shell, IBM, Google, HP, Motorola, Heineken, Procter &

Gamble, UBS, Citibank, Credit Suisse, în total peste 50 de corporații din lista Fortune 500. Altele oferă numai servicii de contabilitate, juridice și software pentru alte companii. Capgemini, de exemplu, ce are printre clienți aproape 100 de corporații, printre care Coca-Cola și Volkswagen, funcționează cu cinci centre în Polonia.

În prezent, în această țară există circa 370 de centre BPO/ITO, SSC și R&D, în care activează peste 90 de mii de angajați. Astfel în Varșovia și-au deschis centre companiile General Electric, Bosch și Samsung, în Cracovia-Coca-Cola Enterprises (substituind centrele din Londra, Paris și Bruxelles), Rolls-Royce și Google. În Wrocław, în perioada 2008-2010, numărul locurilor de muncă create în domeniul outsourcing-ului s-a dublat.

Aici și-au deschis sedii IBM, Microsoft, Google, Siemens, Hewlett-Packard. Aceasta din urmă, în centrul din Wrocław, are 2300 de angajați polonezi care lucrează în 26 de limbi. Centrul deservește operațiunile companiei Hewlett-Packard din Europa, Africa și Orientul Apropiat.

Compania internațională de audit Ernst & Young are în Polonia șase centre, cu 1300 de angajați, care prestează clienților europeni ai companiei servicii juridice, consultanță în gestiunea resurselor umane și tranzacții imobiliare.

În anul 2010, compania Ernst & Young și-a deschis al doilea centru la Wrocław. Iar în centrele companiei Capgemini din Varșovia, Wrocław, Cracovia și Katowice activează peste 4000 de angajați, care prestează servicii în outsourcing-ul business-proceselor și IT-outsourcing. [4]

Experții consideră că Polonia a devenit unul din principalii concurenți ai Indiei în domeniul outsourcing-ului. Numeroase companii indiene au deschis în Polonia oficii proprii pentru a fi mai aproape de clienții vest-europeni. Avantajele Poloniei derivă din nivelul înalt al competențelor tehnice și lingvistice, un climat de afaceri favorabil.

În viziunea experților, poziția a doua în topul intereselor businessului european în materie de outsourcing îl deține România, în special, datorită oportunităților în domeniul tehnologiilor informaționale. Piața românească a ITO se evaluează la 469 mln. euro. În țară activează peste 2000 de companii ce elaborează softuri. Adobe Inc, Cisco Systems, EurekaLabs, Microsoft, Siemens, Intel și-au deschis aici centre pentru ITO și cercetare-dezvoltare. De asemenea, în sfera intereselor business-ului se află call-centere și susținerea clientelei datorită cunoașterii de către populația locală

a mai multor limbi de circulație europeană: 17% din populația locală vorbește engleza, 10% - franceza, 9% - maghiara, 5% - italiana, 3% - germana.

În 2012, industria românească de call-centre outsourcing și-a continuat creșterea din anii precedenți, atât ca urmare a amplificării fenomenului de externalizare a serviciilor de profil de către companiile care activează în România, cât și datorită extinderii activității call-centerelor din România către clienții de pe piețele externe [6].

În prezent, în România sunt cca 200 de companii specializate pe servicii de call-center, majoritatea fiind call-centere interne ale marilor companii.

Piața de call-centere din România a atins o cifră de afaceri de aproximativ 200 de milioane de euro, conform estimărilor CGS (2012); de altfel, industria locală de call-center outsourcing este pe un trend ascendent de câțiva ani, criza economică stimulându-i creșterea datorită schimbărilor pe care le-a indus: pe de o parte, recesiunea a forțat companiile să își optimizeze cheltuielile, așa încât acestea au externalizat activitățile care nu aparțineau business-ului de bază.

În plus, aproape fiecare firmă a pierdut clienți din cauza crizei; în consecință, companiile acordă o atenție sporită fidelizării clienților și comunicării eficiente cu aceștia, fapt care presupune, între altele, investiții serioase în tehnologie, întrucât platformele utilizate trebuie să asigure gestionarea cât mai eficientă a interacțiunilor mixte - telefonie, email, chat, social media și aplicații mobile [6].

O altă direcție care a contribuit la dezvoltarea industriei locale de call-center outsourcing este extinderea activității call-centerelor din România către clienții din alte țări - regiunea Balcanilor, Vestul Europei, America de Nord, Orientul Mijlociu etc. Call-centerele au trecut de mult de etapa în care aveau doar rolul de a prelua reclamații, a rezolva diferite probleme tehnice sau a înregistra comenzile. În prezent, experiența pe care un client final o are interacționând cu un call-center este vitală, fiind apreciată în funcție de gradul de satisfacție a clienților, vânzările adiționale generate la un contact cu reprezentanții call-center-ului, fidelizarea clienților etc. Așteptările de la personalul unui call-center sunt foarte mari.

Perspective bune potrivit studiului SourcingLine.com, îl au și alte state din regiune, în deosebi Bulgaria, Ungaria, Cehia și statele baltice. În

opinia autorilor, ele se numără printre cele mai atractive 20 de locuri pentru outsourcing pe plan mondial. De exemplu, Cehia și Ungaria întrunesc condițiile pentru back-oficii, funcții secundare, dar și R&D. În Praga se află centrul de procesare al plăților al Commerzbank. De asemenea, aici se află centrul computerizat al companiei logistice DHL. Progeon, compania-fiică a provider-ului indian de IT-servicii Infosys Technologies, prestează servicii în domeniul BPO din orașul ceh Brno. Bulgaria și țările baltice sunt furnizori-lideri de soft și echipamente electronice. Astfel, în Bulgaria își plasează comenzile compania germană SAP. Iar în capitala Estoniei, Tallinn, se află centrul de cercetare-dezvoltare al provider-ului internet-telefoniei Skype. [4]

Or, venirea acestor companii în țările din Europa Centrală și de Est marchează începutul unui trend amplu, care ține nu doar de oportunitățile pentru business de a economisi pe termen lung, ci de o posibilă perspectivă pentru țările din această regiune, de a deveni lideri în atragerea investițiilor internaționale.

În ceea ce privește strategiile de outsourcing ale întreprinderilor din Republica Moldova, ele au început să se formeze în anii '90 prin prestații de servicii simple pentru a se extinde apoi la domenii de activitate specializată și de o calificare înaltă. Inițial, outsourcing-ul viza, în special, serviciile de curățare și de securitate. La sfârșitul anilor '90, prestatori calificați se impun în domeniul informaticii și gestiunii de date.

Caracterizând piața actuală a outsourcing-ului național, constatăm că ea nu este suficient de bine dezvoltată. Dat fiind faptul că modelul de outsourcing nu este suficient utilizat de întreprinderile naționale, cererea la servicii parvine, mai ales, din partea companiilor străine.

În prezent, piața de outsourcing local cuprinde:

1. IT-outsourcing. În opinia specialiștilor, elaborarea softului în Republica Moldova este construită integral pe modelul de outsourcing. În acest domeniu pot fi evidențiate câteva forme prioritare: outsourcing-ul sarcinilor principale; al resurselor și proceselor; serviciilor din domeniul tehnologiilor informaționale. Practic, procesul de producție este dictat de societățile occidentale, care asigură fluxurile financiare, dar forța de muncă se află în Moldova. Majoritatea absolută a companiilor locale din domeniul TI lucrează pentru piața externă;

2. Outsourcing-ul business-proceselor (BPO). Ca și în cazul serviciilor din domeniul TI, firmele prestatoare de outsourcing funcțional

lucrează, în mare parte, pentru întreprinderile străine. De exemplu, printre clienții Price Water House Coopers Moldova, 75% sunt străini și numai 25% constituie întreprinderile locale. La fel companiile OBP, prezente pe piața locală, lucrează în regim offshore, fiind firme-filiale ale liderilor mondiali: Price Water House Coopers, Ernest & Yjung, Deloitte&Touche, Roedl&Partner, Outs Solution Company, Pentalog High Tech etc.;

3. Servicii auxiliare (curățare, securitate) au fost externalizate în primul val al evoluției fenomenului de outsourcing.

Serviciile de outsourcing industrial nu sunt utilizate de întreprinderile naționale. Dar, ca rezultat al outsourcing-ului, este analizată producția în lohn, care reprezintă un fenomen specific ramurii textile. Întreprinderile naționale sunt subcontractanții companiilor europene, iar producția finală în cea mai mare parte este exportată spre țările vest-europene. Principalele întreprinderi locale, care lucrează ca subcontractanți: Ionel S.A., Dana S.A., Bălțeanca S.A., Tricon S.A. etc.

Caracterizând piața actuală a outsourcing-ului național, constatăm că ea nu este suficient de bine determinată. Dat fiind faptul că modelul de outsourcing nu este suficient utilizat de întreprinderile naționale, cererea la servicii parvine, mai ales, din partea companiilor străine. În viziunea noastră, mediul industrial național, format în special din întreprinderi mici și mijlocii, cu resurse financiare limitate, ar avea de câștigat dezvoltând și aplicând practica de outsourcing [2, p. 267-268].

Evoluția este ireversibilă spre o economie a cunoștințelor pe bază de alianțe, interdependență și responsabilitate reciprocă. Azi putem vorbi despre o mișcare evolutivă spre imaterial și conexiunea care generează noi factori de competitivitate, legați, în special, de capacitățile cognitive ale infrastructurii, tehnologii informaționale și a competențelor profesionale.

Bibliografie:

1. LOBANOV, N. *Tranzacții comerciale internaționale. Curs universitar*. Chișinău: ASEM, 2012. 303 p. ISBN 978-9975-75-598-6
2. LOBANOV, N. *Tranzacțiile comerciale internaționale în condițiile de constituire a economiei globale postindustriale*. Chișinău: ASEM, 2009. 325 p. ISBN 978-9975-75-403-3
3. http://adevarul.ro/international/in-lume/outourcingul-schimba-destinatiile-1_50b9fa827c42d5a663ad99e7/index.html (citat: 11.05.2013)

4. <http://investgazeta.net/kompanii-i-rynki/zakaznoj-biznes.-strany-cve-stanovjatsja-glavnymi-biznes-centrami-evropy-po-outsourcingovym-163493/>(citat: 11.05.2013)
5. <http://www.agerpres.ro/media/index.php/international/item/178574-Polonia-principala-destinatie-de-outsourcing-din-Europa.html> (citat: 12.05.2013)
6. <http://www.amosnews.ro/cgs-industria-locala-de-call-center-outsourcing-ajunge-la-200-milioane-euro-2012-11-28> (citat: 22.04.2013)

Copyright©Natalia LOBANOV

INTERCULTURALITATE / LITERATURĂ

L'Europe au prisme de l'interculturel: la conscience du dialogue de la diversité

MCF. Dr. Carolina DODU-SAVCA

carolina.dodu-savca@studiieu.org

Institut d'Etat des Relations Internationales, Moldova
e-institute, Moldova

Abstract: The paper sets out to discuss a three stage framework for tackling the European intercultural dialogue and invokes Edgar Morin's method that consists of three principles: dialogic, recursive, and hologrammatic. Firstly, it considers the idea of the consciousness of European intercultural dialogue and the attitudes that influence the changing trends. Secondly, it recalls some of the first peculiar manifestations of European interculturalism. Finally, it points out the idea of Europe through the prism of the universality of science and the specificity of literature, and the importance of the intercultural education.

Key-words: intercultural dialogue, interculturality, intercultural Europe, the dialogic principle, the hologrammatic principle, the principle of recursion, European intercultural awareness, European spirit.

La conscience européenne a jalonné un parcours alternatif où la volonté de s'unir a été précédée par la volonté d'être séparé et où les prétentions nationalistes ont devancé les aspirations universalistes. Dans l'itinéraire européen, nous observons une sorte de paradoxe des tendances antagonistes: d'un côté, pour les idées nationalistes, pour l'Etat-Nation (XIX-ième siècle), et de l'autre côté, pour l'idée d'une structure gouvernementale européenne et pour une entité supranationale (XX-ième siècle). Maintes fois l'idée d'Europe a été qualifiée d'utopie ou a été vue comme un «idéalisme stupide» (Bismarck), si nous invoquons, de manière aléatoire, quelques positions et formules célèbres. Oscillant pendant des siècles entre rêve et réalité, cette idée d'Europe s'est transformée au XIX-ième siècle dans l'idée de la désunion de l'Europe, l'idée de sa division en nations et a cédé à la déclaration de nationalisation et a dû survivre à cette époque de l'«égoïsme sacré» (XIX-ième) pour renaître et triompher totalement dans le second XX-ième siècle. Somme toute, l'Europe commune s'est bâtie petit à petit dans un espace d'états indépendants: de l'Europe des Etats à l'Europe des Etats-Nations, et puis, à l'Europe communautaire.

Notons alors que la conscience du dialogue interculturel, à son tour, a eu des hauts et des bas dans son évolution. L'idée même d'Europe a ponctuellement changé. Si à la fin du XVIII-ième siècle l'idéal d'unité européenne prend forme, au XIXe siècle il est marginalisé et même stigmatisé par les idées nationalistes. En revanche, cet idéal prend le dessus vers le milieu du XX-ième siècle et s'accomplit définitivement dans une idée d'unité supérieure. Au fait, les philosophes et les érudits des Lumières mettent en œuvre l'une des premières ébauches de l'esprit européen, où les valeurs culturelles nationales se voient étroites, d'obédience conformiste, et cèdent la place aux préoccupations de nature universaliste. Le XIX-ième siècle est, inversement, nationaliste et symbolise un mouvement implicite anti-Europe. Autrement dit, c'est seulement dans le second XX-ième siècle que l'idée d'union revient en force pour rendre le mouvement général éminemment pro-Europe.

Bref, quand finalement le rêve européen s'instaure il institue une communauté européenne à structure supranationale primant sur les États-membres. Pourtant, politiquement, l'Europe a toujours eu une faiblesse pour le nationalisme. Dans son discours prononcé à la conférence Rencontres Internationales de Genève (1946), le philosophe et romancier français Julien Benda admet que cette volonté exclusivement nationaliste «aura consisté dans un double travail qui fut, d'une part, de former des nations et, d'autre part, de les rendre indépendantes les unes des autres» [1, p. 11]. L'écrivain précise dans le même contexte que ce mouvement double a été initié par les Barbares et, par conséquent, ce sont eux «les responsables des nationalités, en ce qu'ils opposèrent les «gentes» à ces éléments d'internationalisme qu'étaient l'Empire romain et l'Eglise, en ce qu'ils incarnèrent la négation de l'"Imperium" et de l'"Ecclesia"» [1, p. 11]. Nous y lisons une tendance générale d'individualisation ethnique, si nous pouvons appeler ainsi la volonté des groupes séparés, des communautés ou des nations de se former et se consolider à la base de leur traits d'individualité. Ce mouvement atteindra l'apogée au XIXe siècle avec la Révolution française qui dénonce la volonté de former des nations indépendantes les unes des autres. A cette époque l'idée d'Europe signifie l'idée d'«être désuni» pour renforcer une idée plus importante – celle de «nation». Le XIXe siècle marquera donc la période d'un certain enfermement focalisé sur la préoccupation ethnocentrique. C'est l'époque

où les états préfèrent être sur leur compte, où chaque état est content «dans une religion de lui-même» [1, p. 12], où il se retire dans son coin et «dans un mépris des autres – «l'égoïsme sacré» – tels qu'on n'en avait pas vu de semblables» [1, p. 12], d'autant plus que de nouvelles idéologies et surtout de «nouvelles doctrines philosophiques, acclamées par toutes les nations – Treitschke en Allemagne, Barrès en France – leur enseignent à adorer l'instinct qui les divise, à mépriser l'intelligence qui pourrait les unir» [1, p. 12].

Ces tendances (générales, spécifiques ou antagonistes) sont conditionnées par les changements des aspirations et des attitudes culturelles, politiques et sociales des populations du territoire visé. Faire l'Europe a été vraiment un défi pour les uns que pour les autres. Jean-Marie Colombani, journaliste et essayiste français contemporain (né en 1948), écrit dans *L'urgence européenne* (publié dans *Le Monde* en 1992), article d'hommage à l'ouvrage *Penser l'Europe* d'Edgar Morin: «Faire l'Europe relève d'un pari pascalien. C'est une dynamique à la fois nécessaire et encombrante, urgente et dérangeante, évidente et discutable, au coeur de cette "Complexité" chère à Morin, qui dès 1987, s'efforça de penser l'Europe à rebours des discours technocratiques ou des raisonnements économiques» [Cf. 2].

En matière d'Europe culturelle, Edgar Morin souligne la complexité de sa tissu civilisationnelle. Il la voit comme une entité complexe, constituée de la multiplicité des cultures reliées par l'héritage judéo-christiano-gréco-latin. Dans une perspective d'étude sociologique, historique et anthropologique sur l'idée d'Europe, Edgar Morin propose trois concepts théoriques: le principe dialogique, le principe de récursion et le principe hologrammatique.

Le premier principe – dialogique – relève un des traits caractéristiques de la culture européenne nuançant le dialogue constructif des oppositions culturelles. Tout en gardant leur propre logique, les composantes – judaïque, chrétienne, grecque et latine –, qui forment les oppositions culturelles à l'intérieur de la culture européenne, s'enrichissent du meilleur de l'autre. Ici nous découvrons plusieurs paliers de l'Autre: l'autre-héritage culturel, l'autre-culture, l'autre-pratique culturelle, l'autre-communauté culturelle, l'autre-Autruï. Le concept dialogique doit nous permettre de relier les/des cultures, non pas à la manière des rapports

traditionnels de la simple différence ou même de la pure diversité déclarée, mais de les voir au-delà d'un antagonisme hostile ou stérile, et de les percevoir dans une phase avancée de régénération.

Deuxième principe théorique relatifs à l'idée d'Europe, le principe de récursion organisationnelle consiste dans un système de causalité indissociable: cause-effet, produit-producteur, société-individu. Nous y pouvons rajouter, dans la cohérence du dialogue interculturel européen, la causalité circulaire où nous distinguons les binômes suivants: culture de la société et/versus culture du citoyen, traditions culturelles communautaires et / versus pratiques culturelles de l'individu. A l'intérieur de chaque tandem nous assisterons à une causalité indissociable où les éléments s'influencent réciproquement. Dans la récursion organisationnelle, le sociologue Morin insiste sur les interactions et rétroactions socio-culturelles comme mécanisme fondamental de la société formée des individus et formatrice de ceux-ci; exerçant son rôle de formatrice par le truchement de l'éducation et de la culture et, forcément, du langage.

Considérée sous cette lumière, l'idée d'Europe et de l'unité d'une culture européenne soulève une autre question: qui forme qui? ou plus précisément quoi/qui forme qui/quoi? est-ce l'Europe qui forme/fait les Européens ou c'est juste l'inverse: est-ce que ce sont les Européens qui forment/ont l'Europe? Les deux et réciproquement, disons nous.

Dans l'article *Edgar Morin, penseur de l'Europe* (1998), Eric Pincas (rédacteur en chef adjoint chez Sophia publications-Historia) constate que la civilisation européenne «s'est auto-organisée» travaillant à l'idée de conscience européenne et «se fixant comme objectif de faire l'Europe» [3]. Pincas conclut donc que la réponse «réside dans la complémentarité de ces deux instances qui rétroagissent l'une sur l'autre» [3].

Dans la formule du principe hologrammatique, troisième et dernier principe sur la conceptualisation de l'idée d'Europe, Edgar Morin s'inspire de la pensée de Pascale (sur la partie qui est dans le tout comme le tout se trouve dans la partie) pour construire son concept de la complexité du microcosme contenant le macrocosme qui le contient. Par la définition de la complexité du microcosme, le penseur contemporain nous indique qu'il n'admet pas le statut de l'humain en tant que simple miroitement du cosmos, «c'est dans notre singularité que nous portons la totalité de l'univers en nous, nous situant dans la plus grande reliance qui puisse être

établie» [4]. Il s'agit de la complexité de l'organisation vivante qui comporte dès la complexité de l'organisation cérébrale à la complexité socio-anthropologique et culturelle. A ce titre, Morin explique que l'individu et la société se forment, se contiennent et se déterminent mutuellement: «non seulement l'individu est dans une société mais la société est à l'intérieur de lui puisque dès sa naissance, elle lui a inculqué le langage, la culture, ses prohibitions, ses normes» [4]. Par conséquent, le rapport hologrammatique entre le citoyen européen et la culture européenne stipule une appartenance et une intégration mutuelle où l'individu contacte, intègre et/ou contient et garde la culture et la spiritualité européenne «en tant que tout, à travers ses injonctions, ses normes, son langage et ses idées» [3].

L'hypostase interculturelle devient plus transparente dans l'idée européenne d'un grand ensemble continental qui comporte toutes «ses sous-ensembles nationaux et régionaux» [3] et à travers lesquels l'ensemble européen/l'Europe doit être proprement perçu/e et apprécié/e.

Un deuxième palier que nous envisageons dans notre incursion sur l'Europe au prisme de l'interculturel porte sur les premières manifestations d'interculturalité et spiritualité européennes. De façon inéluctable, l'interculturel et la conscience du dialogue se composent des faits de science, de droit, de morale, de religion et d'esprit et se consolident dans le parcours historique.

La conscience du dialogue interculturel européen a pris naissance au fil des siècles et des faits soiopolitiques d'une interculturalité implicite. Pour faire de nouveau référence au discours de Benda, prononcé à la conférence Rencontres Internationales de Genève (1946), nous allons citer, cette fois au deuxième degré, Christopher Dawson. Eminent historien anglais, auteur de *The Making of Europe, An introduction of the history of European unity*, Dawson affirme qu'à l'intérieur de l'Europe il a eu toujours des conceptions qui ont influencé, durant des siècles, tout le continent [Cf. 1, p. 15]. A titre d'exemple, invoquons les éléments fromateurs de la spiritualité européenne:

- la civilisation hellénique et romaine;
- le culte de la rhétorique latine;
- le phénomène de l'homme de lettres/publiciste laïque;
- la civilisation chrétienne et humaniste;

- la diffusion de la culture musulmane;
- la conversion des Scandinaves au christianisme;
- la Renaissance byzantine.

Indubitablement, l'un des fondements de l'idée d'une culture européenne est l'appartenance à une même civilisation: «tous les peuples touchés par la civilisation hellénique et romaine, chrétienne et humaniste, sont le lieu naturel dans lequel pouvait se développer l'esprit européen» [5, p.40]. La même auteure définit l'esprit européen comme «orphique (je le dis dans le sens de Mallarmé et de Rilke), l'esprit de la «classicité» dans la parole et dans les mœurs, l'esprit du véritable humanisme qui signifie enfin la liberté humaine où se vérifient l'absolue sincérité de l'homme et le caractère positif de l'histoire universelle» [5, p. 45].

Le culte de la rhétorique latine est une autre conception phare, d'impact majeur dans l'histoire de la civilisation européenne. Le philosophe Benda nuance «la vénération de Cicéron» [1, p. 15] en soulignant le rôle impératif qu'elle avait joué pour l'institution du publiciste laïque.

D'ailleurs, une inédite manifestaion de l'interculturalité au niveau européen est attestée encore au Moyen Age qui ignorait les gestes des séparatismes nationaux. «Il ne venait à l'idée d'aucun étudiant parisien au XIIIe siècle», explique Benda [1, p. 16], «de s'étonner d'avoir pour directeur l'Allemand Albert le Grand ou l'Italien Thomas d'Aquin, ni d'aucun bachelier viennois de trouver mauvais de confier la formation de son esprit au Français Jean Gerson» [1, p. 16].

Le phénomène de l'homme de lettres laïque symbolise, en fait, l'une des premières composantes de l'unité spirituelle européenne et un premier acte de la conscience du dialogue. Le publiciste laïque qui entame un dialogue avec le public large cultivé est un précédent du dialogue interculturel. Julien Benda est certain que c'est grâce au culte cicéronien que la littérature européenne devient laïque. Les deux traditions littéraires *literatura sacra* et *literatura profana*, qui se côtoient tout au long du millénaire médiéval, évoluent de manière différente pour accorder finalement une place centrale aux écrits séculiers. Ce fait caractérise l'Europe plus que les autres partie du monde. C'est l'Europe de la Renaissance qui fait le premier pas vers la conscience purement littéraire et qui transforme celle-ci en lieux de réflexion, d'expression, de savoir-vivre

privilegiés; à la différence de la littérature asiatique qui fait preuve de fidélité à l'écriture cléricale. D'ailleurs, les sociétés occidentale et orientale sont bien distinctes, en général, comme nous le savons. Si l'Occident est toujours en processus de changement, en transition, en transformation, l'Orient, inversement, reste assez conservateur, soumis à des règles religieuses et sociales/socioculturelles bien établies et à long terme. Les convenances des deux sociétés divergent, aussi bien que les croyances et les actions des individus qui en font partie. Il est logique donc que les cultures qui les représentent soient différentes et que les aspirations artistiques soient distinctes: individualistes, plus tendance, innovantes, libres et libérées, dans le cas de la société de l'Ouest, et conformistes, vénérant la tradition, le respect et la soumission, dans le cas de la société de l'Est.

Pour passer au dernier palier de notre incursion dans l'idée d'Europe et l'idée de la conscience du dialogue interculturel européen, nous voudrions, dans un premier temps, nuancer quelques idées sur l'unité de la culture européenne au prisme de l'universalité de la science et de la spécificité de la littérature, et dans un deuxième temps, prendre en considération le sens de l'éduc-action inter-culturelle.

La communication interculturelle est au cœur du projet européen avec toutes ses implications sociales, économiques, politiques. En fait, tous les grands domaines de l'activité humaine sont, à l'heure actuelle plus que jamais, lieux de réflexion privilégiés pour le dialogue interculturel. Lieux de réflexion, d'échange, de débats et de rencontre, ce dialogue est au prisme des sciences sociales et un impératif du raisonnement d'un littérateur ou d'un savant. Quelles sont donc les divergences et les similarités des différents angles d'analyse et perspectives que ceux-ci abordent?

Selon l'ordre des deux domaines concernés, il est à constater que la science est universelle et la littérature est nationale. Dans ce cadre, nous comprenons que l'attitude d'une «préséance conférée à la science sur la littérature» [1, p. 28] découle de la préséance «des produits de l'intelligence sur ceux de la sensibilité» [1, p. 28], parce que les premiers sont porteurs de contenu universaliste tandis que les derniers étalent le particularisme. L'intellect est l'entendement qui rapproche les hommes, en revanche les émotions ont la tendance de distinguer et personnaliser. Benda énonce que «l'artiste a, par essence, le culte du particulier, du différencié, l'aversion du généralisé, de l'unifié» [1, p. 32] et souligne que si Meyerson définit et

explique l'esprit scientifique et l'identification du divers il est possible de «répondre que l'esprit artistique est la diversification de l'identique» [1, p. 32].

Pour clarifier définitivement le rapport entre le particularisme culturel et surtout national dans un cadre de la diversité et de l'universalisme, invoquons la fameuse explication de l'écrivain français, lauréat du prix Nobel André Gide qui nuance que l'oeuvre littéraire nationale sert le mieux l'universel et rappelons-nous son exclamation géniale: «Quoi de plus espagnol [...] que Cervantès, de plus anglais que Shakespeare, de plus italien que Dante, de plus français que Voltaire ou Montaigne, que Descartes ou que Pascal... et quoi de plus universellement humain que ceux-là?» [1, p. 35]. Benda puise dans le tréfond de cette question: «est-il vrai que ce soit en étant nationaux que ces maîtres ont servi l'universel? Non. Ils ont servi l'universel, parce qu'ils ont prêché l'universel, parce qu'ils ont parlé dans l'universel» [6, p. 57].

En effet, l'unité de la culture européenne se retrouve dans les oeuvres artistiques désignant un esprit européen que Francesco Flora indentifie à l'esprit «de Dante ou de Pétrarque, de Foscolo, de Bruno, de Campanella, de Palestrina, de Monteverdi; l'esprit de Racine et de Corneille, de Villon et de Baudelaire et du plus haut Mallarmé, de Bacon et de Keats, etc.» [5, p. 47-48]. La justesse de son exemple est transparente dans une concession inévitable: «même s'ils contiennent en eux des scories que rejettent le classicisme et la liberté, par laquelle l'homme atteint et affirme sa plus profonde sincérité» [5, p. 47-48].

En général, chaque nation veut se prononcer, s'affirmer, contourner le profil de sa personnalité mentale singulière et irréductible. Pourtant, la personnalité même, qu'il s'agisse de la personnalité d'un individu ou d'une nation, est un exemple élémentaire du dialogue interculturel. La conscience de l'homme englobe les/des différences pour les assimiler, son esprit se constitue : «des traces de paroles, de poèmes, de musiques, d'images, de concepts, de découvertes provenant des hommes les plus divers» [5, p. 38].

Quant à l'unité politique et économique dans la diversité culturelle européenne, elle est la pastiche emblématique du fameux principe l'unité dans la diversité, puisqu'il s'agit vraiment d'une unité exclusivement économique et d'une diversité socio-culturelle.

Notons que la conscience d'une unité spirituelle, que l'Europe n'a, en fait, jamais connu, ne signifie pas l'uniformité. Parfois les populations les plus diverses ont des pratiques culturelles et surtout des passions artistiques communes. C'est notamment ce phénomène qui traduit l'esprit d'une unité qui est celui d'une communauté, dans notre cas, européenne qui est par excellence interculturelle.

A ce titre, rappelons-nous deux documents importants pour l'unité et la spécificité des cultures européennes. D'un côté, la Déclaration Européenne sur les Objectifs Culturels adoptée par les Ministres européens responsables des affaires culturelles à Berlin, signée le 25 mai 1984, et de l'autre côté, la Déclaration d'Intellectuels réunis à Venise du 29 au 31 mars 1984, stipulent que «la prospection, l'étude, la conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, doivent procéder de recherches interdisciplinaires qui témoignent de l'unité et de la spécificité des cultures» [7, p. 1]. Dans cet extrait le mot-clé, à notre avis, est «la spécificité des cultures», et nous saluons le pluriel du nom «cultures». Ce pluriel grammatical expose la pluralité des manières authentiques de l'être, du savoir-faire, du sentir et du vivre au sens le plus large.

Ce n'est pas effectivement l'unité comme uniformité qui devrait nous intéresser dans l'étude mais la synchronisation des tendances et des actions culturelles, malgré le décalage dans le développement économique à l'échelle européenne.

La conscience du dialogue interculturel européen repère, par définition, le principe de l'unité dans la diversité; c'est ce qui nous réunit et rapproche malgré les différences du patrimoine matériel et immatériel où nous distinguons les patrimoines historique, humain, architectural ou environnemental. L'esprit des lettres européennes, en revanche, nuance l'unité dans la spécificité; c'est ce qui encadre les valeurs distinctives, c'est ce qui identifie et ce qui se démarque, c'est la particularité du patrimoine humain individuel et / ou collectif.

Puisque la science est universelle et la littérature est nationale, c'est à la science de former, à l'échelle européenne, la seule unité possible. Quelque soient les composantes de la culture européenne, l'unité de la conscience européenne est d'ordre intellectuel, une unité de raison, d'entendement: «L'Europe sera bien moins un être charnel qu'un être de raison», déclare Benda [1, p. 33]. Cette unité hypothétique sera donc

fondamentée par l'effort moral et intellectuel des euroenthousiastes, surtout puisque la mission européenne et les objectifs de l'Europe relèvent «un devoir qui se présente différemment à chacun de nous selon la tâche que chacun se choisit pour collaborer à la vie civile», selon Francesco Flora [5, p. 39] qui souligne que pour les hommes de pensée «c'est avant tout un devoir de clarté mentale» [5, p. 39].

En même temps, il est bien claire que cette impossible unité européenne, soit-elle spirituelle ou intellectuelle, reste l'une des plus originales, car la question européenne repose non seulement sur la complémentarité, pluralité et la multiplicité, mais encore sur la juxtaposition, l'interaction, la contradiction. Le philosophe sociologue Edgar Morin affirmait en 1987 qu'au-delà de la «complémentarité active» [8, p. 90], la culture européenne existe dans «la conflictualité permanente» [8, p. 90] de ses origines où déterminant est l'héritage hellène et romain, mais aussi important est l'héritage judéo-chrétien. Dans le syntagme d'une originalité de la culture européenne qui comporte la complémentarité par la conflictualité nous reconnaissons le principe dialogique que Morin traite relatif à la question européenne. Comme nous avons déjà mentionné dans le premier palier de notre incursion, cet outil conceptuel désigne, selon notre sociologue et anthropologue philosophe, l'intégration des contradictions dans une dynamique constructive. Puisque les contradictions sont inévitables dans la phénoménologie des faits de consciences et d'actions dans un espace culturel commun, elles doivent être assumées et valorifiées. Dans ce cas, l'antagonisme devient une force motrice de la culture européenne qui repère l'échange des traditions, idées, rites comme pratique enrichissante de sa propre personnalité, soit-elle individuelle/d'un individu ou nationale/d'une nation ou encore européenne, de toute une communauté spirituelle abstraite.

Unitaire, spécifique ou diverse, la culture européenne est un sujet courant de l'apprentissage interculturel et un impératif de la problématique de l'éduc-action interculturelle. En ce sens, nous voulons ponctuer quelques items clés sur l'idée d'Europe comme esprit supranational et comme conscience interculturelle.

A titre représentatif, mentionons:

- les esprits européens: Goethe, Heinrich Heine, Franz Liszt, H.A.Taine, Ernest Renan, Nietzsche, Hugo von Hofmannsthal,

Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Romain Rolland, Stefan Zweig, Paul Valéry, Georges Bernanos, André Gide, Václav Havel et autres;

- les «Grands Européens»: Schuman, Adenauer, Gasperi, Monnet et autres;

A titre illustratif, dressons un mini-glossaire sur les faits de la conscience européenne:

- l'Europe technocratique – celle des bureaucrates et économistes;
- l'Europe-entité (purement) institutionnelle – de l'union économique;
- l'Europe-entité virtuelle, abstraite – l'espace de la conscience européenne, le vaste ensemble socio-culturel et civilisationnel qui englobe, aussi mais pas forcément, l'unité économique, politique, culturelle et sociale;
- l'Europe humaniste – celle des intellectuels et artistes;
- l'Europe interculturelle – les phénomènes contemporains de la culture, les actes du savoir-vivre ensemble et les formes nouvelles d'échange culturel; la force de cohésion culturelle;

Une des figures clés pour la conscience européenne:

Edgar Morin – Président de l'Agence européenne de la culture à l'UNESCO, depuis mai 1994; Président de l'association Europe 99.

Documents importants pour le dialogue interculturel:

1984 – Déclaration Européenne sur les Objectifs Culturels adoptée par les Ministres européens responsables des affaires culturelles à Berlin, signée le 25 mai 1984.

1984 – Déclaration d'Intellectuels réunis à Venise, du 29 au 31 mars 1984.

En définitive, c'est encore à la pédagogie, comme complément de tous les domaines théoriques, de faire du dialogue interculturel un lieu de communication inter-active. Au fait, l'année 2013 a été déclarée «l'Année européenne des citoyens» puisqu'elle marque le vingtième anniversaire de la création de la citoyenneté européenne dans le cadre du traité de Maastricht, signé le premier novembre 1993. La thématisation de l'action européenne 2013 dénonce l'importance du militantisme européen en faveur de la promotion de la citoyenneté. Par ailleurs, l'Union Européenne a

comme responsabilité de base dans le domaine de la culture la préservation du patrimoine commun de l'Europe: qui est représenté par langues, littératures, théâtre, cinéma, arts, architecture, lieux, danse, radio, artisanat etc.

Il est évident, dans ce contexte, que par le biais du dialogue interculturel on sensibilise la compréhension du processus d'intégration européenne sur la dimension des composantes culturelles. Il est essentiel alors de voir le dialogue interculturel en tant que support de l'intégration européenne et d'explorer les possibilités que les politiques culturelles offrent pour dynamiser la construction du dialogue interculturel entre la République de Moldova et l'Europe.

En guise de conclusion, nous constatons que la vie de la collectivité européenne est centrée sur le sens des pratiques de la diversité culturelle des populations européennes. Soulignons, premièrement, que les faits d'interculturalité ont existé beaucoup avant la conscience du dialogue interculturel et, deuxièmement, que l'unité de la conscience européenne se définit par la continuité de l'histoire des civilisations contemporaines, originaires de l'hellénisme et de la romanité. Le dialogue interculturel est essentiellement un point de contact entre la personnalité des nations données, leur côté moral, leurs physionomies spirituelles. Inéluctablement, la communication interculturelle symbolise la croisée des cultures, l'interdisciplinarité, la complémentarité des savoirs, les formes nouvelles d'échange culturel. La question du dialogue interculturel est encore à creuser, mais il est sûr que le particularisme culturel n'est pas à négliger ni à sacrifier, mais à valorifier et à enrichir, puisque mettre en valeur ce qui est national signifie préserver et valorifier ce qui est essentiellement humain.

Bibliographie:

1. Benda Julien, «Conférence du 2 septembre 1946. Rencontres Internationales de Genève», pp. 5-38. In *L'Esprit Européen*. Julien Benda, Georges Bernanos, Karl Jaspers, Stephen Spender, Jean Guéhenno, Francesco Flora, Denis de Rougemont, Jean-R. de Salis, Georg Lukacs. Rencontres internationales de Genève. Édition électronique réalisée à partir du tome I (1946) des Textes des conférences et des entretiens organisés par les Rencontres Internationales de Genève. Les Éditions de la Baconnière, Collection:

- Histoire et société d'aujourd'hui, Neuchâtel, Promenade du Pin 1, CH-1204 Genève, 1947, 364 pages.
2. Colombani Jean-Marie, «L'urgence européenne». In *Le Monde*, 14 avril 1992.
 3. Pincas Eric, «Edgar Morin, penseur de l'Europe». In *Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin*, n 5, été, 10 juillet, 1998. IPR | ©1998-2013 <http://ipr.univ-paris1.fr/spip.php?article35> | Mentions légales. Valid XHTML1.1 & CSS & CC.
 4. Morin Edgar, «Quelle Université pour demain? Vers une évolution transdisciplinaire de l'Université». Communication au Congrès International, Locarno, Suisse, 30 avril - 2 mai 1997. Texte publié dans *Motivation*, N° 24, 1997. *Centre International de Recherches et études Transdisciplinaires*. <http://ciret-transdisciplinarity.org/bulletin/b12c1.php> - Dernière mise à jour: Samedi, 20 octobre 2012 14:45:46.
 5. Flora Francesco, «Conférence du 3 septembre 1946. Rencontres Internationales de Genève», pp. 38-66. In *L'Esprit Européen*. Julien Benda, Georges Bernanos, Karl Jaspers, Stephen Spender, Jean Guéhenno, Francesco Flora, Denis de Rougemont, Jean-R. de Salis, Georg Lukacs. Rencontres internationales de Genève. Édition électronique réalisée à partir du tome I (1946) des Textes des conférences et des entretiens organisés par les Rencontres Internationales de Genève. Les Éditions de la Baconnière, Collection: Histoire et société d'aujourd'hui, Neuchâtel, Promenade du Pin 1, CH-1204 Genève, 1947, 364 pages.
 6. *Discours à la nation européenne de Julien BENDA (1867-1956)*. Collection Folio/Essais, (Première édition, Gallimard, Paris, 1933). Editions Gallimard, Paris, 1992, 148 pages. Un document produit en version numérique par Pierre Palpant, bénévole. Courriel: ppalpant@ugac.ca Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales" fondée et dirigée par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi. Site web: <http://classiques.ugac.ca/>
 7. *L'Esprit de Ravello. Les relations entre les sciences et techniques et l'archéologie: contribution à la réflexion sur l'unité de la culture*. Déclaration de Ravello. Centre Universitaire Européen pour les biens

culturels et Groupe Pact de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe. 6 - 7 juin 1984.

8. Morin Edgar, *Penser l'Europe*, Paris: Gallimard, 1987.

Copyright©Carolina DODU-SAVCA

L'opera di Pier Paolo Pasolini tra denuncia e mitizzazione

Direttore Giancarlo NICOLI

giancarlo.nicoli3@alice.it

Centro Culturale Italiano, Moldova

Abstract. Pier Paolo Pasolini was one of the most controversial Italian authors of the second half of the 20th century. A very particular character in the cultural and literary Italian world, he played an important and critical part in a society tending to a total homologation. Pier Paolo Pasolini spread a radical censure against the consumers' culture and the social homologation. However, in his literary and cinematographic work, beside a hard realism by which he presented his cultural denunciation, it's evident – perhaps in a contradictory way – an attempt to mythicising the “lumpenproletariat” that represented, in his opinion, the innocence and the cultural virginity that the neo-capitalistic culture was suppressing.

Key-words: consumerism, culture, denunciation, hard realism, homologation, “lumpenproletariat”, mythicising, society.

Per questo convegno ho scelto di svolgere una comunicazione sullo scrittore italiano Pier Paolo Pasolini non soltanto perché proprio in questo periodo sto conducendo uno studio sulla sua opera letteraria e cinematografica, ma soprattutto perché ritengo che la personalità e l'opera del nostro grande poeta, narratore e autore cinematografico, siano quanto mai attuali, e non soltanto in Italia, valgano la pena di essere conosciute anche da chi qui in Moldova si occupa di letteratura e cultura italiana. Questo mia comunicazione vuole quindi essere anche un invito rivolto ai docenti moldavi di lingua e cultura italiana e agli studenti, a studiare questo autore, poco conosciuto negli ambienti universitari moldavi. Penso che sia importante che gli studiosi di cultura italiana conoscano un autore che ha segnato in modo così profondo un periodo della nostra cultura e che ha occupato un posto di grande rilievo nel dibattito culturale italiano negli anni '60 e '70.

Pasolini è conosciuto all'estero soprattutto come autore cinematografico, anzi all'estero è sempre stato più apprezzato che in Italia, dove i suoi romanzi e film furono boicottati per molti anni dalla censura che

in Italia, dove imperava, negli anni '60 e '70, un clima culturale di getto moralismo.

Pier Paolo Pasolini è morto 37 anni fa, assassinato da persone e in circostanze ancora in gran parte oscure. Un ragazzo di 17 anni fu accusato e condannato per l'omicidio, ma è certo che in realtà Pasolini fu vittima di un complotto che va oltre la semplice delinquenza comune. Dopo 37 anni in Italia si continua a parlare dell'assassinio di Pasolini, ma soprattutto si parla della sua opera di scrittore, poeta, regista e polemista, e Pasolini continua ad essere presente nel cuore di molti italiani, uomini di cultura e lettori. Questo non soltanto perché le tragiche circostanze della sua morte suscitavano molta rabbia, oltre che dolore, ma soprattutto perché Pasolini ha lasciato agli italiani un'eredità preziosa, la quale ha permesso a più di una generazione di capire la società italiana nelle sue profonde contraddizioni.

Nella narrativa italiana del XX secolo Pasolini occupa un posto di primaria importanza, non soltanto perché ha inventato un nuovo linguaggio, ma perché ha introdotto nella letteratura italiana personaggi inediti, personaggi scomodi, e anche per questo Pasolini si scontrò presto con la moralistica e perbenista censura italiana, che non poteva accettare e sopportare che il perbenismo cattolico-borghese italiano venisse deriso e offeso. Ricordo a questo proposito i suoi primi due romanzi, *"Ragazzi di vita"* (1955) e *"Una vita violenta"* (1959), con i quali si calò per la prima volta nell'inferno delle borgate romane, rivelando una realtà di cui tutti conoscevano l'esistenza ma che nessuno voleva parlare o sentir parlare. Per questo fu accusato e condannato.

Trentatré processi subì Pasolini durante la sua vita, tutti procedimenti giudiziari ad un uomo scomodo che si permetteva, primo esempio nell'Italia del secondo dopoguerra, di dichiarare una guerra aperta - una guerra fatta di libri, film, articoli, di interventi televisivi e condotta sempre con garbo ed eleganza - a quello che lui chiamava "il nuovo fascismo al potere", al potere politico ed economico della borghesia italiana degli anni '60 e '70; un potere che lui definitivamente "anarchico" e "fascista": era il potere del consumismo, conformistico e omologante, il quale attraverso lo strumento del consumo di massa, attraverso la televisione e i giornali operava mettendo in atto una devastante azione di acculturazione e conformistica omologazione mirante al totale controllo politico ed economico delle masse italiane.

“Sottoproletariato” è chiamato da Pasolini la categoria sociale che abitava, negli anni '50 e '60 nelle più degradate borgate delle metropoli italiane, come Roma. Si tratta di una categoria sociale composta da emarginati, disoccupati, piccoli delinquenti dediti al furto e alla piccola truffa, ci quali vivono alla giornata, di espedienti o di lavoretti saltuari e dequalificati; spesso vivono mantenuti dalle loro donne, che costringono a prostituirsi.

Questi sottoproletari sono i protagonisti dei primi romanzi e film di Pasolini, da Tomasino di *“Ragazzi di vita”* ad *Accattone*, dell'omonimo film (1961) a Stracci, del film *“La ricotta”* (1963), con i loro amici delle borgate più degradate e isolate di Roma, nelle quali vivono da emarginati, esclusi, confinati in un mondo recintato, con rari, saltuari contatti con il mondo civile cittadino, borghese. Il sottoproletario romano è irrimediabilmente ignorante, fino all'analfabetismo. Passa le sue giornate negli squallidi bar della borgata, aspettando di fare il “colpo” della giornata e rimediare così qualche soldo per continuare a vivere. La cultura borghese gli è totalmente estranea, è un'altra cultura, che non ha nulla a che vedere con la sua. Ma il sottoproletario non è infelice, anzi è, nella sua incoscienza ed innocenza culturale primordiale, felice e allegro, e la sua allegria la esprime con la propria forte, prepotente fisicità.

Che cosa affascinava di quel mondo Pasolini? Nel 1955 egli scrisse nel poemetto *“Le ceneri di Gramsci”* che ciò che lo attraeva di quella gente era il suo spirito di allegria, quell'allegria che rivelava la forza originaria dell'uomo e che il mondo borghese aveva perduto e che lui scorgeva in quell'umanità negli atti di ogni giorno e gli riempiva il cuore di nostalgia e di poesia.

Pasolini fu attratto dal vitalismo di quei ragazzi romani di borgata, dalla loro carica umana, che pur immersi nell'abbruttimento, essi conservavano. Lei sentiva quell'umanità come legata ad un'ignoranza fanciullesca, ad un'esistenza primordiale, pre-culturale e pre-sociale; legata ad una dimensione di pura fisicità. Era un'umanità fatta di pura energia vitale, priva di coscienza, soprattutto politica.

Ma soprattutto Pasolini amava quel popolo di reietti perché esso era riuscito ancora a salvarsi, agli inizi degli anni '60, dall'opera di distruzione culturale operata dal potere borghese; quel popolo era il solo che in quegli anni non aveva visto morire in sé qualunque traccia di umanità.

Questo mondo abbruttito e privo di coscienza storica è rappresentato da Pasolini, sia nei suoi romanzi sia nei film, con uno stile scarno, estremamente crudo, di un realismo estremo.

Eppure questo apparente realismo, proprio in virtù di quella visione che Pasolini aveva dei suoi personaggi, si pone in netto contrasto con una visione “epica” e “mitica”, “astorica” dei personaggi. Nelle opere soprattutto cinematografiche (*Accattone* e *La ricotta*) appariva infatti una visione tutt'altro che realistica (e men che meno neorealistica) del mondo rappresentato, bensì permeata di simbolismo, di una sorta di “sacralità” dei personaggi stessi. E non mi sembra azzardato affermare che alla colpevole, degenerata civiltà borghese Pasolini voglia contrapporre una “santità” degli strati più bassi del popolo, innocenti, appunto, perché ancora non contaminati dai valori borghesi.

In realtà Pasolini visse una profonda contraddizione, da lui ammessa e di cui era pienamente cosciente: ossia mentre rappresenta l'inferno delle borgate, fa dei suoi protagonisti dei “miti”, li riveste di “sacralità”, ne fa degli “eroi” incontaminati, puri. E', a mio avviso, una contraddizione non risolta, quella di Pasolini, che riesce a sopravvivere in lui grazie al modo “viscerale” con il quale vede e ama quel mondo.

Quindici anni dopo “*Accattone*”, in occasione della sua prima proiezione nella televisione di stato italiana, Pasolini dichiarò che negli anni '70 non potrebbe più potuto fare un film come “*Accattone*”: quei personaggi non esistevano ormai più, l'umanità che lui aveva rappresentato appena dieci anni prima, era stata cancellata. Che cosa era avvenuto in quel decennio?

L'opera di acculturazione e omologazione culturale non ha ancora, agli inizi degli anni '60, corrotto il sottoproletariato delle borgate. Esso parla ancora solo il dialetto romanesco, cioè non ancora il linguaggio dell'omologazione del potere del consumismo.

Ecco, “omologazione” è una delle parole più ricorrenti nella polemica di Pasolini e che costituisce l'accusa più dura che lo scrittore muove al potere italiano, nuovo fascismo, molto più potente del fascismo storico. Gli effetti devastanti dell'ideologia del consumismo e dell'omologazione sociale, economica e culturale Pasolini ha saputo denunciare, ponendo sotto accusa tutta una generazione di uomini di potere.

Ebbene, come Pasolini stesso affermò in un'intervista del 1975, *"...tra il 1961 e il 1975 qualcosa di essenziale è cambiato: si è avuto un genocidio. Si è distrutta una popolazione. E si tratta precisamente di uno di quei genocidi culturali che avevano preceduto quelli fisici di Hitler.... I giovani, svuotati dei loro valori e dei loro modelli come del loro sangue, e divenuti larvali calchi di un altro modo di essere: quello piccolo-borghese"*.

Erano stati gli anni del boom economico italiano, gli anni del trionfo del consumismo e della sua ideologia. In quel periodo il potere borghese che perseguiva l'obiettivo di portare il popolo italiano all'accettazione dell'ideologia della classe borghese, che aveva bisogno, per arricchirsi, di un popolo "consumatore". E per raggiungere quell'obiettivo il potere borghese doveva acculturare, omologare tutte le categorie sociali alla sua cultura e ai suoi modelli di vita. *"Quello di oggi, diceva Pasolini nei primi anni degli anni '70, è un potere che manipola i corpi in un modo orribile.... li manipola trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, introducendo nuovi valori, che sono alienanti e falsi, i valori del consumo; compie quello che Marx chiama il "genocidio delle culture" viventi, reali"*.

Dal "genocidio" culturale era caduto vittima anche quel sottoproletariato urbano che nei primi anni '60 Pasolini vedeva ancora incontaminato dalla cultura borghese, con propri valori, con la propria esclusiva cultura e con la propria innocenza primordiale. Per questo motivo egli non poteva più scrivere nulla di quel popolo, non poteva più rappresentarlo perché non lo ritrovava più, non esisteva più, era stato distrutto da quel potere della civiltà dei consumi che stava distruggendo l'Italia.

Bibliografia essenziale su Pier Paolo Pasolini:

1. DE NARDIS, L., *Roma di Belli e Pasolini*, Bulzoni, Roma, 1977.
2. BREVINI, F., *Per conoscere Pasolini*, Mondadori, Milano, 1981.
3. VITTI, A., *Il primo Pasolini e la sua narrativa*, Peter Lang, New York, 1987.
4. SANTATO, G., *Pier Paolo Pasolini: l'opera*, Neri Pozza, Vicenza, 1987.
5. NALDINI, N., *Breve vita di Pasolini*, Guanda Editore, Parma, 2009.

Copyright©Giancarlo NICOLI

WHO'S WHO

Colegiul redacțional

Redactor șef:

Vasile CUCERESCU

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Director, Centrul de Studii Europene, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Președinte, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Redactor șef adjunct:

Mihai HACHI

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător științific coordonator, Institutul de Ecologie și Geografie, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Economice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Membri:

Ion BURUIANĂ

Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Drepturile Omului, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Profesor Jean Monnet

Georgeta CISLARU

Conferențiar universitar, Centrul de Lingvistică Franceză, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Membri, Comitetul de redacție „Les Carnets du Cediscor”, SYLED-CEDISCOR, Universitatea Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Paris, Franța

Carolina DODU-SAVCA

Conferențiar universitar, Facultatea de Limbi Străine, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef de catedră, Catedra de Filologie Franceză, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Moldova

Coordonator, Centrul European pentru Dialog Intercultural, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Membru, Alianța Franceză din Moldova, Chișinău, Moldova

Violeta MELNIC

Conferențiar universitar, Catedra de Drept Internațional, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Șef, Catedra de Drept Internațional, Facultatea de drept, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Vicepreședinte, Consiliul Consultativ pentru Adopții Internaționale, Chișinău, Moldova

Șef adjunct, Direcția Generală Agent Guvernamental, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Șef, Direcția Reprezentare la CEDO, Ministerul Justiției, Chișinău, Moldova

Membru, Colegiul Disciplinar al Executorilor Judecătorești, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Studii Juridice, ECSA Moldova, Chișinău, Moldova

Giancarlo NICOLI

Director, Centrul Cultural Italian, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „IL PONTE”, Chișinău, Moldova

Președinte, Moldova Film Commission, Chișinău, Moldova

Mihaela Narcisa NIEMCZIK-ARAMBAȘA

Cercetător, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam, Potsdam, Germania

Expert, Consiliere Interculturală, Potsdam, Germania

Ada-Iuliana POPESCU

Lector universitar, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Avocat, Baroul Iași, Iași, România

Membru, Uniunea Avocaților din România, București, România

Membru, American Bar Association, Chicago, Statele Unite ale Americii

Ludmila ROȘCA

Profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale și Științe Politice,
Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Prorector, Institutul de Relații Internaționale din Moldova, Chișinău,
Moldova

Redactor șef, Revista „Relații internaționale Plus”, Institutul de Relații
Internaționale din Moldova, Chișinău, Moldova

Coordonator, Centrul European de Informare și Comunicare, ECSA Moldova,
Chișinău, Moldova

Zorina ȘIȘCAN

Conferențiar universitar, Facultatea de Relații Economice Internaționale,
Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, Moldova

Expert, EUBAM, Chișinău, Moldova

Membru, Assorts Experts Team, Bruxelles, Belgium

Beatrice ȘTEFĂNESCU

Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”,
Iași, România

Judecător, Judecătoria Iași, Iași, România

Comitetul științific

Președinte:

Tudorel TOADER

Profesor universitar, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Director, Școala Doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Iași, România

Coordonator, Seria de publicații juridice JUS, Editura Junimea, Iași, România

Membu, Consiliul științific, Institutul Național al Magistraturii, București, România

Membu, Asociația Internațională de Drept Penal, Paris, Franța

Membu, Asociația Română de Drept Constituțional, Iași, România

Membu de onoare, Consiliul științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, București, România

Judecător, Curtea Constituțională a României, București, România

Membri:

Enrique Lorenzo BANÚS IRUSTA

Profesor universitar, Facultatea de Studii Umaniste, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Director, Institutul de Studii Europene „Charlemagne”, Universitatea Internațională din Catalonia, Barcelona, Spania

Președinte, ECSA World, Damme, Belgia

Profesor Jean Monnet

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU

Diplomat român

Profesor universitar, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Decan, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Președintele Senatului, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, România

Coordonator științific, Colecția „Politici publice și integrare europeană”,
Editura Polirom, Iași, România

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România

Președinte, ECSA România, București, România

Profesor Jean Monnet

Ioan DERȘIDAN

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea,
România

Membru, Consiliul Departamentului de Limba și Literatura Română,
Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Wilfried HELLER

Profesor emerit, Institutul de Geografie, Universitatea din Potsdam,
Potsdam, Germania

Membru, Research Centre for Germanic Connections with New Zealand and
the Pacific, Universitatea din Auckland, Noua Zeelandă

Ioan HORGA

Profesor universitar, Departamentul de Relații Internaționale și Studii
Europene, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Istorie, Relații internaționale, Științe Politice și ale
Comunicării, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Director, Institutul de Studii Euroregionale (ISER) Oradea-Debrecen – Centrul
European de Excelență Jean Monnet, Oradea-Debrecen, România-Ungaria

Secretar General, Asociația Universitară a Regiunii Carpatice (ACRU)

Expert, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior,
București, România

Vicepreședinte, ECSA România, București, România

Președinte, Fundația Forum Oradea, Oradea, România

Profesor Jean Monnet

Victor JUC

Profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de
Științe, Chișinău, Moldova

Director adjunct, Institutul de Cercetări Juridice și Politice, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Expert, Comisia de Evaluare, Academia de Științe, Chișinău, Moldova

Teodor MATEOC

Profesor universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Decan, Facultatea de Litere, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Danielle OMER

Conferențiar universitar, Facultatea de Litere, Limbi și Științe Umaniste, Universitatea din Maine, Le Mans, Franța

Cercetător, Școala Doctorală „Cognition, Education, Interactions”, Pôle Manceaux „Innovation en didactique”, Le Mans, Franța

Membru, Centrul de Cercetări în Științele Educației din Nantes, Nantes, Franța

Elena PRUS

Director, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale, Chișinău, Moldova

Redactor șef, Revista „Intertext”, Chișinău, Moldova

Expert, Biroul Europa Centrală și Orientală, Agenția Universitară a Francofoniei, București, România

9772345104101

ISSN 2345-1041

ISSN-L 2345-1041